

Hessische Schülerakademie 2021

OBERSTUFE

Dokumentation

15.8. – 27.8.2021

veranstaltet von:
Goethe-Universität Frankfurt am Main

Hessische Lehrkräfteakademie

Hessische Heimvolkshochschule
BURG FÜRSTENECK

Schirmherr: Kultusminister Prof. Dr. Alexander Lorz

16. Hessische Schülerakademie

Oberstufe

15. – 27. August 2021

– Lehreraus- und Weiterbildung –

Dokumentation

Herausgegeben von
Cynthia Hog-Angeloni, Peter Gorzolla
und Gregor Angeloni

Eine Veröffentlichung der

Hessischen Heimvolkshochschule
BURG FÜRSTENECK
Akademie für berufliche und
musisch-kulturelle Weiterbildung

Am Schlossgarten 3
36132 Eiterfeld

Diese Dokumentation ist erhältlich unter:

<http://www.hsaka.de>

ISBN: 978-3-910097-39-1

DOI: doi.org/10.5281/zenodo.5781289

Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

Dies ist eine allgemeinverständliche Zusammenfassung der Lizenz (die diese nicht ersetzt).

Sie dürfen:

Teilen — das Material in jedwedem Format oder Medium vervielfältigen und weiterverbreiten

Bearbeiten — das Material remixen, verändern und darauf aufbauen und zwar für beliebige Zwecke, sogar kommerziell.

Unter folgenden Bedingungen:

Namensnennung — Sie müssen angemessene Urheber- und Rechteangaben machen, einen Link zur Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Diese Angaben dürfen in jeder angemessenen Art und Weise gemacht werden, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, der Lizenzgeber unterstütze gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders.

Weitergabe unter gleichen Bedingungen — Wenn Sie das Material remixen, verändern oder anderweitig direkt darauf aufbauen, dürfen Sie Ihre Beiträge nur unter derselben Lizenz wie das Original verbreiten.

Keine weiteren Einschränkungen — Sie dürfen keine zusätzlichen Klauseln oder technische Verfahren einsetzen, die anderen rechtlich irgendetwas untersagen, was die Lizenz erlaubt.

Hinweise:

Sie müssen sich nicht an diese Lizenz halten hinsichtlich solcher Teile des Materials, die gemeinfrei sind, oder soweit Ihre Nutzungshandlungen durch Ausnahmen und Schranken des Urheberrechts gedeckt sind.

Es werden keine Garantien gegeben und auch keine Gewähr geleistet. Die Lizenz verschafft Ihnen möglicherweise nicht alle Erlaubnisse, die Sie für die jeweilige Nutzung brauchen. Es können beispielsweise andere Rechte wie Persönlichkeits- und Datenschutzrechte zu beachten sein, die Ihre Nutzung des Materials entsprechend beschränken.

Der Abdruck einiger Grafiken erfolgt gemäß den von den Urhebern bestimmten Lizenzbedingungen. Die Rechte an diesen Grafiken werden durch die vorliegende Lizenz nicht berührt.

Inhaltsverzeichnis

1	Vorwort	4
2	Grußwort	6
3	Handreichung zum Lesen der Dokumentation	7
4	Mathematik: Diophantische Gleichungen	8
4.1	Inhaltliche Einführung	8
4.2	Lineare Diophantische Gleichungen	9
4.3	Quadratische Diophantische Gleichungen in zwei Variablen (1) – Parametrisierung . . .	11
4.4	Der Große Satz von Fermat für $n = 4$ und die abc-Vermutung für Polynome	16
4.5	Quadratische Diophantische Gleichungen in zwei Variablen (2) – Pellsche Gleichungen	19
4.6	Quadratische Diophantische Gleichungen in zwei Variablen (3) – Summe von Quadraten	21
5	Musik: Klang & Macht	25
5.1	Zur Einführung	25
5.2	Zum Arbeitsprozess	25
5.3	Musica et Patria – Was ist eigentlich vaterländische Musik?	26
5.4	South Pacific – Rassismus und Unterhaltung?	28
5.5	Jazz im Nationalsozialismus – Improvisation als Widerstand?	29
5.6	Beethoven: Eine Ode an die Freude?	30
6	Philosophie: Mit Nietzsche im Zwiegespräch	33
6.1	Nietzsche und der Nationalsozialismus – Teil 1	33
6.2	Nietzsche und der Nationalsozialismus – Teil 2	34
6.3	Nietzsches Religions- und Moralkritik	36
6.4	Also sprach Zarathustra	37
6.5	Nietzsches Wahrheitsbegriff	38
6.6	Nietzsche und Schopenhauer	39
6.7	Nietzsche, die Kunst und die Musik	41
6.8	Nietzsches Menschenbild	41
6.9	Mit Nietzsche im Zwiegespräch	43
6.10	Methodenreflexion	47

7	Extreme Phänomene in der Physik	48
7.1	Einführung und Arbeitsprozess	49
7.2	Spezielle Relativitätstheorie: Kosmologische Geschwindigkeiten	50
7.3	Gekrümmte Raumzeit I: Allgemeinen Relativitätstheorie	51
7.4	Gekrümmte Raumzeit II: Schwarze Löcher	52
7.5	Gekrümmte Raumzeit III: Gravitationswellen	53
7.6	Kernkräfte: Atomkerne und Kernfusion	54
7.7	Neutronensterne	56
7.8	Quarks I: Teilchenzoo und Standardmodell	57
7.9	Quarks II: Quark-Gluon-Plasma	58
7.10	Die Kosmische Mikrowellenhintergrundstrahlung	59
7.11	Expansion des Universums	61
8	Epidemien als "Dynamo der Geschichte"?	62
8.1	Zur Einführung	63
8.2	Zum Arbeitsprozess	64
8.3	Identität	65
8.4	Konstruktion	68
8.5	Kontingenz	70
8.6	Sprache	73
9	Teilnehmer*innen	78

1 Vorwort

Das gibt's nur einmal, das kommt nicht wieder. (vermutlich falsch)

Niemand, der gern Pläne macht, ist erfreut darüber, von den Ereignissen überrollt zu werden –

(unser Vorwort zur Dokumentation 2020)

Am 2. April 2021 ist Wolfgang Metzler, der „Vater der Hessischen Schülerakademie“, gestorben. Im August fand die Oberstufenakademie „hybrid“ statt, mit jeweils einer Hälfte der Beteiligten auf Burg Fürsteneck und der anderen daheim und einem Wechsel nach der Hälfte der Zeit. Drumherum legte die Pandemie nur eine kurze Atempause ein, um sich mit Delta und Omikron anzuschicken, uns und unsere Pläne ein weiteres Mal zu überrollen. – So könnte man das Wichtigste aus 2021 in Kürze darstellen, aber die Beschränkung auf das Wichtigste zeigt nicht immer das richtige Bild. Darum wollen wir uns hier kurz die Zeit nehmen, die Ereignisse und Entwicklungen des vergangenen Akademiejahres etwas ausführlicher zu beleuchten.

Als Wolfgang Metzler starb, blieb für einen Moment die Schülerakademie-Welt stehen. Sowohl das Planen für die anstehenden Akademien wie auch das Bangen um deren Durchführbarkeit wurden beiseitegestellt, um sich der Erinnerung und der Wertschätzung für einen Mann zu widmen, der sein Engagement und seine Leidenschaft für die Hessische Schülerakademie bis ins hohe Alter und bisweilen unter Gefährdung der eigenen Gesundheit aufrechterhalten hatte. In diesem Jahr war es der Fachkurs Musikwissenschaft, für den er sich schon länger beharrlich eingesetzt hatte – und es stimmt uns sehr traurig, dass er nicht mehr erleben konnte, wie uns der Musikkurs im Sommer begeistert und die Akademie bereichert hat. Da ein solches Vorwort weder ausreichend Raum bietet noch der geeignete Ort ist, um sich mit Wolfgang Metzlers Bedeutung für die Schülerakademie zu beschäftigen, empfehlen wir an dieser Stelle andere Lektüre: zum einen den Nachruf des Kuratoriums Hessische Schülerakademie (zu finden auf www.hsaka.de) und zum anderen das Sonderheft der Mitteilungen der Musischen Gesellschaft in seinem Andenken: Es sammelt eine Vielzahl von Erinnerungen und Reflexionen über Wolfgang Metzler, geschrieben von Menschen aus verschiedenen Jahrzehnten, die sein Wirken für Burg Fürsteneck, die Musische Gesellschaft und die Schülerakademie berührt hat.

Ohne Wolfgang Metzler also, und auch nur mit halber Belegung fand die 16. Hessische Schülerakademie für die Oberstufe im August 2021 auf Burg Fürsteneck statt. Die nicht ganz unaufwändige, „hybride“ Durchführung hat bei den Teilnehmenden, den Leitungen und dem Burgteam zu ähnlichen Urteilen geführt: besser als befürchtet, vielleicht sogar das Beste, was man unter den gegebenen Bedingungen erreichen konnte – aber definitiv nichts, was man *freiwillig* wiederholen möchte. Monat für Monat ist dann aber die Gewissheit des Sommers, dass dieser Versuch unser einziges „hybrides“ Experiment bleiben würde, der dumpfen Ahnung gewichen, dass wir wohl noch eine ganze Weile im Unklaren bleiben, in welcher Form wir die 17. Oberstufenakademie durchführen können.

Aber eine Sache wissen wir nach unseren Erfahrungen der letzten beiden Jahre ganz sicher: Ob hybrid, digital, konventionell in Präsenz oder noch ganz anders – wir kriegen das hin. Unsere Konzepte, unsere Strukturen und vor allem unser Team sind nun krisengetestet, haben sich als anpassungsfähig erwiesen und waren nicht zuletzt in der Lage, die Chancen in den Herausforderungen zu nutzen: Wir sind stolz darauf, die Unsicherheiten und Beschränkungen der digitalen Akademie 2020 und der hybriden Akademie 2021 für Experimente, Verbesserungen und Freiräume genutzt zu haben, die wir uns unter „normalen“ Bedingungen niemals in diesem Umfang zugetraut (und zugemutet) hätten. Eine Bildungsveranstaltung, die *gut* funktioniert, verändert man nur wenig und nur langsam – in Krisenzeiten aber wird Veränderung nicht nur notwendig, sie wird in der Regel auch leichter.

Die Akademieleitungen und das Kuratorium haben also in den vergangenen zwei Jahren viel getan, um Traditionelles und Innovatives in Einklang zu bringen. Dies ging nur gemeinsam und mit viel Kommunikation, und das heißt vor allem in Abstimmung mit Burg Fürsteneck, mit Unterstützung unserer Teams aus Lehrenden und Studierenden, und bei Partizipation unserer Schüler*innen. Darum gibt es auch eine Menge Dinge, über die wir uns in 2021 gefreut haben und auf die wir uns in 2022 freuen können: Leitungsnachwuchs für den Physikkurs, die allmähliche Entfaltung der freien Projektarbeit, Kontratanz für alle, neue Formate für die Durchführung der musisch-kulturellen Kurse oder die Vorbereitung auf einen Politikkurs in 2023.

Wir haben noch *so viel* vor mit der Schülerakademie, darum werden wir mit dem Plänemachen auch nicht aufhören, Pandemie hin oder her. Damit das aber auch weiterhin gut funktionieren kann, sind wir auf die tatkräftige Unterstützung und die Begeisterung all jener Menschen angewiesen, die auch diese Dokumentation wieder möglich gemacht haben. Ihnen allen gilt unser herzlichster Dank.

Frankfurt am Main und Bad Homburg, im Dezember 2021
Peter Gorzolla, Cynthia Hog-Angeloni und Gregor Angeloni

2 Grußwort

Was schreibt man in einem Grußwort zu den Berichten der diesjährigen Schülerakademien, dass die geneigten Leserinnen und Leser hier noch nicht gelesen oder selber bedacht haben? Diese Frage trieb mich um, seit ich gebeten wurde, als Mitglied des Kuratoriums der Hessischen Schülerakademien das diesjährige Grußwort zu schreiben.

Selbst unter den Umständen der Corona-Pandemie, der sozialen und räumlichen Distanzierung, die wir leider noch immer leben müssen, haben die Leitungen nicht aufgegeben, sondern sich Konzepte für die Durchführung der beiden Akademien, für die Mittelstufe am Anfang der Sommerferien, für die Oberstufe an deren Ende, überlegt, die funktionierten und von allen Beteiligten nicht nur mitgetragen, sondern mit Leben gefüllt wurden:

- durch die jeweiligen Schülerinnen und Schüler – sei es von zu Hause vor dem Bildschirm, sei es vor Ort auf der Burg,
- durch die studentischen Betreuerinnen und Betreuer, die als Ansprechpartner:innen ebenso wie die Dozent:innen der Hauptkurse und der Kurse aus dem musisch-künstlerischen Bereich gefühlt rund um die Uhr zur Verfügung standen,
- durch die Mitarbeitenden auf der Burg, die in einem Kraftakt noch kurz vor dem Beginn der ersten Akademie schnelles Internet via Glasfaser ermöglichten, damit die hybriden Veranstaltungsformate auch wirklich funktionieren konnten und die alle erdenkliche Unterstützungsleistung aus dem Büro, der Küche, Hauswirtschaft und Hausmeisterei leisteten, damit sich alle wohlfühlen konnten und sich dem ‚Eigentlichen‘ der Schülerakademien widmen konnten.

Was aber ist das, dieses ‚Eigentliche‘, der Flair, das eigentlich Unnennbare, das diese Schülerakademien prägt? Wir erleben, dass es Menschen zu Wiederholungstäterinnen und -tätern macht, die – wenn irgend möglich – als Schüler:innen wiederkommen wollen und unglaublich trauern, wenn sie nicht dürfen (weil auch neue Schülerinnen und Schüler diese Möglichkeit bekommen sollen) oder nicht können (weil z.B. die Familie andere Ferienpläne machte). Und wenn sie nicht mehr teilnehmen können, bieten sie sich als studentische Betreuer:in an, ihr Wissen und Können als Leiterin eines musisch-kulturellen oder eines Hauptkurses in den Dienst der Sache zu stellen und so weiter dabei sein zu können. Und viele engagieren sich mit viel Zeit und Kraft im Alumniverein und prägen so die Konzepte der Hessischen Schülerakademien mit.

Was ist so wesentlich, dass es Bestand hat und den Geist dieser Akademien auf der Burg prägt – seit 2004 die Oberstufenakademie, seit 2011 die der Mittelstufe? Ist es die Begeisterungsfähigkeit aller, gemeinsam zu lernen, forschend tätig zu sein, mehr wissen zu wollen, weit über den Tellerrand zu schauen und neue Horizonte in den Blick zu nehmen? Ist es das gemeinsame Tun, gerade auch im musisch-kulturellen Bereich? Ist es das Erleben, es bringt etwas, es lohnt sich (und das nicht im fiskalisch-materiellen Sinne), sich anzustrengen – und dabei eigentlich erst hinterher zu merken, wieviel Energie man da ‚irgendwie‘ hineingesteckt hat, wenn man nach dieser Zeit wie aus einem Traum aufwachend ironischer- bzw. paradoxerweise erst einmal unglaublich viel schlafen muss. Eltern, die ihre Kinder von den Akademien abholten, können davon ein Lied singen. Aber es sind dieselben Eltern, die von den leuchtenden Augen ihrer Kinder erzählen, über deren noch lange anhaltendem Glück, Teil von etwas gewesen zu sein, in dem es normal war, zu fragen, zu hinterfragen – in einer Atmosphäre, die sogar in zoom-Konferenzen spürbar wurde.

Genau sagen kann ich es nicht – es ist eine Mischung all dieser Faktoren und vermutlich noch vieler weiterer. Aber sagen kann ich: Welch ein Glück, dass es diese Akademien gibt! Deshalb nutze ich die Gelegenheit und sage hier noch einmal ganz persönlich meinen Dank all den kleinen und großen Förderern, den Mitdenkenden und für und auf den Akademien Tätigen und nicht zuletzt dem Hessischen Kultusministerium dafür, diese Akademien zu ermöglichen.

Ihnen allen wünsche ich nun viel Spaß und neue Erkenntnisse beim Lesen der Berichte!

Birgit Fiedler

3 Handreichung zum Lesen der Dokumentation

Liebe Leser*innen,

unter dem Begriff der „Dokumentation“ können zugegebenermaßen sehr unterschiedliche Inhalte und Formate gefasst werden. Wir erlauben uns daher, Ihnen mit ein paar erklärenden Worten eine Handreichung zum Lesen dieser Dokumentation darzubieten.

Die *gedruckte* Dokumentation beinhaltet neben einigen rahmenden Bestandteilen im Wesentlichen Texte zur Arbeit in den Fachkursen. (Berichte aus den musisch-kulturellen Kursen, Bilder und vieles mehr finden Sie unter www.hsaka.de in der *Online-Fassung* der Dokumentation.)

Die Teilnehmer*innen an der Oberstufenakademie wählen in ihren Fachkursen bereits im Vorfeld aus einem auf Grundlage des Sitzungskonzepts entwickelten Angebot individuelle Themen aus, die sie gemeinsam mit ihren studentischen Betreuer*innen für die Sitzungen im Sommer auf- und vorbereiten. Im Anschluss an die Sitzungen entstehen – wieder gemeinsam mit den Betreuer*innen – die Dokumentationsbeiträge. Folglich stellen diese keine Protokolle oder gar didaktische Anleitungen dar, sondern sind als Produkte einer länger währenden inhaltlichen Auseinandersetzung der Schüler*innen mit „ihrem“ Thema zu lesen. Über die eigene Vorbereitung hinaus berücksichtigen sie die Ergebnisse der Diskussionen auf der Schülerakademie, können aber genauso gut auch in der Vorbereitung erarbeitete Aspekte thematisieren, die in der Sitzung nicht oder nicht vertieft behandelt werden konnten.

Form und Format der Dokumentationsbeiträge können sich von Kurs zu Kurs unterscheiden, weil sie von Fachkultur und gewähltem Kurskonzept abhängig sind. In der Folge lesen sich die Texte auch durchaus unterschiedlich: manche etwa wie wissenschaftliche Handbuch-Einträge, andere vielleicht eher wie fachliche Reflexionen über Bedeutung und Umfang des Themas. Innerhalb eines Kurses jedoch sind Form und Stil weitestgehend vereinheitlicht, und das nicht nur, um einem gemeinsamen Kurskonzept Rechnung zu tragen: Das Schreiben im jeweils gültigen Format stellt eine der Herausforderungen dar, mit denen sich die Teilnehmer*innen auf der Akademie konfrontiert sehen – und deren Bewältigung ist eine Gemeinschaftsaufgabe des ganzen Kurses. Ob die Texte in Einzelbetreuung, in Feedbackgruppen oder gar in kleinen Schreibwerkstätten produziert werden, sie durchlaufen in jedem Fall einen mehrstufigen Erarbeitungsprozess, der von den Schüler*innen über die studentischen Betreuer*innen bis zu den Kursleiter*innen führt. Dabei haben letztere Gruppen wiederum eigene Entwicklungsaufgaben zu erfüllen: Die Betreuer*innen unterstützen nicht nur den Schreibprozess ihrer Schüler*innen direkt und vor Ort, sie müssen diese Individualleistungen dann auch inhaltlich und stilistisch in das von den Kursleiter*innen gestaltete und verantwortete Gesamtkonzept der jeweiligen „Kursdokumentation“ einpassen.

Das Ergebnis dieser Gemeinschaftsleistung dokumentiert also sowohl individuelles wie gemeinschaftliches Arbeiten. Die Prozessorientierung steckt aber in der Entstehung der Texte, nicht in ihrer Darstellung: Diese ist auf die Themen selbst fokussiert und soll damit durchaus auch Möglichkeiten eröffnen, inhaltliche Impulse in einen didaktischen Raum (wie z.B. Schule oder universitäre Lehrerbildung) zu geben.

Peter Gorzolla & Cynthia Hog-Angeloni

4 Mathematik: Diophantische Gleichungen

4.1 Inhaltliche Einführung

In diesem Jahr sind wir im Mathematikurs in die (dio)phantastische Welt der Diophantischen Gleichungen abgetaucht. Obwohl unser Kursmaskottchen etwas anderes nahelegt, haben diophantische Gleichungen eigentlich nichts mit Elefanten zu tun. Der Name geht (mal wieder) zurück auf einen alten Griechen: Diophantos von Alexandria. Dieser hat sich schon damals mit den positiven rationalen Lösungen von polynomiellen Gleichungen beschäftigt.

Eine Polynomgleichung mit ganzzahligen Koeffizienten, für die man ganzzahlige bzw. rationale Lösungen sucht, wird deshalb heute als *Diophantische Gleichung* bezeichnet. Und diese erstmal vielleicht einfach klingenden Objekte sind alles andere als einfach. Es kann hochgradig nicht-trivial - oder sogar unmöglich - sein zu beweisen, dass eine gegebene diophantische Gleichung gar keine Lösung besitzt.

Als *Großer Fermatscher Satz* ist folgendes Beispiel vielen sicherlich schon bekannt: Ist $n > 2$ besitzt die Gleichung

$$a^n + b^n = c^n$$

keine positive ganzzahlige Lösung. Dies wurde erst 1994 von Andrew Wiles bewiesen. Leider ist dieser Beweis etwas zu schwer für den Kurs, aber wir haben uns mit vielen ähnlichen spannenden Fragestellungen beschäftigt. Dabei sind wir ganz tief in die Zahlentheorie abgetaucht und haben auch einige Ideen aus Geometrie und Algebra kennengelernt. Und nicht zuletzt hatten wir dabei eine (dio)phantastische Zeit!

Kurskonzept

Die Schüler*innen haben sich zusammen mit studentischen Betreuer*innen in Zweierteams im Vorfeld in einen Themenkomplex eingearbeitet und während der Schülerakademie eine Kurseinheit (à 3 Stunden) zu diesem Thema angeleitet.

In dieser Dokumentation finden sich kurze inhaltliche Zusammenfassungen der Themenkomplexe. Viele Beispiele, Beweise und Details mussten dabei ausgelassen werden. Auch nicht einfangen können wir alle interessanten Fragen und Diskussionen, die im Kurs aufkamen. Neben den Präsentationen der Schüler*innen wurde im Kurs ferner in Kleingruppen an einem Übungsblatt voller spannender zahlentheoretischer Probleme gearbeitet.

Kursleitung

Dr. Cynthia Hog-Angeloni, Mathematikerin an der Gutenberg-Universität Mainz und Goethe-Universität Frankfurt

Dr. Maxim Gerspach, Postdoktorand der Mathematik an der KTH Stockholm

Theresa Kumpitsch, Doktorandin der Mathematik an der Goethe-Universität Frankfurt

4.2 Lineare Diophantische Gleichungen

oder auch: *Wie man Piraten restlos glücklich macht*

Schüler*innen: Natalie Buchner, Pascal Auth

Betreuer: Per Andres Pohlmann

Der **größte gemeinsame Teiler** zweier ganzer Zahlen x und y mit $x, y \neq 0$ ist definiert als die maximale positive ganze Zahl b , die x und y teilt. Diese notiert man kurz mit $\text{ggT}(x, y) := b$. Allgemeiner wird der größte gemeinsame Teiler für ganze Zahlen x_1, \dots, x_n rekursiv definiert:

$$\text{ggT}(x_1, \dots, x_n) = \text{ggT}(\text{ggT}(x_1, \dots, x_{n-1}), x_n).$$

Bestimmen kann man den größten gemeinsamen Teiler zweier ganzer Zahlen mittels des **Euklidischen Algorithmus**. Dieser beruht auf der Erkenntnis, dass falls b ein beliebiger gemeinsamer Teiler zweier ganzer Zahlen x und y ist, b zudem auch $x + y$ und $x - y$ teilt.

Für zwei ganze Zahlen x und y mit $x \geq y$ funktioniert der Algorithmus wie folgt:

1. Dividiere x durch y mit Rest. Man erhält

$$x = y \cdot q + r,$$

wobei $0 \leq r < y$.

2. Betrachte den Rest r :

- Ist $r = 0$ so wird x von y geteilt. Somit ist y der größte gemeinsame Teiler und der Algorithmus terminiert.
- Ist $r > 0$, so folgt wegen obiger Erkenntnis, dass r von allen gemeinsamen Teilern von x und y geteilt wird. Nun wiederhole den ersten Schritt mit $x' = y$ und $y' = r$.

Dieser Algorithmus terminiert, wenn der Rest in einem Iterationsschritt gleich 0 ist. Da bei der Division mit Rest der Rest immer echt kleiner als der Divisor ist, tritt dieser Fall garantiert ein.

Primzahlen sind die Zahlen, die nur durch 1 und sich selbst teilbar sind. Die Menge der Primzahlen bezeichnet man mit $\mathbb{P} = \{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, \dots\}$ und es lässt sich zeigen, dass diese unendlich ist.

Der **Fundamentalsatz der Arithmetik** besagt, dass jede natürliche Zahl > 1 eindeutig in ein Produkt von Primfaktoren zerlegt werden kann, mittels der sogenannten **Primfaktorzerlegung**.

Das **kleinste gemeinsame Vielfache** zweier ganzer Zahlen x und y ist definiert als die kleinste natürliche Zahl c , die ein Vielfaches von x und y ist. Diese notiert man mit $\text{kgV}(x, y) = c$. Für mehr als zwei Zahlen x_1 bis x_n wird das kleinste gemeinsame Vielfache rekursiv definiert:

$$\text{kgV}(x_1, \dots, x_n) = \text{kgV}(\text{kgV}(x_1, \dots, x_{n-1}), x_n).$$

Die Berechnung des kleinsten gemeinsamen Vielfaches zweier Zahlen x und y erfolgt zum Beispiel mittels Zerlegung der jeweiligen Zahlen in ihre Primfaktoren. Dazu bildet man das Produkt aller in mindestens einer der Zahlen vorkommenden Primfaktoren erhoben zur maximal vorkommenden Potenz. Sind die Primfaktoren der jeweiligen Zahlen nicht bekannt, so lässt sich das kleinste gemeinsame Vielfache mittels der Anwendung des Euklidischen Algorithmus und folgender Gleichheit berechnen:

$$\text{ggT}(x, y) \cdot \text{kgV}(x, y) = x \cdot y.$$

Modulrechnung bezeichnet das Rechnen mit Division mit Rest, das uns in seinen Grundzügen schon aus der Grundschule bekannt ist. Für zwei ganze Zahlen a und b schreibt man $a \equiv b \pmod{m}$, wenn m die Differenz von a durch b teilt. Das Symbol \equiv wird hierbei als **Kongruenzzeichen** bezeichnet. Bei der Kongruenz modulo m handelt es sich um eine Äquivalenzrelation. Anschaulich gesprochen sind zwei Zahlen a und b kongruent zueinander, wenn sie bei Division durch das Modul m den gleichen Rest haben. Beispielsweise gilt

$$13 \equiv 3 \pmod{5}.$$

Restklassen sind Äquivalenzklassen bezüglich der Kongruenz modulo m . Sie bestehen aus allen ganzen Zahlen, die bei Division mit Rest durch m den gleichen Rest r besitzen. Diese Menge notiert man kurz als $[r]_m$. Da eine beliebige ganze Zahl bei Division durch m einen Rest zwischen 0 und $m - 1$ haben muss, gibt es genau m Restklassen. Für diese verwendet man die **Repräsentanten** 0 bis $m - 1$. Die Menge aller Restklassen bezüglich eines festen Moduls m wird bezeichnet als

$$\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} = \{[0], [1], [2], \dots, [m-1]\}.$$

Eine **lineare diophantische Gleichung** in n Variablen x_1, \dots, x_n ist eine algebraische Gleichung von Grad 1 mit Koeffizienten aus \mathbb{Z} , das heißt der Form

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = c \quad (a_1, \dots, a_n \in \mathbb{Z}).$$

Diese soll nur in den ganzen Zahlen gelöst werden. Wir betrachten diese Frage in einer und in zwei Variablen.

Im Vortrag haben wir folgende Sätze bewiesen:

Satz 1. Die lineare Diophantische Gleichung $ax = c$ ist genau dann lösbar, wenn c von a geteilt wird (kurz $a \mid c$).

Lemma 2 (Lemma von Bézout). Der größte gemeinsame Teiler zweier ganzer Zahlen a und b lässt sich als Linearkombination dieser darstellen. Es existieren also zwei weitere ganze Zahlen x und y , sodass gilt

$$a \cdot x + b \cdot y = \text{ggT}(x, y).$$

Satz 3. Die lineare diophantische Gleichung $ax + by = c$ mit $a, b, c \in \mathbb{Z}$ ist genau dann in \mathbb{Z} lösbar, wenn $\text{ggT}(a, b)$ ein Teiler von c ist.

Satz 4. Hat man eine Lösung der inhomogenen Gleichung $ax + by = c$ gefunden, so lassen sich beliebig Lösungen der homogenen Gleichung $ax' + by' = 0$ addieren, um weitere inhomogene Lösungen x'' und y'' zu bilden.

$$\begin{aligned} ax + by + ax' + by' &= c + 0 \\ a(x + x') + b(y + y') &= c \\ ax'' + by'' &= c. \end{aligned}$$

Mit dem **Chinesischen Restsatz** kann ein System mehrerer Kongruenzgleichungen gelöst werden, sofern eine Lösung existiert. Ein Beispiel für ein Kongruenzsystem ist folgendes:

$$x \equiv 1 \pmod{3} \tag{1}$$

$$x \equiv 1 \pmod{4} \tag{2}$$

$$x \equiv 1 \pmod{5} \tag{3}$$

$$x \equiv 0 \pmod{7} \tag{4}$$

Ein Kongruenzsystem ist in jedem Fall lösbar, wenn die Moduln paarweise teilerfremd sind. Ist dies nicht der Fall, so kann, aber muss es nicht, lösbar sein.

Um die Lösungen von einem Kongruenzsystem mit paarweise teilerfremden Moduln zu ermitteln, berechnet man zunächst eine Lösung x_1 der Kongruenz $x_1 \equiv 1 \pmod{3}$, die $\equiv 0$ ist bezüglich der anderen Moduln. Anschließend verfährt man analog bezüglich der anderen Kongruenzen. Addiert man nun alle Lösungen zueinander, so erhält man eine Lösung $x = x_1 + x_2 + x_3 + x_4$, die das gesamte Kongruenzsystem erfüllt.

Kongruenzgleichung (1)

$$\begin{aligned} 4 \cdot 5 \cdot 7 \cdot x_1 &\equiv 1 \pmod{3} \\ 140 \cdot x_1 &\equiv 1 \pmod{3} \\ 2 \cdot x_1 &\equiv 1 \pmod{3} \\ \Rightarrow x_1 &= 2 \end{aligned}$$

Kongruenzgleichung (2)

$$\begin{aligned} 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot x_2 &\equiv 1 \pmod{4} \\ 105 \cdot x_2 &\equiv 1 \pmod{4} \\ 1 \cdot x_2 &\equiv 1 \pmod{4} \\ \Rightarrow x_2 &= 1 \end{aligned}$$

Kongruenzgleichung (3)

$$\begin{aligned} 3 \cdot 4 \cdot 7 \cdot x_3 &\equiv 1 \pmod{5} \\ 84 \cdot x_3 &\equiv 1 \pmod{5} \\ 4 \cdot x_3 &\equiv 1 \pmod{5} \\ \Rightarrow x_3 &= 4 \end{aligned}$$

Kongruenzgleichung (4)

$$\begin{aligned} 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot x_4 &\equiv 0 \pmod{7} \\ 60 \cdot x_4 &\equiv 0 \pmod{7} \\ 4 \cdot x_4 &\equiv 0 \pmod{7} \\ \Rightarrow x_4 &= 1 \end{aligned}$$

Insgesamt erhält man $280 + 105 + 336 + 0 = 721$ als Lösung. Alle weiteren Lösungen (unter anderem die kleinste positive Lösung) ermittelt man durch Addition von ganzzahligen Vielfachen des kleinsten gemeinsamen Vielfachen aller Moduln.

Literaturverzeichnis

[Ste15] Steuding, Jörn und Oswald, Nicola. *Elementare Zahlentheorie*, Springer, 2015.

[Wol11] Wolfart, Jürgen. *Einführung in die Zahlentheorie und Algebra*, Vieweg+Teubner, 2011.

[Wei17] Weitz, Edmund. *Der chinesische Restsatz*,
https://youtu.be/0KUDo0Bk_SA (letzter Abruf 19.08.2021), 2017.

[Spa12] Spannagel, Christian. *Lösbarkeit linearer diophantischer Gleichungen*,
<https://youtu.be/ftm-9hgXn4M> (letzter Abruf 19.08.2021), 2017.

4.3 Quadratische Diophantische Gleichungen in zwei Variablen (1) – Parametrisierung

oder auch: *Wie man gerade auf dem Kreis in eine Dreiecksbeziehung geraten kann*

Schüler*innen: Gioia Bannier, Johann Gaulke

Betreuer: Luca Iffland

Wir betrachten diophantische Gleichungen grundsätzlich auf der Suche nach ganzzahligen oder rationalen Lösungen. Beginnend bei einer der einfachsten quadratischen diophantischen Gleichungen, die sich aus dem Satz des Pythagoras ergibt, nutzen wir dafür eine Parametrisierung. Die Idee: Aus einer Lösung lassen sich unendlich viele, sogar alle weiteren Lösungen bestimmen, indem man einen Parameter alle rationalen Zahlen durchlaufen lässt. Diese Überlegung übertragen wir dann auf komplexere quadratische Gleichungen, die Kegelschnitte, und stoßen dabei auf das Legendre-Theorem und projektive Geometrie ...

Der einfachste Fall - der Satz des Pythagoras

$$a^2 + b^2 = c^2 \quad (\text{Pythagoras})$$

Für diese Gleichung kennt man die ganzzahlige Lösung wie $(3, 4, 5)$, aber die nächsten primitiven, d.h. paarweise teilerfremden, pythagoreischen Tripel zu erraten wäre sehr mühsam.¹ Glücklicherweise gehorchen alle Tripel einer Identität, über die man sie berechnen kann – sie lassen sich parametrisieren! Um alle pythagoreischen Tripel zu finden, teilen wir durch c^2 und erhalten die Gleichung des Einheitskreises:

$$\left(\frac{a}{c}\right)^2 + \left(\frac{b}{c}\right)^2 = 1 \quad (\text{Einheitskreis})$$

Es folgt die Äquivalenz:

$$\begin{aligned} (x, y) = \left(\frac{a}{c}, \frac{b}{c}\right) \text{ ist ein rationaler Punkt auf dem Einheitskreis} \\ \iff (a, b, c) \text{ ist ein pythagoreisches Tripel}^2 \end{aligned}$$

Um alle rationalen Punkte auf dem Einheitskreis zu finden, betrachten wir rationale Geraden der Form $y = mx + b$ mit $m, b \in \mathbb{Q}$.

Rationale Geraden

Lemma 1. *Eine rationale Gerade, die den Einheitskreis nicht tangiert, schneidet ihn entweder in genau zwei rationalen oder zwei irrationalen Punkten.*

Beweis. Die Gerade kann durch $y = mx + b$ (falls sie parallel zur y Achse ist, tausche man x und y) beschrieben werden. Durch Einsetzen der Geradengleichung für y in die Gleichung des Einheitskreises erhält man eine quadratische Gleichung in x , dessen Lösung die Koordinate des Geradenschnittpunkts mit dem Kreis darstellt. Der Wurzelausdruck in der p - q -Formel für $x_{1/2}$ ist entweder rational oder irrational, folglich sind es auch beide Lösungen $x_{1/2}$. Analog oder über die Geradengleichung erhält man $y \in \mathbb{Q}$ oder $y \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$. \square

Lemma 2. *Es lässt sich stets eine rationale Gerade durch zwei rationale Punkte konstruieren.*

Beweis. Betrachte zwei rationale Punkte $(a, b), (c, d)$. Dann lässt sich die Gerade $y = \frac{d-b}{c-a}(x-a) + b$ finden, die durch (a, b) und (c, d) läuft. Insbesondere sind die Steigung $m = \frac{d-b}{c-a}$ und der Achsenabschnitt $\frac{-a(d-b)}{c-a} + b$ rational. \square

¹Natürlich sind auch Vielfache $(3\lambda, 4\lambda, 5\lambda)$ mit $\lambda \in \mathbb{N}$ Lösungen.

²Primitive Tripel erhält man genau dann, wenn $\frac{a}{c}$ und $\frac{b}{c}$ best möglich gekürzt sind.

Parametrisierung – geometrische Herleitung

Lemma 1 und Lemma 2 erlauben nun, jeden rationalen Punkt (x, y) auf dem Einheitskreis als Schnittpunkt einer rationalen Geraden $y = \frac{p}{q}(x + 1)$, $p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N}$ durch den Punkt $(-1, 0)$ mit eindeutiger Steigung $\frac{p}{q}$ zu betrachten (siehe Abb. 1): Einsetzen der Geradengleichung in die Kreisgleichung ergibt die x - und y -Koordinate: $x = \frac{q^2 - p^2}{p^2 + q^2}, y = \frac{2pq}{p^2 + q^2}$.

Multipliziert mit ihrem gemeinsamen Nenner $p^2 + q^2$ ergibt sich die Parametrisierung in Abhängigkeit der Geradensteigung $\frac{p}{q}$ eines pythagoreisches Tripel:

$$(a, b, c) = (p^2 - q^2, 2pq, p^2 + q^2)$$

Abb. 1. Geometrische Anschauung der Parametrisierung - ausprobieren auf <https://www.geogebra.org/m/hrrb2bry>.

Erste Verallgemeinerung – ternäre quadratische Formen

Betrachten wir nun spezielle ternäre quadratische Formen der Gestalt:

$$ax^2 + by^2 + cz^2 = 0 \tag{F}$$

Um ganzzahlige Lösungen zu finden, reicht es, zunächst rationale Lösungen zu finden, da sich diese wegen der Homogenität von Gleichung (F) mit ihrem Hauptnenner multiplizieren und in ganzzahlige Lösungen umwandeln lassen. Um eine Parametrisierung der rationalen Lösungen aufzustellen, muss eine erste rationale Lösung gefunden werden - aber woher weiß man, ob eine solche überhaupt existiert? Ein Kriterium liefert der Satz von LEGENDRE über ternäre quadratische Formen.

Theorem 3 (Legendre). Sei $F : ax^2 + by^2 + cz^2 = 0$ eine ternäre quadratische Form mit $a, b, c \in \mathbb{Z}, abc$ quadratfrei. Dann gilt:
 Es gibt genau dann eine ganzzahlige bzw. rationale Lösung für F , wenn folgende zwei Bedingungen erfüllt sind:

- (A) Nicht alle Vorzeichen von a, b und c sind gleich.
- (B) $-ab$ ist quadratischer Rest mod c (d.h. es existiert ein $k \in \mathbb{Z}$ mit $-ab = k^2 \pmod{c}$), sowie $-bc$ und $-ca$ sind quadratische Reste mod a bzw. mod b .

Beweis. Für einen Beweis siehe beispielsweise [MIT]. □

Parametrisierung ternärer quadratischer Formen

Betrachten wir nun eine ternäre quadratische Form $G : ax^2 + by^2 + cz^2 = 0$, die nach dem Legendre-Theorem eine rationale Lösung besitzt. Division durch z^2 liefert die quadratische Gleichung $G' : ax'^2 + by'^2 = -c$. Nach Erraten einer rationalen Lösung $P = (x', y')$ können ausgehend von diesem Punkt alle weiteren rationalen Punkte R wie am Einheitskreis parametrisiert werden, siehe Abb. 2.

Projektive Geometrie

Diese geometrische Anschauung der Parametrisierung durch rationale Geraden zeigt aber noch etwas anderes: Bei fixem Punkt P (der nicht auf der y -Achse liegt) trifft jede rationale Gerade durch P die y -Achse eindeutig in einem rationalen Punkt Q . Außerdem lässt sich von jedem rationalen Punkt Q auf der y -Achse eine rationale Gerade durch P konstruieren, die die Kurve von G in einem weiteren rationalen Punkt R schneidet. Die Parametrisierung liefert also eine bijektive Zuordnung von Lösungen R und rationalen Zahlen Q , eine Projektion der rationalen Punkte R auf alle rationalen Zahlen!

Abb. 2. Die Parametrisierung von G liefert eine Projektion auf Q . Selber ausprobieren: <https://www.geogebra.org/m/vrujbgpp>.

Einzig zwei Fälle müssen wir gesondert betrachten: Zum einen muss die Zahl Q ermittelt werden, die mit einer Gerade durch $R = P$ getroffen würde, das heißt mit der Tangente an G im Ausgangspunkt P . Dies ist analytisch möglich. Mehr Kreativität erfordert der Fall, dass der rationale Punkt R mit keiner rationalen Zahl korrespondiert, weil die Gerade durch P und R parallel zur y -Achse ist. Dafür wurde in der projektiven Geometrie der Punkt ∞ eingeführt.

Zweite Verallgemeinerung – Kegelschnitte

Die letzte Verallgemeinerung führt uns von den ternären quadratischen Formen zu den Kegelschnitten, einer diophantischen Gleichung in zwei Variablen x, y :

$$ax^2 + bxy + cy^2 + dx + ey + f = 0 \quad (\text{K})$$

Bei der Parametrisierung von Kegelschnitten bleibt die Idee die gleiche: Erst findet man einen beliebigen rationalen Punkt, legt eine rationale Gerade durch diesen Punkt und bestimmt den zweiten Schnittpunkt (x, y) in Abhängigkeit von der Geradensteigung. Jedoch muss auch hier die Existenz des ersten Punktes gesichert werden. Es muss (K) in die Form $ax^2 + by^2 + cz^2 = 0$ überführt werden, damit man wieder das Legendre-Theorem anwenden kann. Dies geschieht durch die Homogenisierung und die Diagonalisierung.

Abb. 3. Vom Kegel zum Kegelschnitt, einer Kurve durch (K) beschrieben.

Homogenisierung und Diagonalisierung

Bei der Homogenisierung von (K) setzen wir $x = \frac{x}{z}$ und $y = \frac{y}{z}$ und multiplizieren (K) mit z^2 , sodass jeder Summand Grad 2 hat: $ax^2 + bxy + cy^2 + dxz + eyz + fz^2 = 0$. Für $z = 1$ ändert sich in der Ebene nichts, aber im Raum entpuppt sich (K) als Schnitt der Ebene $z = 1$ mit der Mantelfläche eines Doppelkegels, siehe Abb. 4(b).

Die Diagonalisierung bringt den homogenen Kegelschnitt nun in eine reinquadratische Form. Rechnerisch handelt es sich um eine quadratische Ergänzung in drei Variablen, geometrisch aber transformiert die Diagonalisierung den Kegelschnitt auf die Hauptachsen, sodass er achsensymmetrisch liegt, siehe Abb. 4(c).

Abb. 4. Mit der Homogenisierung von (K) (a) zum Kegel (graue Ebene bei $z = 1$) (b) und mit der Diagonalisierung zum achsensymmetrischen grünen Kegel (c). Ausprobieren auf: <https://www.geogebra.org/m/psnjajd>.

Aus dem anfänglichen Kegelschnitt (K) wird so eine ternäre quadratische Form, auf die das Legendre-Theorem anwendbar ist. Existiert eine rationale Lösung, so funktioniert die Parametrisierung von (K) wie am Einheitskreis.

Literaturverzeichnis

- [MIT] MIT OpenCourseWare. *Rational Points on Conics*, https://ocw.mit.edu/courses/mathematics/18-781-theory-of-numbers-spring-2012/lecture-notes/MIT18_781S12_lec24.pdf (letzter Abruf 29.07.2021) MIT OpenCourseWare, 2012.
- [St18] Stoll, Michael. *Einführung in die Zahlentheorie und Algebra*, <http://www.mathe2.uni-bayreuth.de/stoll/teaching/DiophGl-WS2018/Skript-DiophGl-pub-print.pdf>, Skript, 2018.

4.4 Der Große Satz von Fermat für $n = 4$ und die abc-Vermutung für Polynome

oder auch: *Ich habe hierfür einen wahrhaft wunderbaren Titel entdeckt, doch ist diese Überschrift hier zu schmal, um ihn zu fassen.*

Schülerinnen: Aylin Hisir, Luise Renner
 Betreuerin: Lea Bach

In diesem Thema haben wir uns dem berühmten Großen Satz von Fermat gewidmet. Dieser besagt, dass die Gleichung

$$x^n + y^n = z^n \quad (5)$$

für $n \geq 3$ keine Lösungen in den positiven ganzen Zahlen besitzt. Fermat hat den Fall $n = 4$ bewiesen, und war überzeugt davon, diesen Beweis auch verallgemeinern zu können. Zumindest behauptete er, er kenne einen eleganten Beweis, der Rand seines Buches sei nur zu schmal dafür. Einen vollständigen Beweis gab es aber erst von Andrew Wiles 1994. Leider ist die Dokumentation zu schmal, diesen Beweis zu diskutieren. Deshalb bleiben wir auch beim Fall $n = 4$ und führen zuerst die von Fermat benutzte *Methode des unendlichen Abstiegs* ein.

Die Methode des Unendlichen Abstiegs

Der Unendliche Abstieg ist eine Variation des Widerspruchsbeweis. Die Methode besteht im Wesentlichen darin, eine unendliche absteigende Folge natürlicher Zahlen zu konstruieren. Dies ist ein Widerspruch zu den Peano-Axiomen, welche die natürlichen Zahlen charakterisieren, und unter anderem besagen, dass jede natürliche Zahl nur endlich viele Vorgänger hat. Bevor wir sie auf die Diophantische Gleichung unserer Wahl anwenden, betrachten wir als einfaches Beispiel dieser Methode einen geometrischen Beweis der Irrationalität von $\sqrt{2}$.

Satz 1. $\sqrt{2}$ ist irrational.

Beweis. Wir nehmen an, dass $\sqrt{2}$ rational ist, also eine Darstellung

$$\sqrt{2} = \frac{x}{y} \quad (6)$$

mit ganzen Zahlen $x > 0$ und $y > 0$ existiert. Wir zeigen nun, dass es Brüche mit kleinerem Nenner gibt, die Lösungen für (6) sind. Durch das Wiederholen dieser Argumentation entsteht eine Folge von Nennern, die unendlich absteigend ist. Eine solche neue Lösung für x und y kann über den Satz des Pythagoras und einen Strahlensatz gefunden werden, wie man in der folgenden Grafik sehen kann.

Abb. 1. Ähnliche Dreiecke

Die Seitenlängen $x_1 := 2y - x$ und $y_1 := x - y$ sind eine andere Lösung für die Gleichung (6). Wegen $y < x$ gilt $x_1 < x$ und $y_1 < y$. Wir können diese Konstruktion beliebig oft wiederholen und unendlich viele ähnliche Dreiecke finden, deren Seitenlängen x_n, y_n kleiner werden und im Verhältnis $\sqrt{2}$ zueinander stehen. Damit haben wir den gesuchten Widerspruch gefunden. \square

Fermats Letzter Satz für $n = 4$ **Satz 2.** Die Gleichung

$$x^4 + y^4 = z^4 \quad (7)$$

besitzt keine positiven ganzzahligen Lösungen.

Der Satz folgt aus dem folgenden Lemma nach passender Substitution.

Lemma 3. Die Gleichung

$$x^4 + y^4 = z^2 \quad (8)$$

besitzt keine positiven ganzzahligen Lösungen.

Beweis von Lemma 3. Wir nehmen an, dass die Gleichung nichttriviale Lösungen besitzt und wählen die Lösung mit minimalem z . Damit müssen insbesondere x und y teilerfremd sein, da wir sonst die gesamte Gleichung durch den größten gemeinsamen Teiler dividieren und eine kleinere Lösung finden könnten. Wir betrachten x und $y \pmod 4$ und erkennen durch die Fallunterscheidung, dass sie unterschiedlicher Parität sein müssen, also nicht beide gerade oder ungerade sind. Daraus kann man schließen, dass auch z ungerade ist. Wir schreiben die Gleichung (8) um

$$x^4 + y^4 = (x^2)^2 + (y^2)^2 = z^2$$

und verwenden nun die uns aus dem vorherigen Vortrag bekannte Parametrisierung des Pythagoräischen Tripels (x^2, y^2, z) , d.h. es gibt teilerfremde positive ganze Zahlen a, b sodass

$$x^2 = a^2 - b^2, \quad y^2 = 2ab, \quad z = a^2 + b^2$$

gilt. Da a und b teilerfremd sind, folgt aus der Gleichung $y^2 = 2ab$, dass a und b beide Quadrate sein müssen. Deshalb ersetzt man sie im Folgenden durch u^2 und $2v^2$ für ganze Zahlen u und v . Wir erhalten also eine Gleichung

$$(u^2)^2 = (2v^2)^2 + x^2$$

und somit ein neues pythagoräisches Tripel, bei dem sich $u^2, 2v^2$ und x durch die Parameter A und B parametrisieren lassen. Auch A und B kann man durch die Quadrate x^2 und y^2 ersetzen, welche folgende neue Gleichung erfüllen:

$$u^2 = (x^2)^2 + (y^2)^2 \iff u^2 = x^4 + y^4.$$

Unsere Annahme, dass nichttriviale Lösungen in den natürlichen Zahlen existieren, wird zum Widerspruch geführt, da wir eine Gleichung derselben Form wie $x^4 + y^4 = z^2$ finden und

$$u \leq u^2 = a \leq a^2 < a^2 + b^2 = z \quad (9)$$

gilt, d.h. wir haben eine kleinere Lösung konstruiert. Damit ist die Behauptung, dass nur triviale Lösungen für Gleichung (8) existieren, bewiesen. \square

Die abc-Vermutung

Neben Fermats Großem Satz haben wir uns mit der sogenannten *abc*-Vermutung eine weitere große Frage der Mathematik angeschaut. Diese Vermutung impliziert tatsächlich den oben diskutierten Satz. Genauer können wir damit eine Schranke für n finden, ab welchem alle Lösungen der Fermat-Gleichung (5) trivial sind.

Die abc-Vermutung für ganze Zahlen Das *Radikal* $\text{rad}(n)$ einer positiven ganzen Zahl n sei definiert als das Produkt der unterschiedlichen Primfaktoren von n . Eine schwächere, explizite Version der *abc*-Vermutung besagt das Folgende:

Vermutung 4 (*abc*-Vermutung – explizite Form). Seien a, b, c paarweise teilerfremde positive ganze Zahlen mit $a + b = c$. Dann gilt

$$c < \text{rad}(abc)^2.$$

Beispiel: Seien $a = 3, b = 125, c = 128$. Bemerke, dass dann a, b, c teilerfremd sind und $a + b = c$. Wir haben also $\text{rad}(abc) = 30$ und damit $c = 128 < 900 = 30^2 = \text{rad}(abc)^2$ (aber nicht $c < \text{rad}(abc)$, der Exponent 2 kann also nicht vernachlässigt werden).

Angenommen also, die *abc*-Vermutung gilt und die drei teilerfremden natürlichen Zahlen x, y, z lösen die Fermat-Gleichung für eine natürliche Zahl n . Dann setzen wir $a = x^n, b = y^n$ und $c = z^n$ in die *abc*-Vermutung ein. Wegen

$$z^n = c < \text{rad}(abc)^2 = \text{rad}((xyz)^n)^2 = \text{rad}(xyz)^2 \leq z^6$$

folgt die Ungleichung $n \leq 6$. Damit haben wir unter Annahme der *abc*-Vermutung eine obere Schranke für n in Fermats großem Satz gefunden. Die verbliebenen Fälle (d.h. $n = 3$ und 5) müssten für einen vollständigen Beweis also separat behandelt werden.

Der Status des Beweises der *abc*-Vermutung ist zu diesem Zeitpunkt noch offen und einen elementaren Beweis dafür wird man wahrscheinlich nicht finden. Jedoch lässt sich eine leichte Verallgemeinerung der Aussage mit einfachen Mitteln zeigen. Dazu betrachtet man in Analogie zu den ganzen Zahlen \mathbb{Z} den Polynomring $\mathbb{C}[X]$, bestehend aus Polynomen in X mit Koeffizienten in den komplexen Zahlen \mathbb{C} . Die (eindeutige) Primfaktorzerlegung einer ganzen Zahl n (mit $n \neq 0, \pm 1$) korrespondiert dabei mit der (eindeutigen) Zerlegung eines (nicht-konstanten) Polynoms P in seine Linearfaktoren $(X - \alpha)$, wobei α eine Nullstelle von P bezeichnet.

Die abc-Vermutung für Polynome Sei $P \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom. Die Anzahl der verschiedenen Nullstellen von P bezeichnen wir mit $n(P)$.

Satz 5. Seien A, B, C paarweise teilerfremde Polynome mit komplexen Koeffizienten (nicht alle konstant) mit $A + B = C$. Dann gilt

$$\max\{\deg A, \deg B, \deg C\} < n(ABC). \quad (10)$$

Beweis. Wir schreiben die Polynome A, B, C zunächst als Produkt ihrer Linearfaktoren, d.h.

$$A = a \cdot \prod_{j=1}^{n(A)} (X - \alpha_j)^{a_j}, \quad B = b \cdot \prod_{k=1}^{n(B)} (X - \beta_k)^{b_k} \quad \text{und} \quad C = c \cdot \prod_{l=1}^{n(C)} (X - \gamma_l)^{c_l}$$

mit Faktoren $a, b, c \in \mathbb{C}$, Exponenten $a_j, b_k, c_l \geq 0$ und Nullstellen $\alpha_j, \beta_k, \gamma_l \in \mathbb{C}$. Von diesen Polynomen kann man nun die Ableitungen des natürlichen Logarithmus bilden und wir erhalten:

$$(\log A)' = \sum_{j=1}^{n(A)} \frac{a_j}{X - \alpha_j}, \quad (\log B)' = \sum_{k=1}^{n(B)} \frac{b_k}{X - \beta_k} \quad \text{und} \quad (\log C)' = \sum_{l=1}^{n(C)} \frac{c_l}{X - \gamma_l}.$$

Wir nehmen nun an, dass C nicht das Nullpolynom ist und A maximalen Grad besitzt, sodass wir nur A mit $n(ABC)$ vergleichen müssen. Wir definieren zwei Hilfsfunktionen F und G , welche folgende Darstellung von $\frac{A}{B}$ liefert:

$$\frac{A}{B} = \frac{F}{G} = -\frac{G'}{F} = -\frac{(\log G)'}{(\log F)'} = -\frac{(\log B)' - (\log C)'}{(\log A)' - (\log C)'} = \frac{\sum_{k=1}^{n(B)} \frac{b_k}{X - \beta_k} - \sum_{l=1}^{n(C)} \frac{c_l}{X - \gamma_l}}{\sum_{j=1}^{n(A)} \frac{a_j}{X - \alpha_j} - \sum_{l=1}^{n(C)} \frac{c_l}{X - \gamma_l}}. \quad (11)$$

Wir definieren

$$\mathcal{N} := \prod_{j=1}^{n(A)} (X - \alpha_j) \times \prod_{k=1}^{n(B)} (X - \beta_k) \times \prod_{l=1}^{n(C)} (X - \gamma_l)$$

und erweitern(11) mit \mathcal{N} . Wir erhalten

$$\frac{\mathcal{A}}{\mathcal{B}} := - \frac{((\log B)' - (\log C)') \cdot \mathcal{N}}{((\log A)' - (\log C)') \cdot \mathcal{N}} = \frac{A \cdot \mathcal{N}}{B \cdot \mathcal{N}} = \frac{A}{B}.$$

Bemerke, dass der Grad von \mathcal{A} und \mathcal{B} somit kleiner ist als $n(ABC)$. Nun kann man einen Vergleich von A und \mathcal{A} durch Linearfaktorzerlegungen anstellen. Es folgt, dass der Grad des Polynoms A kleiner ist als der Grad des Polynoms \mathcal{A} und somit auch automatisch kleiner ist als $n(ABC)$. Dies beweist die Ungleichung (10). \square

Literaturverzeichnis

[Osw15] Oswald, Nicola und Steuding, Jörn *Elementare Zahlentheorie*, Springer, 2015.

[Woh11] Wohlgemuth, Martin *Mathematisch für Anfänger*, Spektrum Akademischer Verlag, 2011.

4.5 Quadratische Diophantische Gleichungen in zwei Variablen (2) – Pellische Gleichungen

oder auch: *Wie man durch das Verketteten in Brüche Diophantischen Gleichungen auf die Pelle rückt*

Schüler:innen: Christopher Stemann und Vera Hesse

Betreuer:in: Marius Ehrmanntraut

In dieser Kurseinheit betrachten wir die Lösungen der Pellischen Gleichung $x^2 - dy^2 = 1$, wobei $x, y \in \mathbb{Z}$ sein müssen und $d \in \mathbb{Z}_{>0}$. Hierfür wird das Thema der Kettenbrüche eingeführt, welche benötigt werden, um auf die Lösungsmenge der Pellischen Gleichung zu einem gegebenen d zu kommen.

Einführung zur Pellischen Gleichung

Definition (Pellische Gleichung). Sei $d \in \mathbb{Z}_{>0}$. Die Gleichung

$$x^2 - dy^2 = 1,$$

die in **ganzen Zahlen** x und y zu lösen ist, wird Pellische Gleichung genannt.

Definition (Triviale Lösung). Die Lösung $(x, y) = (\pm 1, 0)$ wird als triviale Lösung bezeichnet. Wenn d eine Quadratzahl ist, gibt es **nur** die triviale Lösung für die Pellische Gleichung.

Satz 1. Wenn d eine Quadratzahl ist, gibt es **nur** die triviale Lösung für die Pellische Gleichung.

Satz 2. Seien $x, y \in \mathbb{Z}_{>0}$. Dann gilt

$$x^2 - dy^2 = 1 \Leftrightarrow 0 < \frac{x}{y} - \sqrt{d} < \frac{1}{2\sqrt{dy^2}}$$

Über ein (x, y) , welches die Pellische Gleichung löst, wissen wir, dass $\frac{x}{y}$ eine gute Approximation von \sqrt{d} ist. Dies motiviert, rationale Näherungen an \sqrt{d} zu betrachten.

Kettenbrüche

Definition (regulärer Kettenbruch). Ein regulärer Kettenbruch ist ein Bruch der Form:

$$a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \frac{1}{a_3 + \frac{1}{a_4 + \dots}}}}$$

Seine verkürzte Schreibweise lautet:

$$[a_0; a_1, a_2, a_3, a_4, \dots]$$

(wobei a den sogenannten ganzzahligen Anteil darstellt)

Beispiel (Kettenbruchdarstellung von $\sqrt{5}$).

	$[\]$	r	$\frac{1}{r}$
$\sqrt{5}$	2	$\sqrt{5} - 2$	$\frac{1}{\sqrt{5}-2} = \frac{\sqrt{5}+2}{(\sqrt{5}-2)(\sqrt{5}+2)} = \sqrt{5} + 2$
$\sqrt{5} + 2$	4	$\sqrt{5} - 2$	$\sqrt{5} + 2$
$\sqrt{5} + 2$	\vdots	\vdots	\vdots

Es folgt also, dass $\sqrt{5} = [2; \overline{4}]$ ist.

Satz 3 (Satz von Galois). Die Kettenbruchentwicklung von Quadratwurzeln lässt sich in sehr expliziter Weise beschreiben: Genau dann, wenn $d \in \mathbb{N}$ kein Quadrat ist, gilt

$$\sqrt{d} = [[\sqrt{d}]; \overline{a_1, a_2, \dots, a_2, a_1, 2[\sqrt{d}]}]$$

wobei $a_1, a_2, \dots, a_2, a_1$ ein **Palindrom** ist und $a_i < 2[\sqrt{d}]$.

Definition (Näherungsbruch). Sei $[a_0; a_1, a_2, \dots]$ die Kettenbruchentwicklung von α . Der Bruch $\frac{p_n}{q_n} = [a_0; a_1, \dots, a_n]$ heißt der n -te Näherungsbruch von α .

Beispiel. Der vierte Näherungsbruch von $\sqrt{5}$ ist

$$[2; 4, 4, 4, 4] = 2 + \frac{1}{4 + \frac{1}{4 + \frac{1}{4 + \frac{1}{4}}}} = \frac{682}{305}$$

Lösung der Pellischen Gleichung

Nun zeigen wir, dass uns der n -te Näherungsbruch von \sqrt{d} tatsächlich eine Lösung der Pellischen Gleichung für gegebenes d liefert.

Satz 4. Sei $d > 0$ kein Quadrat. Sei p_n/q_n der n -te Näherungsbruch der Kettenbruchentwicklung von \sqrt{d} für ein n . Dann ist die **Grundlösung** der Pellischen Gleichung

$$x^2 - dy^2 = 1$$

gegeben durch $(x_0, y_0) = (p_n, q_n)$, wobei $n \geq 0$ minimal ist mit $p_n^2 - dq_n^2 = 1$

Zum aktuellen Zeitpunkt ist noch nicht klar, für welches n der n -te Näherungsbruch (n minimal) die Grundlösung liefert, wodurch dies nach jedem Rekursionsschritt überprüft werden muss.

Deshalb führen wir den Satz von Legendre ein.

Satz 5 (Satz von Legendre). Ist $\sqrt{d} \notin \mathbb{Q}$ und bezeichnet $\frac{p_n}{q_n}$ der n -ten Näherungsbruch an \sqrt{d} , dann besitzt die Pellsche Gleichung **unendlich** viele Lösungen in natürlichen Zahlen x_k, y_k , gegeben durch

$$(x_k, y_k) = \begin{cases} (p_{(k+1)m-1}, q_{(k+1)m-1}) & \text{falls } 2 \mid m \\ (p_{2(k+1)m-1}, q_{2(k+1)m-1}) & \text{falls } 2 \nmid m, \end{cases} \quad \text{wobei } m \text{ die Länge der Periode bezeichnet.}$$

Beispiel. $\sqrt{22} = [4; \overline{1, 2, 4, 2, 1, 8}] \Rightarrow m = 6 \Rightarrow \text{Grundlösung} = \frac{p_{6-1}}{q_{6-1}} = \frac{197}{42}$

Als letzten Schritt führen wir noch ein Lemma ein, mit dem wir von der Grundlösung auf die Lösungsmenge der Pellschen Gleichung für gegebenes d schließen können.

Satz 6. Sei (x_0, y_0) die nichttriviale Grundlösung für ein d , dann lässt sich die ganze Lösungsmenge \mathbb{L} darstellen als:

$$\mathbb{L} = \left\{ (x_k, y_k) \in \mathbb{Z}^2, k \in \mathbb{Z}_{\geq 0} : (x_0 + \sqrt{d}y_0)^{k+1} = x_k + \sqrt{d}y_k \right\}.$$

Literaturverzeichnis

[LA16] M. Lahn, J. Spiegel. *Continued Fractions and Pell's Equation*. <https://davidlowryduda.com/wp-content/uploads/2016/05/LahnSpiegel-FinalProject.pdf>

[OS15] N. Oswald, J. Steuding. *Elementare Zahlentheorie. Ein sanfter Einstieg in die höhere Mathematik*. Springer, Berlin & Heidelberg (2015).

[Sto18] M. Stoll. *Diophantische Gleichungen. WS18/19*. <http://www.mathe2.uni-bayreuth.de/stoll/teaching/DiophG1-WS2018/Skript-DiophG1-pub-print.pdf>.

[MUE04] G.N. Müller, H. Steinbring, E.Ch.Wittmann. *Arithmetik als Prozess*. Kallmeyer, Hannover (2004).

4.6 Quadratische Diophantische Gleichungen in zwei Variablen (3) – Summe von Quadraten

oder auch: *Wie man auf drei Arten den Zwei-Quadrate-Satz beweist*

Schüler*innen: Solveig Tränkner, Tobias Schmid
Betreuer: Jonas Ellwanger

Welche natürlichen Zahlen können als Summe zweier Quadratzahlen geschrieben werden? Oder anders formuliert: Für welche natürlichen Zahlen n existiert eine Lösung der Gleichung

$$n = x^2 + y^2 \text{ mit } x, y \in \mathbb{Z} ?$$

Wenn das möglich ist, nennen wir die Zahl n im folgenden *darstellbar*.

Warum muss man nur Primzahlen betrachten? Wir können das Problem deutlich vereinfachen, indem wir uns zunächst auf die Darstellbarkeit von Primzahlen beschränken. Das geht aufgrund folgender Aussage:

Lemma 1. Das Produkt zweier darstellbarer Zahlen n und m ist wieder darstellbar. Es gilt also:

$$n = a^2 + b^2, m = c^2 + d^2 \Rightarrow \exists e, f \in \mathbb{Z} : n \cdot m = e^2 + f^2.$$

Da jede Zahl eine eindeutige Primfaktorzerlegung besitzt, ist eine Zahl darstellbar, wenn alle ihre Primfaktoren darstellbar sind. Alle Primzahlen p fallen in eine der drei Kategorien: $p = 2$, $p = 4m + 1$ oder $p = 4m + 3$ für ein $m \in \mathbb{N}$. Die Zahl $2 = 1^2 + 1^2$ ist darstellbar. Also müssen wir im Folgenden nur ungerade Primzahlen betrachten.

Primzahlen der Form $4m+3$

Lemma 2. *Primzahlen der Form $p = 4m + 3$ sind nicht darstellbar.*

Beweis. Die Primzahlen p haben hier den Rest 3 bei Division durch 4, also gilt $p \equiv 3 \pmod{4}$. Wenn die Zahl darstellbar ist, ist ihr Rest die Summe der Reste der Summanden $\pmod{4}$. Da beide Summanden Quadrate sind, ist die Frage, welche Reste Quadrate bei Division durch 4 haben können.

Für gerade Zahlen gilt:

$$(2k)^2 = 4k^2 \equiv 0 \pmod{4}.$$

Für ungerade Zahlen gilt:

$$(2k+1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 \equiv 1 \pmod{4}.$$

Da für die Quadrate nur die Reste 0 und 1 entstehen können, sind die einzigen möglichen Reste der Summen zweier Quadrate 0, 1 oder 2. Damit sind Zahlen der Form $4m + 3$ nicht darstellbar. \square

Zwei Beweise für Primzahlen der Form $4m+1$

Lemma 3. *Alle Primzahlen der Form $4m + 1$ sind darstellbar.*

Beweis mit Involutionsen Wir beweisen Lemma 3 nun mit Involutionsen. Eine Involution ist eine Abbildung, die ihre eigene Umkehrabbildung ist.

Definition. *Eine Abbildung $f : A \rightarrow A$ mit übereinstimmender Definitions- und Zielmenge A heißt genau dann Involution, wenn für alle $x \in A$ gilt $f(f(x)) = x$.*

Wir betrachten nun Involutionsen auf folgender Menge:

$$S := \{(x, y, z) \in \mathbb{Z}^3 : 4xy + z^2 = p, x > 0, y > 0, z \neq 0\}.$$

Zunächst bemerken wir, dass S eine endliche Menge ist, denn $x > 0, y > 0 \Rightarrow 4xy > 0$ und es durch $z^2 > 0$ nur endlich viele Summandenkombinationen für ein festes p gibt.

1. Die erste Involution ist:

$$f : S \rightarrow S, \quad (x, y, z) \mapsto (y, x, -z).$$

Diese Involution hat folgende Eigenschaften:

- Sie hat keine Fixpunkte, da dann gelten würde $-z = z \iff z = 0$, was der Voraussetzung $z \neq 0$ widerspricht.
- Die Elemente der Teilmenge $T := \{(x, y, z) \in S : z > 0\}$ von S werden auf das Komplement $S \setminus T$ abgebildet (und umgekehrt).
- Die Elemente der Teilmenge $U := \{(x, y, z) \in S : (x - y) + z > 0\}$ von S werden auf das Komplement $S \setminus U$ abgebildet (und umgekehrt). Ein Element in S mit $(x - y) + z = 0$ gibt es hier nicht, weil sonst gelten würde $p = 4xy + z^2 = 4xy + (x - y)^2 = (x + y)^2$.

Da sowohl T als auch U auf ihre Komplemente abgebildet werden, wird auch $T \setminus U$ auf $U \setminus T$ abgebildet und umgekehrt. Damit haben diese beiden Mengen gleich viele Elemente und damit auch T und U .

2. Die zweite Involution betrachten wir auf U :

$$g : U \rightarrow U, \quad (x, y, z) \mapsto (x - y + z, y, 2y - z).$$

Das Wichtige ist, dass diese Involution genau einen Fixpunkt auf U hat, was im Vortrag bewiesen wurde. Für diesen gilt $g(x, y, z) = (x, y, z)$. Wenn die Abbildung g , die auf U definiert ist aber genau einen Fixpunkt hat, hat U eine ungerade Kardinalität.

3. Die dritte und letzte Involution, die wir nun betrachten, ist eine auf T :

$$h : T \rightarrow T, \quad (x, y, z) \mapsto (y, x, z).$$

Wir wissen nun aus den beiden ersten Involutionen folgendes:

- Es gilt $|T| = |U|$.
- $|U|$ ist ungerade.

Damit ist h eine Involution auf einer endlichen Menge mit ungerader Kardinalität und muss somit einen Fixpunkt mit $h(x, y, z) = (y, x, z) = (x, y, z) \Rightarrow x = y$ haben. Das ist dann aber eine Lösung für:

$$p = 4xy + z^2 = 4x^2 + z^2 = (2x)^2 + z^2.$$

□

Beweis über den Gitterpunktsatz von Minkowski Für den zweiten Beweis brauchen wir den Gitterpunktsatz von Minkowski. Dieser lautet:

Satz 4 (Gitterpunktsatz von Minkowski). *Ist L ein Gitter im Raum \mathbb{R}^n mit dem Volumen $\text{vol}(L)$ und M eine beschränkte Teilmenge des \mathbb{R}^n , die konvex und symmetrisch zum Nullpunkt ist und deren Volumen größer als $2^n \text{vol}(L)$ ist, dann enthält M außer dem Nullpunkt mindestens zwei weitere Gitterpunkte.*

Wir rechnen im Körper \mathbb{F}_p wobei $p = 4m + 1$. Nach dem kleinen Satz von Fermat gilt dann $a^{p-1} \equiv 1$ für alle $a \in \mathbb{F}_p$ außer für $a = 0$. Mit der dritten binomischen Formel lässt sich dies wie folgt umschreiben:

$$a^{p-1} - 1 = \left(a^{\frac{p-1}{2}} - 1\right) \left(a^{\frac{p-1}{2}} + 1\right) \equiv 0.$$

Jede der beiden Klammern hat nun $\frac{p-1}{2}$ Lösungen. Die rechte Klammer können wir umschreiben zu:

$\left(a^{\frac{p-1}{4}}\right)^2 \equiv -1$. Wir finden also immer eine Zahl $k = a^{\frac{p-1}{4}}$, deren Quadrat kongruent zu $-1 \pmod{p}$ ist.

Nun wählen wir ein passendes Gitter mit den Basisvektoren $\vec{v} = (p, 0)$ und $\vec{w} = (k, 1)$. Die Fläche der Grundmasche, des durch die Vektoren aufgespannten Parallelogramms, ist dann $\text{vol}(L) = p$. Dann wählen wir einen Kreis um den Ursprung mit dem Radius $r = \sqrt{2 \cdot p}$ und der Fläche $A = 2\pi p > 4p$. In diesem Kreis wählen wir einen beliebigen Gitterpunkt Q mit $Q \neq \vec{0}$. Nach dem Minkowskischen Gitterpunktsatz wissen wir, dass sich in diesem Kreis immer mindestens zwei solche Punkte befinden. Für Q gilt als Gitterpunkt:

$$Q = a \cdot \vec{v} + b \cdot \vec{w} = \begin{pmatrix} a \cdot p + b \cdot k \\ b \end{pmatrix}, \quad a, b \in \mathbb{Z}.$$

Für $\|Q\|$ (Abstand vom Nullpunkt) gilt:

$$\|Q\|^2 = \left\| \begin{pmatrix} a \cdot p + b \cdot k \\ b \end{pmatrix} \right\|^2 = a^2 p^2 + 2abpk + b^2 (k^2 + 1).$$

Es gilt $a^2 p^2 \equiv 0 \pmod{p}$ und $2abpk \equiv 0 \pmod{p}$. Es gilt aber auch $b^2 (k^2 + 1) \equiv 0 \pmod{p}$, weil k so gewählt wurde, dass gilt $k^2 \equiv -1 \pmod{p}$ gilt.

Daraus folgt also, dass p das Normquadrat $\|Q\|^2$ teilt. Wir wissen weiterhin, dass $\|Q\|^2 < 2p$ da Q im Kreis liegt. Da wir nun aber $Q \neq 0$ gewählt haben, bleibt nur noch die Möglichkeit $\|Q\|^2 = p$.

Damit können wir unsere Primzahl wie folgt als Summe von zwei Quadraten darstellen:

$$p = \|Q\|^2 = \left\| \begin{pmatrix} a \cdot p + b \cdot k \\ b \end{pmatrix} \right\|^2 = (a \cdot p + b \cdot k)^2 + b^2.$$

Verallgemeinerung auf alle natürlichen Zahlen

Wir haben nun den Zwei-Quadrate-Satz für Primzahlen bewiesen. Eine ungerade Primzahl p ist genau dann als Summe zweier Quadrate darstellbar, wenn sie von der Form $p = 4m + 1$, $m \in \mathbb{N}$ ist. Wie verhält es sich aber mit Zahlen, die keine Primzahlen sind? Der folgende Satz verallgemeinert unsere bisherigen Ergebnisse auf alle natürlichen Zahlen.

Satz 5. *Eine natürliche Zahl $n \in \mathbb{N}$ ist genau dann als Summe zweier Quadrate darstellbar, wenn in ihrer Primfaktorzerlegung alle Faktoren der Form $4m + 3$ in gerader Potenz auftreten.*

Beweis. Wir erinnern uns zunächst an eine Reihe von Beobachtungen. Jede ungerade Primzahl p ist von der Form $p = 4m + 1$ oder $p = 4m + 3$. Es gilt: Wenn n darstellbar ist, dann ist auch nz^2 für ein beliebiges $z \in \mathbb{Z}$ darstellbar und zwar wie folgt: Sei $n = x^2 + y^2$. Dann folgt

$$nz^2 = (x^2 + y^2)z^2 = (xz)^2 + (yz)^2,$$

was offensichtlich darstellbar ist. Wenn eine Zahl also darstellbar ist, können die Faktoren der Form $4m + 3$ in einer geraden Potenz auftreten. Damit haben wir schon die Hinrichtung des Satzes gezeigt. Für die Rückrichtung brauchen wir noch die folgenden Argumente:

- Wenn $p = 4m + 3$ eine Primzahl ist, die eine darstellbare Zahl $n = x^2 + y^2$ teilt, dann teilt p sowohl x als auch y . Folglich teilt p^2 dann n .
- Wenn n darstellbar ist und $p = 4m + 3$ die Zahl n teilt, dann teilt p^2 die Zahl n und n/p^2 ist darstellbar.

□

Literaturverzeichnis

[AI18] M. Aigner und G. Ziegler, *Das BUCH der Beweise*, Springer Berlin Heidelberg, 2018

[WE18] Weitz / HAW Hamburg (YouTube): Der Zwei-Quadrate-Satz von Fermat, 2018,
aus: <https://www.youtube.com/watch?v=6r3X7r-wUnQ&list=WL&index=20>

[WE18] Weitz / HAW Hamburg (YouTube): Der Gitterpunktsatz von Minkowski, 2018,
aus: <https://www.youtube.com/watch?v=meu3diBHAD4&list=WL&index=19>

5 Musik: Klang & Macht

Klimawandel, Hungersnöte, Politikverdrossenheit – „Musik ist keine Lösung“ betont, mit feiner Ironie versehen, Alligatoah. Trotzdem ist die Verbindung von Musik und Politik so alt wie die Musik selbst. Was aber macht Musik politisch? Dem Dreiklang ist es frei nach Adorno schließlich egal, ob er von links oder rechts erklingt. Kann Musik also überhaupt politische Botschaften vermitteln, trägt sie gar eine politische Verantwortung? Oder hat Arthur Schopenhauer Recht, wenn er die Musik neben der Weltgeschichte ansiedelt, schuldlos und damit letztlich auch schuldunfähig?

Wenn in Zeiten des *physical distancing* Musiker:innen international vor die Kamera treten, um Beethovens „Ode an die Freude“ zu interpretieren, dann ist ihre Botschaft nicht weniger politisch als vor 200 Jahren bei der Uraufführung der 9. Sinfonie. Nur die Rahmenbedingungen haben sich verändert. Was aber macht eine Ouvertüre „vaterländisch“? Warum wird laut Oscar Hammerstein und Richard Rodgers Rassismus sorgsam anerzogen? Und wie kann Improvisation Ausdruck von Widerstand sein?

Kursleitung

Veronika Münstermann, Doktorandin am Historischen Seminar

Leon Hotz, Lehrer für Geschichte und Musik, Doktorand am Historischen Seminar

5.1 Zur Einführung

Veronika & Leon

Für uns bot die Konzeption des Musikurses die reizvolle Herausforderung, das Thema unserer Forschungsprojekte (die Verschränkung von Musik und Macht) für die Schülerakademie aufzubereiten. Reizvoll vor allem auch deswegen, weil zu unserem ursprünglichen Konzept schnell eine Fülle von Ideen der Studierenden hinzukam. So ist das Endergebnis eine Gemeinschaftsarbeit im besten Sinn. An dieser Stelle sei ganz herzlich der Stiftung Musische Bildung, der Musischen Gesellschaft und dem Fürstenecker Freundeskreis gedankt, die unseren Kurs mit viel Geduld und Flexibilität finanziell unterstützt haben.

5.2 Zum Arbeitsprozess

Im Ausnahme-Jahr 2021 mit seinem hybriden HSAKA-Modell war unser Kurs die Ausnahme der Ausnahme: Nach 6 langen Jahren Pause fand jetzt zum zweiten Mal in der Geschichte der Schülerakademie ein Musikkurs statt. Unser Vorteil: Wir mussten mit keinen Traditionen brechen. Unser Nachteil: Wir konnten an keine Traditionen anknüpfen. Insofern war für uns zwar die Konzeption als Hybrid-Modell von vornherein klar, trotzdem stellte uns die Aufteilung der Gruppe in Präsenz- und Digital-Hälfte vor einige Herausforderungen. Wie können wir im Raum möglichst flexibel ins Gespräch kommen und gleichzeitig die Daheimgebliebenen einbinden? Wie gehen wir mit Internetproblemen um und verhindern Rückkopplungen? Was macht es mit der Gruppendynamik, wenn die eine Hälfte gemeinsam in den Tag starten konnte, die andere aber nicht? Und wie funktioniert eigentlich ein Musikkurs ohne Gesang?

Unsere Bilanz: Er hat großartig funktioniert – nicht zuletzt dank der kreativen Beiträge und dem Engagement unserer Studierenden! Wir konnten kollaboratives Arbeiten neu umsetzen: So haben wir beispielsweise synchron an einem Notentext gearbeitet, Peters Pads praktisch perfektioniert, und in der letzten Sitzung spontan Ernst August Klötzke, Professor für Musiktheorie an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main, für einen Gastvortrag über Zoom gewinnen können.

Fazit: Trotz gelegentlicher Internetprobleme und Aufteilung in zwei Hälften konnten wir die Ausnahmesituation letztendlich in eine Chance verwandeln. Über Lehren und Lernen auf Augenhöhe sind wir in den zwei Wochen als Gemeinschaft zusammengewachsen. Das Ergebnis dieser fruchtbaren Arbeit spiegelt sich in den Beiträgen:

5.3 Musica et Patria – Was ist eigentlich vaterländische Musik?

Paula von Schwerin & Johannes Ehinger

Begegnet man heutzutage Max Reger, dann allenfalls im Rahmen von Orgelsoiréen oder manch ausgefallenem Chorkonzertprogramm. Warum sich also mit einem Komponisten beschäftigen, der im zeitgenössischen Musikgeschehen eher eine untergeordnete Rolle spielt? Hierzu müssen wir das Rad der Zeit etwa um 100 Jahre zurückdrehen. Ist Reger heute ein Komponist, der von den meisten Menschen vergessen worden ist, so war er damals neben Richard Strauss einer der führenden und einflussreichsten Größen des deutschen Musiklebens. So äußert sich der Komponist und Dirigent Paul Hindemith über ihn: „Er war der letzte Riese in der Musik. Ich bin ohne ihn gar nicht zu denken.“

Regers musikalisches Handeln besaß Gewicht und so lohnt sich auch ein Blick auf seine kompositorischen Arbeiten zu wichtigen politischen Ereignissen wie dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs. 1914 komponierte Max Reger, wie viele andere seiner Komponistenkollegen, anlässlich des Ausbruchs des Ersten Weltkriegs ein Werk, welches der Max-Reger-Gesellschaft lange Zeit aufgrund ihrer scheinbar plakativen deutschnationalen Konnotation äußerst peinlich war. Hierbei handelt es sich um sein Opus 140, die „Vaterländische Ouvertüre für Großes Orchester“, ein vordergründig bombastisch polyphon konstruiertes Stück, welches von vielen Musikwissenschaftlern der Nachkriegszeit aufgrund seines Schlusses als banales Beispiel für Hurra-Patriotismus angesehen wurde.

Bei so einem Urteil wirft dies schnell die Frage auf, was an dieser Komposition so dezidiert patriotisch ist und ob so eine Aussage ohne weiteres getätigt werden kann. Ziel des Arbeitsprozesses war es, das Stück vom musikalischen Inhalt ausgehend kennenzulernen, um die Musik zunächst für sich sprechen zu lassen. Ein weiterer zentraler Punkt in der gemeinsamen Arbeit bestand darin, das Stück nicht nur aus der heutigen Zeit heraus zu bewerten, sondern aus einem historischen Blickwinkel zu beleuchten. Dazu wurde die Rahmenhandlung um die Entstehung der Komposition und die Person Max Reger näher in den Blick genommen, um nicht zuletzt auch die kompositorische Intention des Komponisten selbst besser verstehen zu können.

Wenn wir in die Biographie Max Regers eintauchen, stoßen wir unweigerlich auf die Widersprüchlichkeit, dass Reger eigentlich eher das Gegenteil eines Militärbegeisterten war. So zeigt sich dessen antimilitärische Haltung bereits 1896/1897 in eigenen negativen Erfahrungen mit dem Militär (auf sein freiwilliges Militärljahr notierte er: „Vielleicht gelingt es mir, daß ich als ‚unbrauchbar‘ u. untauglich befunden werde“).

Woran machen die Kritiker das Patriotisch-Deutsche bei Max Reger also fest? Rainer Cadenbach sieht in Regers Vaterländischer Ouvertüre op.140 ein Paradebeispiel deutscher Musik, da das Werk vom national konnotierten Begriff der thematisch-motivischen Arbeit lebt, die Reger in seinen Werken

bis zum Exzess betrieb. Diese verstand er als deutsche Kompositionstechnik und sah sich selbst deshalb ausschließlich in einer deutschen Tradition. Damit verbunden lohnt sich ebenfalls ein Blick auf Regers Aussagen zum Deutschthum in der Musik. 1900 hatte Reger eine Orgelsonate Joseph Renners als urdeutsch bezeichnet. Reger spezifizierte jedoch hierbei, dass er den Begriff Deutschthum nicht chauvinistisch sehe, sondern vielmehr als Gattungsbegriff, im Sinne von „bachisch“.

Dennoch trägt Reger keine reine weiße Weste. Er sah durchaus die deutsche Kompositionstechnik als überlegen an. Vermutlich ergab sich dies zwar in erster Linie aus einer egoistischen Selbstüberschätzung, da er sich in der Tradition der großen Komponisten verstand, aber indirekt bereitete er so auch der Idee einer geistigen-politischen Herrschaft den Weg. Die Idee, dass deutsche Musik der Inbegriff aller Musik sei, barg leider auch die Gefahr, Nährboden für die Idee einer kulturellen Weltherrschaft zu bieten.

Max Reger besitzt in seiner Persönlichkeitsstruktur also zwei Seiten. Zum einen den Opportunisten, zum anderen den Antimilitaristen. Sein Opportunismus zeigt sich darin, dass er einerseits bereit war, vom Krieg zu profitieren, solange es ihm nützte. Andererseits hatte er es durch die preußische Offiziersfamilie seiner ebenso militärbegeisterten Ehefrau sicherlich nicht einfach, offen Opposition zu üben. Diese innere Hin- und Hergerissenheit zweier Positionen in der Person Regers sieht man auch an Aussagen wie: „Wenn der entsetzliche Krieg doch bloß vorbei wäre und man wieder geordnete Verhältnisse hätte und das total ruinierte Musikleben wieder auf die Beine kriegen würde.“

In der Analyse der von Reger als „kontrapunktisches Wunder“ bezeichneten Komposition und der gemeinsamen Arbeit an der Partitur selbst zeigte sich, dass sich die Musik über weite Strecken eher dynamisch verhalten entwickelt. Die ersten Minuten der Ouvertüre erinnern mehr an vergleichbare Naturkompositionen wie das Waldesrauschen aus Max Regers Romantischer Suite op.125. So ist der Anfang sehr getragen, wohingegen der Schluss triumphal, laut und kräftig wirkt. Es entwickelt sich ein Pendel zwischen aufregenden und ruhigen Phasen, viele kurze Wechsel zwischen Motivteilen prägen das Geschehen. Die Musik zeigt oftmals das Merkmal des Vagen, eine Art auskomponierte Undeutlichkeit, zu der das Patriotische in der Form vier national konnotierter Lieder (Deutschlandlied; Die Wacht am Rhein; Ich habe mich ergeben; Nun danket alle Gott) als Themen in starkem, fast karikierendem Kontrast steht. Besonders anzumerken ist hierbei, dass der Mehrzahl der verwendeten Lieder in ihrer Grundbedeutung nicht die nationale Selbstüberhöhung innewohnte, sondern diese Bedeutung ihnen erst durch die spätere Instrumentalisierung in der preußisch-wilhelminischen Zeit angedichtet wurde.

Im Fazit unserer Betrachtung kamen wir zum Schluss, dass manche Themen auch in komplett anderen Zusammenhängen hätten vorkommen können. Durch die stilistische Breite in der Verwendung der Themen wirken viele Stellen eher generisch emotional, denn dezidiert patriotisch oder gar martialisch. Für eine patriotische Instrumentalisierung der Musik sprechen aber dennoch zum einen die verwendeten Lieder, zum anderen die Genese eines Gefühls des "positiven Patriotismus", im Sinne einer Hommage an die damalige deutsche Gesellschaft. Gegen eine patriotische Interpretation spricht, dass die Musik allein ohne das Hintergrundwissen nicht wirklich patriotisch wirkt, insbesondere wenn man die Lieder nicht kennt. Zudem war der Komponist Max Reger dem Krieg gegenüber eher abgeneigt. Vielmehr aber erzeugt der Aufführungsrahmen die politische Wirkung, die das Stück in den vergangenen Jahrzehnten in Verruf gebracht hatten.

Literatur:

- Popp, Susanne: Max Regers Weltkriegskompositionen und die Zwangsläufigkeit ihrer Rezeption, in: Schaal-Gotthardt, S., Schader, L., Winkler, H.-J. (Hrsg.): „... dass alles auch hätte anders kommen können.“. Beiträge zur Musik des 20. Jahrhunderts, Mainz 2009, S. 58-81.
- Denhoff, Michael: Max Reger, ein für die Musik des 20. Jahrhunderts zu Recht unterschätzter Komponist!? Eine Musikbefragung, in: Reger Studien, 4 (1989), S. 105-124, 233-253, <https://denhoff.de/reger.htm> [06.12.2021].

5.4 South Pacific – Rassismus und Unterhaltung?

Hannes Wittrock & Helena Kunkel

Die Behandlung des Musicals South Pacific als ein Sitzungsthema in unserem Kurs „Klang und Macht“ gab uns die Möglichkeit, zu verstehen, wie sich politische Inhalte in der Unterhaltungskultur ihrer Zeit widerspiegeln. South Pacific ist ein hervorragendes Beispiel für das Aufgreifen sozio-politischer Themen in der Kunst. Die Beschäftigung mit dem Musical sensibilisierte uns dahingehend, welche Unterschiede es zwischen unserer heutigen und der Gesellschaft vor 70 Jahren gibt – was damals als ein fortschrittliches und liberales Musical galt, trägt aus heutiger Sicht wiederum weithin rassistische und sexistische Züge, derer sich ein modernes Publikum bewusst sein sollte.

Die Broadway-Stars Richard Rodgers und Oscar Hammerstein führten ihr Musical erstmals im Jahr 1949 auf. South Pacific spielt zur Zeit des Zweiten Weltkrieges auf einer Insel im Südpazifik. Die beiden zentralen amerikanischen Figuren Joe Cable, ein Marinesoldat, und Nellie Forbush, eine dort stationierte Krankenschwester, verlieben sich in eine einheimische Polynesierin, Liat, und einen Franzosen im Exil, Emile De Beque. Aus Sicht der amerikanischen Gesellschaft zur Zeit des Kalten Krieges bot die Darstellung dieser Liebespaare großen politischen Sprengstoff, da sie als „nicht typisch amerikanisch“ galten. Hinzu kommt der Song „You’ve got to be carefully taught“, die vertonte Erkenntnis Joe Cables, der darin mit der rassistischen Prägung vieler Amerikaner:innen abrechnet und Nellie widerspricht, die kurz vorher sagte, die Vorurteile gegen das Fremde seien „ihr angeboren“. Trotz der Forderungen nach Zensur des Songs aufgrund seiner vermeintlich kommunistischen und anti-amerikanischen Inhalte (so der Vorwurf seitens konservativer Politiker), blieb er sowohl im Musical als auch in der Verfilmung enthalten, was für die damalige Zeit folglich sehr fortschrittlich war.

Als Einstieg und kurzer Überblick über die amerikanische Gesellschaft dienten uns Billy Joels Schlagwort-Song „We didn’t start the fire“, sowie Texte zur sogenannten „McCarthy-Ära“, um die antikommunistischen Strömungen im Land und die Handlungen des House Un-American Activities Committee (HUAC) zu verstehen, dessen Kommunisten-Hetzjagd im Musical ebenfalls angeprangert wird.

In unserer Sitzung war es uns wichtig, das Musical von verschiedenen Seiten aus zu betrachten. Dazu teilten wir den Kurs in zwei Gruppen, welche sich mit unterschiedlichen Aufgabenstellungen beschäftigten. Gruppe 1 sollte bestimmte Filmszenen in Bezug auf das HUAC analysieren, sowie eine inhaltliche und musikalische Analyse des Songs „You’ve got to be carefully taught“ anfertigen. Ziel war es, die für die damalige Zeit fortschrittlichen Aspekte des Musicals herauszuarbeiten und nachzuvollziehen. Gruppe 2 hatte die Aufgabe, die Darstellung der indigenen Bevölkerung und ihrer Insel Bali Ha’i zu analysieren, um zu erkennen, wie South Pacific dennoch und vor allem aus heutiger Sicht eine rassistische Darstellung der Inselbewohner beinhaltet, die in der Diegesis der Filmwelt lediglich als „Belustigung“ für die Amerikaner:innen fungiert. Hinzu kommt ein heute unübersehbares veraltetes Frauenbild: diese scheinen meist unselbstständig und objektiviert.

Das Zusammenbringen der Ergebnisse sollte in einem Diskurs über die Ansichten des Filmes resultieren. Aus damaliger Sicht repräsentiert South Pacific ein hochgradig revolutionäres Weltbild, da es sich offen für Weltoffenheit und Toleranz gegenüber „Fremdem“ ausspricht, sowie klar Position gegen die Inakzeptanz gegenüber interkulturellen Paaren bezieht. Heute können wir erkennen, wie Handlung und Darstellung einzelner Charaktere diese Botschaft zwar unterwandert, was nicht unausgesprochen bleiben darf. Gleichzeitig ist es angemessen, den fortschrittlichen Inhalt und Aufruf für Weltoffenheit wertzuschätzen und South Pacific als legendäres Beispiel für die politische Macht und Aussagekraft in der Unterhaltungsbranche zu betrachten.

Literatur:

- Butler, Robert: 'NT Education Workpack - South Pacific', National Theatre UK, n.d.
- Grundmann, Roy: House Un-American Activities Committee (HUAC): Die Frühphase, in: Lexikon der Filmbeurteilungen, 30.7.2011, <http://filmllexikon.uni-kiel.de/doku.php/h:houseunamericanactivitiescommitteehuacdiefruhphase-410> [06.12.2021].
- Grundmann, Roy/Bender, Theo: House Un-American Activities Committee (HUAC): Hollywood-Ten, in: Lexikon der Filmbeurteilungen, 31.7.2011, <https://filmllexikon.uni-kiel.de/doku.php/h:houseunamericanactivitiescommitteehuachollywoodten-1971> [06.12.2021].
- Grundmann, Roy/Bender, Theo: House Un-American Activities Committee (HUAC): McCarthy-Ära und Nachleben, in: Lexikon der Filmbeurteilungen, 30.7.2011, <http://filmllexikon.uni-kiel.de/doku.php/h:houseunamericanactivitiescommitteehuacmaccarthysaraundnachleben-1972> [06.12.2021].
- Hirst, David: The American Musical and the American Dream. From 'Show Boat' to 'Sondheim', in: *New Theatre Quarterly*, 1 (1985), S. 24-38.
- Joel, Billy: *We Didn't Start The Fire*, CBS 1989.
- Logan, Joshua (Dir.): *South Pacific*, 20th Century Fox 1958.
- Most, Andrea: "You've Got to Be Carefully Taught". The Politics of Race in Rodgers and Hammerstein's *South Pacific*, in: *Theatre Journal*, 52 (2000), S. 307-337.
- Purdum, Todd S.: *Something Wonderful. Rodgers and Hammerstein's Broadway Revolution*, New York 2018, S. 314-320.
- Rote Angst, in: https://de.wikipedia.org/wiki/Rote_Angst [06.12.2021].

5.5 Jazz im Nationalsozialismus – Improvisation als Widerstand?

Sara Sommerfeld & Valentin Michel

Jazzmusik scheint in den 20er- und 30er-Jahren eine Musik für jedermann gewesen zu sein. Auch in Deutschland erfreute sich die moderne Musik, zu der oftmals getanzt wurde, großer Beliebtheit. Dennoch gab es viele Gegner, die die Verbreitung des Stils kritisierten und aktiv dagegen vorgingen. Die Maßnahmen gegen Jazz erreichten dann im Nationalsozialismus ihren Höhepunkt. Doch wie kam es dazu? Welche Auswirkungen hatten diese Maßnahmen auf die Künstler? Wie konnten sie die Musik trotz strenger Repressionen weiter am Leben erhalten?

Schon in der Weimarer Republik gewann die Jazzmusik immer mehr an Popularität. Das wiederum sorgte für Proteste aus konservativen Teilen der Gesellschaft. Als das NS-Regime an die Macht kam, wurde diese Ablehnung gegenüber dem Jazz weiter verstärkt. Kritisiert wurde z.B. das rhythmische Motiv der Synkope, eine Akzentverschiebung im Taktgefüge, da es sich nicht für Marschmusik eigne. Außerdem verbreite die Jazzmusik, die auch „hot dance“ genannt wurde, eine Körperlichkeit und freizügige Sinnlichkeit, die dem konservativen Frauen- und Familienbild der NS-Ideologie widersprach. Nicht zuletzt die Tatsache, dass viele Jazzmusiker Schwarze oder Juden waren, stieß auf Ablehnung. Der Erfolg einer vermeintlich "fremden Kultur" war dem nationalistisch gesinnten Teil der Bevölkerung ein Dorn im Auge und sollte unterdrückt werden.

Die ersten Maßnahmen gegen Jazz richteten sich zunächst nur gegen schwarze Musiker. Bereits 1932 wurde ein Auftrittsverbot für Schwarze in die Tat umgesetzt. Selbst berühmte Musiker waren davon nicht ausgenommen, weshalb Künstler wie Louis Armstrong erst nach 1945 wieder in Deutschland auftreten konnten. Die Ablehnung gegenüber dem Jazz mit seinem afroamerikanischen Ursprung verband man ideologisch mit der Rassenlehre. Dies führte dazu, dass viele Musiker schon früh Deutschland verließen. Mit der Reichskulturkammer wurde ein Instrument zur Kontrolle von

Künstlern geschaffen. Die Repressionsmaßnahmen steigerten sich im Laufe der Zeit von Beschlagnahmungen von Noten und Schallplatten über handgreifliche Zusammenstöße mit Nazigruppen bis hin zu Festnahmen und Internierungen in Konzentrationslagern. Es muss allerdings angemerkt werden, dass diese Maßnahmen sehr unterschiedlich umgesetzt wurden. Es gab letztlich kein reichsweites Jazzverbot.

Zur Annäherung an das Thema war es uns wichtig, zunächst anhand von Hörbeispielen herauszufinden, was typische musikalische Merkmale des Jazz sind, inwiefern sich Jazz von „Salonmusik“ zu Beginn des 20. Jh. unterscheidet und welche subjektiven Gefühle und Assoziationen die Musik in uns hervorruft. Dieses Beschreiben der subjektiven Wahrnehmung war sehr spannend und führte zu interessanten Gesprächen.

Im zweiten Teil der Sitzung lernten wir vertiefend verschiedene Positionen von Jazzgegnern und -befürwortern kennen. Dabei beschäftigte sich im Rahmen eines Gruppenpuzzles die eine Hälfte mit einem Interview von Emil Mangelsdorff, einem Frankfurter Jazzsaxophonisten. Die andere Hälfte bearbeitete einen Bericht von Hans Pfitzner, in dem er seinen Besuch eines Jazzkonzertes beschrieb. Nach einer lebendigen Diskussion über das Verhältnis und die Wechselwirkung der Macht zwischen Naziregime und Jazzmusik, sowie über die Rolle des improvisierten Ausdrucks in einer Diktatur, fasste ein Quiz am Ende das Gelernte zusammen und sorgte für einen runden Abschluss.

Literatur:

- Barber-Kersovan, Alenka (Hrsg.): *Getanzte Freiheit. Swingkultur zwischen NS-Diktatur und Gegenwart*, Hamburg 2002.
- Behrendt, Joachim-Ernst (Hrsg.): *Die Story des Jazz. Vom New Orleans zum Rock Jazz*, Hamburg 2009.
- Kater, Michael H.: *Gewagtes Spiel. Jazz im Nationalsozialismus*, München 1998².
- Polster, Bernd: *„Swing Heil“*. Jazz im Nationalsozialismus, Berlin 1989.
- Ritter, Franz: *Heinrich Himmler und die Liebe zum Swing*, Leipzig 1994.
- Fackler, Guido: *Jazz im Dritten Reich*, in: *Impact Through Education (ORT): Music and the Holocaust*, <https://holocaustmusic.ort.org/de/politics-and-propaganda/third-reich/jazz-under-the-nazis/> [06.12.21].

5.6 Beethoven: Eine Ode an die Freude?

Emilia Weden, Maximilian Klotzbach & Stefanie Januschko

Die folgende Ausarbeitung beschäftigt sich mit dem Finalsatz aus Beethovens 9. Sinfonie. Im vierten Satz der genannten Sinfonie verarbeitet der Komponist die „Ode an die Freude“ von Friedrich Schiller. Das heute als Europahymne bekannte Werk wurde im Laufe der Geschichte in unterschiedlichen Kontexten verwendet. Es soll der Frage nachgegangen werden, ob die Kernaussage „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“ in den verschiedenen Verwendungskontexten angemessen interpretiert wurde. Ist die Ode an die Freude wirklich eine Musik, die alle einschließt?

Um sich mit der gemeinschaftsbildenden Wirkung von Musik auseinandersetzen zu können, werden zunächst die Begriffe Gemeinschaft und Gesellschaft differenziert betrachtet. Eine Gemeinschaft zeichnet sich aus durch eine durch Kommunikation und Handeln gebildete soziale Struktur. Die Verbundenheit innerhalb dieser Struktur wird durch emotionale Bindung, Identifikation und gemeinsame Werte aufrechterhalten. Gesellschaft hingegen lässt sich als politisches Konstrukt, welches mechanisch wirkt und von außen geformt wird, beschreiben.

Die Textgrundlage zur Ode, in der ersten Version von 1785, stammt von Friedrich Schiller. Als Reaktion auf die Französische Revolution wurden einschlägige Textzeilen abgeändert. In der zweiten Version von 1803 wurde beispielsweise der Vers „Bettler werden Fürstenbrüder“ durch die Kernaussage „Alle Menschen werden Brüder“ ersetzt. Beethoven konnte sich mit diesen Idealvorstellungen identifizieren und verarbeitete Teile der Schiller'schen Ode im vierten Satz seiner 9. Sinfonie. Dabei verwendet er die Textpassagen frei, ordnet sie neu an, wiederholt einige Verse und lässt andere aus. Besonders die Textabschnitte „Freude, schöner Götterfunken“ und „seid umschlungen, Millionen“ spielen eine große Rolle.

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Ode an die Freude ist die Betrachtung der Rezeptionsgeschichte. Anhand verschiedener Visualisierungen haben wir uns drei ausgewählten Themenbereichen gewidmet. Ein Video gab einleitende Informationen über den Weg vom Sinfoniesatz zur Europahymne. Seit 1985 steht sie für die Werte Freiheit, Frieden, Solidarität und Einheit in Vielfalt. Deshalb wird sie meist ohne Sprache verwendet, um keine Nation zu benachteiligen. Aber auch schon vor der Verwendung als Europahymne wurde die Musik über die Grenzen Deutschlands hinaus gefeiert. Beispielsweise bei Amtseinführungen französischer Präsidenten waren diese bekannten Klänge zu hören. Jeder Gesangsverein hatte dieses Werk zur Zeit der deutschen Revolution im 19. Jahrhundert in seinem Repertoire und nach der Gründung des deutschen Kaiserreichs 1871 erklang Beethovens Melodie bei jeder offiziellen Feierlichkeit.

Aus einem Artikel des Deutschen Historischen Museums konnten interessante Fakten zum Nutzen der Ode an die Freude in der Zeit der DDR und im nationalsozialistischen Deutschland entnommen werden. Einerseits unterstreicht diese Musik das sozialistisch geprägte Gedankengut der DDR. In der Zeit zwischen 1956 und 1964 wurden sowohl west- als auch ostdeutsche Sportler mit der Ode an die Freude als Nationalhymne gefeiert. Dem gegenüber steht die exklusive Interpretation im Nationalsozialismus, welcher der Satz „und wer's nie gekonnt, der stehle weinend sich aus diesem Bund“ zugrunde liegt. Zur Eröffnung der Olympischen Spiele 1936 in Berlin erklang ein Teil des vierten Satzes der 9. Sinfonie von Beethoven in Verbindung mit preußischen Militärmärschen. Ersteres erfolgte auf Wunsch von Pierre Coubertin, der Begründer der modernen Olympischen Spiele, der darin die Bestärkung im völkerverbindenden Gedanken sehen wollte. Die Programmweiterung durch Märsche, dem Horst-Wessel-Lied und Werken von Richard Wagner, Richard Strauss und Carl Orff bewirkte aber eher, dass „Seid umschlungen, Millionen“ exklusiv auf die deutsche Volksgemeinschaft bezogen wurde.

Besonders ergreifend ist ein Video über die Aufführung der 9. Sinfonie anlässlich des Mauerfalls an Weihnachten 1989 in Berlin unter der Leitung von Leonard Bernstein. Eine der Besonderheiten dieser Konzerte in West- und Ostberlin war die Umdichtung des Wortes „Freude“ in „Freiheit“. Außerdem wurden die normalerweise solistisch besetzten Blasinstrumente um Musiker:innen aus St. Petersburg, New York, London und Paris ergänzt. Vor dem vierten Satz in der Sinfonie tauschten die internationalen Musiker:innen die Plätze, sodass sowohl die Deutschen als auch die Gäste einmal in der Solistenrolle konzertieren durften. Einen Wermutstropfen bei diesem geschichtlich herausragenden Ereignis bildet die Tatsache, dass nicht nur Frieden und Freiheit, sondern auch der Sieg im Kalten Krieg gefeiert wurde.

Die vierte Gruppe beschäftigte sich anhand eines Ausschnitts aus einem Podcast der Universität Konstanz mit der Verwendung von Beethovens Musik in Afrika. Obwohl europäische Musik auf dem afrikanischen Kontinent eine weniger große Rolle spielt, haben sich auch hier politisch entgegengesetzte Gruppen gebildet, die die Ode an die Freude als Ausdruck ihrer politischen Überzeugungen verwendet haben. Die Bewegung Black Sash (Schwarze Schärpe) setzte sich für die Rechte der Schwarzen Bevölkerung ein und untermalte ihre Proteste mit Klängen aus Beethovens Sinfonie. Andererseits wurde mit dem Gedankengut der Ode der Anspruch auf Vorherrschaft und Apartheid gerechtfertigt. Beispielsweise diente die Musik des Finalsatzes der 9. Sinfonie kurzzeitig als Nationalhymne des weißregierten Rhodesiens. Ähnliches gilt für die Union of South Africa, später Republic of South Africa, in der das Werk bei offiziellen Staatsakten zu hören war.

Die Entstehungs- und Rezeptionsgeschichte der Ode ist ein umfassendes Thema, das nur in ausgewählten Aspekten betrachtet werden konnte, um so einen Einblick in die meist konträren Kontexte zu bekommen. Unser Fazit ist, dass dieses Werk nicht nur uns, sondern annähernd die gesamte Menschheitsgeschichte fasziniert und inspiriert. Und das schon seit über 200 Jahren! Da uns das Stück überwiegend in festlicher Atmosphäre bekannt war, ist es umso beeindruckender, dass Beethovens Ode in Kontexten von radikal links bis rechts über das ganze politische Spektrum Verwendung findet. Dabei mussten wir feststellen, dass nicht immer nur Frieden und Freude gefeiert wurde, sondern auch oft Sieg und Krieg. Für uns ist die Europahymne eine Melodie, die Gemeinschaftsgefühl stiftet und Menschen vereint. Doch leider hat es in der Geschichte dieser Musik auch Momente gegeben, die von Ausgrenzung und Hass gekennzeichnet waren.

Literatur:

- Danuser, Hermann: Weltanschauungsmusik, Schliengen 2009.
- Kämpf, Christian: Beethovens Musik auf Abwegen, in: Deutsches Historisches Museum (DHM-Blog), <http://www.dhm.de/blog/2020/12/17/beethovens-musik-auf-abwegen/> [06.12.2021].
- Kruse, Hajo/Seefeldt, Philipp: Die Geschichte der Europahymne. Karambolage (Arte), <https://www.youtube.com/watch?v=sDxpIeqIww> [06.12.2021].
- Rempe, Martin: Podcast Beethoven provinzialisieren, Folge 5: Searching for Beethoven: Afrika, <https://www.geschichte.uni-konstanz.de/rempe/lehre/podcast-beethoven-provinzialisieren/5-searching-for-beethoven-afrika/> [06.12.2021].
- Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks (BRSO): Bernstein und der Berliner Mauerfall, <https://www.youtube.com/watch?v=pJWrjB9vY1M> [06.12.2021].

6 Philosophie: Mit Nietzsche im Zwiegespräch

Nihilismus, der Tod Gottes, Wille zur Macht, Übermensch, die Umwertung aller Werte oder ewige Wiederkunft des Gleichen – Friedrich Nietzsche hat zahlreiche Begriffe und Ideen geprägt, die Einzug in unseren heutigen Sprachgebrauch gehalten haben. In ihnen klingt bereits seine radikale und brillant vorgetragene Kritik an den klassischen Idealen der abendländischen Philosophiegeschichte an. Nietzsche philosophiert „mit dem Hammer“ und versucht im Zuge dessen, solch hochgeschätzte Werte wie Wahrheit und Güte zu zertrümmern. Aber weshalb tut er das? Wenn all das, was einstmals als wahr und gut gegolten hat, plötzlich seinen Wert verlöre – was träte dann an dessen statt? Wie könnte der Mensch seinem Leben noch Sinn geben? Wer wären wir Menschen dann?

Nietzsche selbst bezeichnet sich in seiner philosophischen Autobiographie *Ecce homo* als „Schicksal“ und „Dynamit“. Wir sind in unserem Kurs mit diesem explosiven Denker ins Gespräch gekommen und haben über das Leben, den (post-)modernen Menschen, Musik, Wahrheit und die Moral philosophiert.

Kursleitung

Dr. Christian Müller, Lehrer für Philosophie, Ethik und katholische Religion, Lehrbeauftragter für Philosophie an der Goethe-Universität Frankfurt am Main

Birthe Höllthaler, M. Sc. Informatik, Goethe-Universität Frankfurt am Main

6.1 Nietzsche und der Nationalsozialismus – Teil 1

Schülerin: Seher Doganer

Studentin: Lena Senz

Von Lamas und toten Göttern – Friedrich Nietzsche war eine schillernde Persönlichkeit, von seiner prosaischen Ausdrucksweise bis zu seinen revolutionären Gedankengängen. Während der Hessischen Schülerakademie beschäftigten wir uns mit seiner Biografie und der Einbettung seiner Ideen in den Geist seiner Zeit, insbesondere in Bezug auf den Nationalsozialismus, mit dem er auch heute noch in Verbindung gebracht wird.

Friedrich Nietzsche wurde 1844 im heutigen Sachsen-Anhalt geboren. Als er nur fünf Jahre alt war, starb sein Vater, ein protestantischer Pfarrer, und so wuchs Nietzsche ausschließlich mit weiblichen Verwandten auf – unter anderem mit seiner zwei Jahre jüngeren Schwester Elisabeth, mit der er sich im Laufe seines Lebens immer wieder zerstritt und versöhnte. Schon zu Schulzeiten fiel Nietzsche durch seine sprachliche und musische Begabung auf, und er setzte seine Ausbildung durch ein Studium der klassischen Philologie und evangelischen Theologie fort, auch wenn er letzteres nach einem einzigen Semester abbrach. Seine Berufung in eine außerordentliche Professur nach nur fünf Jahren des Studiums – ohne eine Promotion – zeugte erneut von seinem ebenso außerordentlichen Geist. Er lebte an den verschiedensten Orten und durchlief Phasen der Freundschaft, geradezu Verehrung, bis zum Zerwürfnis mit bekannten Denkern und Künstlern seiner Zeit wie Richard Wagner und Arthur Schopenhauer.

Neben seiner Lehrtätigkeit als Professor arbeitete Nietzsche vor allem als freier Autor. Nietzsches Werke lassen sich, seiner Biografie folgend, in verschiedene Phasen einteilen: seine frühen Werke im Zeichen von Wagner und Schopenhauer mit romantischen Einschlägen, eine freigeistige Zeit der wissenschaftlich-empirischen Erkenntnis nach dem Zerwürfnis mit den zuvor genannten Denkern,

und schließlich seine an Schärfe gewinnenden späten Werke. Immer wieder bezog Nietzsche sich auf seine eigenen Schriften, teilweise in Selbstkritik, teils aber auch im Vorwegnehmen von Gedanken, die er später weiter ausführen würde.

Seine Werke erlangten einige Aufmerksamkeit, wenn auch zunächst nicht die Resonanz oder Anerkennung, die Nietzsche sich erhofft hätte. Zu seinen späteren Lebzeiten entwickelte er eine langsam wachsende Leserschaft, auch wenn Nietzsche selbst davon nicht viel mitbekam. In den letzten zehn Jahren seines Lebens hatte er zunehmend mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, insbesondere solchen, die sich auf seinen Geisteszustand auswirkten. Es liegt keine definitive Diagnose seiner Krankheit vor, er mag auch unter einer Kombination verschiedener Erkrankungen gelitten haben. Ärzte kamen damals zu dem Schluss, dass seine Symptome sich am ehesten mit dem späten Stadium von Syphilis deckten – auch wenn uns dies nicht viel weiterbringt, da Syphilis früher noch nicht präzise von anderen Krankheitsbildern abgegrenzt wurde und Diagnosen von etwa Demenz oder Alzheimer aufgrund der fehlenden medizinischen Definition nicht zur Verfügung standen. Im Endeffekt war zu Nietzsches Zeit eine Heilung nicht möglich – seine Ärzte konnten nicht mehr tun, als ihm Ruhe zu geben, bis er 1900 nach mehreren Schlaganfällen einer Lungenentzündung erlag.

Es gab aber auch eine Person, die von Nietzsches Gesundheitsproblemen profitierte: Elisabeth Förster-Nietzsche, seine jüngere Schwester, von ihm auch liebevoll „Lama“ genannt. Schon zu seinen Lebzeiten baute sie ein Nietzsche-Archiv auf, indem sie Briefe und andere Handschriften ihres Bruders zusammentrug. Sie stellte deren Inhalte in Eigenregie willkürlich zusammen und veröffentlichte sie in dem Buch *Der Wille zur Macht*, das Nietzsches Ideen nicht nur verfälschte, sondern oft geradezu ins Gegenteil verdrehte und dadurch für spätere nationalsozialistische Interpretation attraktiv machte. Vielmehr ließ sich dieses Gedankengut Elisabeths antisemitischen Gatten zuordnen, der sich mit den kriegsverherrlichenden und menschenverachtenden Ideen des Nationalsozialismus identifizieren konnte. Elisabeth leitete das Nietzsche-Archiv bis zu ihrem Tod und förderte dabei die Wahrnehmung, ihr Bruder eigne sich als Philosoph der Nationalsozialisten.

Nietzsche sticht heraus als ein außergewöhnlicher Philosoph – von seinem außergewöhnlichen Verhalten und außergewöhnlichen Biografie bis hin zu der außergewöhnlichen Zeit, in die er hineingeboren wurde, und in welcher seine Ideen aus dem Kontext gerissen und missbraucht wurden, um sie zu gänzlich anderen Schlüssen zu führen, als er selbst daraus zog. Welche genau das waren und warum einige seiner Konzepte sich dafür eigneten, untersuchten wir im zweiten Teil dieses Themenblocks.

Quellen

- 1 Sue Prideaux: *Ich bin Dynamit – Das Leben des Friedrich Nietzsche*, Klett-Cotta Verlag, London 2018
- 2 Friedrich Nietzsche: *Die fröhliche Wissenschaft*, Reclam, 2000
- 3 Ulrich Sieg: *Die Macht des Willens, Elisabeth Förster-Nietzsche und ihre Welt*, Hanser Verlag, München 2019

6.2 Nietzsche und der Nationalsozialismus – Teil 2

Schüler: Hannes Kaulfersch
Studentin: Lena Senz

Friedrich Nietzsche erlebte das Aufkommen des Nationalsozialismus in Europa nicht mehr mit – er starb am 25. August 1900 nach langer Krankheit. Im ersten Teil dieses Themenblocks beschäftigten wir uns damit, wie seine Schwester Elisabeth Förster-Nietzsche das Nietzsche-Archiv in Weimar aufbaute, in dem die Schriften ihres Bruders gesammelt und verwaltet werden sollten. Wir erfahren, dass es dabei jedoch nicht beim Ordnen und Katalogisieren der hinterlassenen Ideen blieb –

vielmehr wurde das Nietzsche-Archiv zu einem Instrument nationalsozialistischer Propaganda. Elisabeth Förster-Nietzsche war eine bekennende Verehrerin des italienischen Faschistenführers Mussolini und Anhängerin der nationalsozialistischen Ideenwelt. Vor allem durch sie erlangte das Nietzsche-Archiv großes Ansehen in den Führungskreisen des Dritten Reiches, und die Ideen darin wurden immer weiter im Sinne der Nationalsozialisten verdreht und verklärt.

Bei oberflächlicher Betrachtung lassen sich tatsächlich gewisse Parallelen zwischen Nietzsches Denken und der nationalsozialistischen Ideologie finden. Bei genauerer Betrachtung gehen jedoch die Argumentationen immer weiter auseinander, bis endlich gänzlich gegensätzliche Schlüsse daraus gezogen werden.

Nietzsche prägte den Begriff des *Übermenschen*, welcher von den Nationalsozialisten als ein Zugehöriger der „germanischen Herrenrasse“ interpretiert wurde, als „Arier“. Nietzsche hingegen definierte den Übermenschen in keiner Weise biologisch, sondern als einen durch Selbstverwirklichung und Schöpfungskraft bestimmten Menschen, der nicht durch seine Zugehörigkeit zu einer bestimmten „Rasse“ beeinflusst oder gar definiert ist. Als wichtiges Charakteristikum spricht er ihm außerdem Unabhängigkeit zu, während im Nationalsozialismus die bedingungslose Unterordnung des Einzelnen unter das Kollektiv des Volkes gefordert wurde.

Die einzige Überschneidung von Nietzsches und dem nationalsozialistisch interpretierten Übermenschen findet sich im elitären Verständnis eines Menschen, der nicht nur mächtiger, sondern gar höherwertiger als seine gewöhnlichen Mitmenschen sei. Dies ließ sich von nationalsozialistischen Denkern als Bestätigung ihres eigenen elitären Selbstbildes lesen, auch wenn Nietzsche dieser Selbstidentifikation sicherlich niemals zugestimmt hätte.

Auch Nietzsches Weltbild wurde Gegenstand nationalsozialistischer Verklärung. Dabei ist der berühmte *Wille zur Macht* ein zentraler Begriff. Laut Nietzsche konkurriert alles Lebendige, dem Darwinismus nicht unähnlich, und besitzt einen naturgegebenen angeborenen Willen zur Macht, den man nicht zu unterdrücken versuchen sollte.

Auch dieses Motiv wurde umgedeutet. Die Nationalsozialisten sahen darin eine Bestätigung für ihr Ausbreitungs- und Herrschaftsstreben. Genau wie zuvor zeigt sich in Nietzsches anschließendem Gedankengut sofort eklatanter Widerspruch: Er lehnte Nationalismus strikt ab und sprach sich ganz im Gegenteil für ein vereintes Europa und die Überwindung europäischer Nationalstaaten aus.

Gewisse Berührungspunkte lassen sich zwischen Nietzsches Moralvorstellungen und denen der Nazis finden. Nietzsche lehnte Moralkonzepte ab, die Schwäche belohnen oder schützen – daher auch seine scharfe Kritik an Schopenhauers Mitleidsethik oder der christlichen Fürsorgemoral. Dies hat jedoch keinerlei „rassenbezogenen“ Ursachen oder Konnotationen, sondern bezieht sich darauf, dass solche Konzepte ein Hindernis auf dem Weg zum Übermenschen darstellen, da sie Menschen im Erreichen völliger Unabhängigkeit und in der selbstinitiativen Verwirklichung ihres Potentials einschränken würden. Man kann Nietzsche somit keineswegs unterstellen, dass er die Gräueltaten der Nazis unterstützt hätte. Er spricht sich zwar gegen die Unterstützung vermeintlich „Schwächerer“ aus, schließt daraus jedoch nie, dass es akzeptabel oder gar notwendig wäre, ihnen umgekehrt zu schaden.

Nietzsche war ein europäischer Denker, der sich gegen Nationalismus stellte. Die unfreie und repressive Gesellschaft der Nazi-Zeit hätte er entschieden abgelehnt. Er war definitiv auch kein Antisemit und teilte nicht das rassistische Menschenbild der Nazis. Mit der Ablehnung zentraler moralischer Prinzipien und dem darwinistisch anmutenden Weltbild konnte man sein Denken jedoch so umdeuten, dass es scheinbar zur Ideologie des Nationalsozialismus passte. Der Kurs war mit mir der Meinung, dass Nietzsche kein Nationalsozialist war – jedoch an manchen Stellen seines Denkens Anknüpfungspunkte für eine nationalsozialistische Verklärung bot, was im Dritten Reich gnadenlos ausgenutzt wurde.

Quellen

- 1 Friedrich Nietzsche: *Menschliches, Allzumenschliches*, Anaconda, Köln 2006
- 2 Friedrich Nietzsche: *Jenseits von Gut und Böse*, Anaconda, Köln 2006

6.3 Nietzsches Religions- und Moralkritik

Schülerin: Isabelle Koch
Studentin: Sophie Pfeleiderer

Der christliche Glaube und die christliche Moral waren immer wieder vorrangige Angriffsziele in Nietzsches Denken, obschon er selbst religiös erzogen wurde – nicht zuletzt veranlasst durch seinen früh verstorbenen Vater, einen protestantischen Pfarrer – und sogar ein Semester lang evangelische Theologie studierte. Vor diesem Hintergrund mag eine von Nietzsches prägnantesten und kontroversesten Aussagen zunächst verblüffend erscheinen: „Gott ist tot.“ In diesem Themenblock beschäftigen wir uns damit, wie Nietzsche zu diesem Gedanken kam und welche Schlüsse er daraus zog.

Den christlichen Glauben und insbesondere die christliche Lebenspraxis seiner Zeit nahm Nietzsche als weltfremd und kraftlos wahr. Der ursprünglich möglicherweise sinngebende Gottesglaube wandelte sich in seinen Augen zu einem sinnentleerten, lebensfeindlichen Konstrukt, dessen Fundament nicht mehr die Last der Welterklärung zu tragen und den Menschen nicht mehr die erhoffte Leitung in ihrem alltäglichen Leben zu geben vermochte.

In Nietzsches Werk *Die Fröhliche Wissenschaft* macht der „tolle Mensch“ seine Mitmenschen auf diesen Glaubensverfall aufmerksam. Er klagt sie sogar an, Gott getötet zu haben, merkt aber schnell, dass die Menschen ihn nicht verstehen. Dieser Mensch der Erkenntnis, der „tolle Mensch“, wurde wahnsinnig, weil er erkannte, welche weitreichenden Folgen dieser Gottesmord mit sich bringt – Verlust von Sicherheit, Sinn und Zielen. Nietzsche sieht in der Entsagung des auf Abwege geratenen Glaubens jedoch auch eine Möglichkeit: Da nun Anker und Sicherheitsnetz fehlen, ist der Mensch auf sich allein gestellt und muss die Kraft aufwenden, sich wahrhaft zu emanzipieren, über sich selbst hinauszuwachsen und zu sich selbst zu finden.

Wohin aber führt uns ein solcher Schritt? Nietzsche sieht am Ende dieses gefährlichen Abenteuers den *Übermenschen*. Dieser hat die selbst auferlegten Ketten von Religion und Moral überwunden und endlich das Potential erreicht, das alle Menschen in sich tragen. Dies ist nur möglich durch einen kontinuierlichen Prozess der Arbeit an sich selbst.

Welche Moralvorstellungen mag nun ein solcher Übermensch noch akzeptieren? Zur Untersuchung dieser Frage unterscheidet Nietzsche zunächst zwischen *Sklavenmoral* und *Herrenmoral*.

Die Sklavenmoral unterteilt das Handeln sowie die Charaktere der Menschen in die Werte *Gut* und *Böse*. Gut meint dabei „das Mitleiden, die gefällige hilfsbereite Hand, das warme Herz, die Geduld, der Fleiß, die Demut, die Freundlichkeit“ [1]. Gut bedeutet gutmütig, aber damit auch unauffällig, leicht zu betrügen, vielleicht sogar dumm, und Handlungen im Sinne der Sklavenmoral sind für Nietzsche von Natur aus reaktionär. Einen zentralen Quell dieser Moral sieht Nietzsche im jüdisch-christlichen Glauben.

In der Herrenmoral sind die gegenüberstehenden Werte dagegen *Gut* und *Schlecht*, oder alternativ auch „Vornehm“ und „Verächtlich“ [1]. Nietzsche sieht sie als die Moral der Menschen, die aus einer Position der Macht und Stärke heraus sich und ihr Leben selbst gestalten – und was für diese starken Menschen schädlich ist, das ist auch im Sinne der Herrenmoral schädlich oder schlecht.

An dieser Stelle ist im Lichte der ersten beiden Themenblöcke zum Nationalsozialismus noch einmal zu betonen, dass Nietzsche zwar immer wieder insbesondere den jüdischen Glauben harsch kritisiert, exakt das gleiche Problem aber offensichtlich auch mit dem damit eng verwobenen christlichen Glauben hat und sich keineswegs den Nazis ähnlich auf „Rassen“-Eigenschaften bezieht oder beruft – auch wenn sich einige seiner Aussagen dafür leider gut aus dem Kontext reißen lassen.

Ein guter Mensch im Sinne der Sklavenmoral ist also gut, weil er (von Religion, Moral, Gesellschaft...) vorgegebenen Werten entspricht. Ein guter Mensch nach Herrenmoral setzt sich dagegen seine eigenen Werte. Sicherlich ist bereits abzusehen, dass Nietzsche das erstgenannte Konzept als hinderlich und lebensfeindlich empfindet, da es seiner Ansicht nach nicht auf den wahren Fortschritt der Menschheit ausgerichtet ist – auf das Auftreten des Übermenschen –, sondern ihn gar aktiv behindert.

Auf dem gleichsam „übermenschlichen“ Weg zu sich selbst, auf der Suche nach dem eigenen Potential, müssen Konventionen immer wieder gebrochen und überwunden werden; der Übermensch könnte also niemals einer Sklavenmoral folgen. Muss die Moral eines Übermenschen damit zwingend eine Herrenmoral sein? Vielleicht. Kernidee dieses Menschen ist jedoch die individuelle Vollendung des Selbst – ein Umstand, der überdies noch einmal zeigt, dass Nietzsches Vorstellung des Übermenschen der Vorstellung des folgsamen Nationalsozialisten diametral gegenübersteht.

An diesem Punkt stellten sich uns nun folgende Fragen, deren Beantwortung jedoch offen bleiben musste: Welche Bedeutung hätte in diesem Zusammenhang der Begriff der Moral überhaupt noch, wenn er doch sowieso nur jeweils für einzelne Personen gälte? Ist Nietzsches Idee des Übermenschen nicht allzu elitär und damit kaum zur Umsetzung im größeren Maßstabe geeignet?

Ich persönlich empfand die von Nietzsche inspirierten Diskussionen, Erkenntnisse, Gedankenexperimente und Ergebnisse zu Religion und Moral als sehr aufschlussreich. Der Austausch mit allen führte zu spannenden Ideen, ob nun zur Moral oder zur Religionskritik. Wir konnten viele verschiedene Meinungen hören und uns damit ein ganz neues Verständnis, vor allem aber auch viele neue Fragen zu diesen Themen erarbeiten.

Quellen

- 1 Friedrich Nietzsche: *Jenseits von Gut und Böse*, Anaconda, Köln 2006
- 2 Friedrich Nietzsche: *Die fröhliche Wissenschaft*, Reclam, 2000

6.4 Also sprach Zarathustra

Schüler: David Lorenz
Studentin: Fiona Knoll

Zarathustra – ein „Buch für Alle und Keinen“, wie Nietzsche es untertitelte. Die fiktive Figur des Zarathustra sieht sich darin mit einem Problem konfrontiert, mit dem auch Nietzsche zu Lebzeiten stets zu kämpfen hatte: Sie werden von den Menschen ihrer Zeit nicht verstanden. Dieser Gedanke findet sich auch in anderen Werken Nietzsches, etwa dem zeitnah entstandenen *Antichrist*, in dessen Vorwort Nietzsche erklärt, dass die wenigsten diese Schrift verstehen würden – wohl nur diejenigen, die auch den *Zarathustra* verstehen. Sein Denken war seiner Zeit voraus, was ihm wohl bewusst war: „Erst das Übermorgen gehört mir. Einige werden posthum geboren.“ Und tatsächlich: Obwohl Nietzsches Arbeit zu seinen Lebzeiten wenig Anklang fand, gehört er heute zu den meistzitierten Philosophen überhaupt.

Also sprach Zarathustra ist keine fachliche Abhandlung, sondern ein dichterisch-philosophisches Werk, das viele von Nietzsches zentralen Motive und Ideen thematisiert. Im Zuge der Hessischen Schülerakademie beschäftigten wir uns hauptsächlich mit dem *Übermenschen* und der *ewigen Wiederkehr des Gleichen*.

Das Konzept des Übermenschens nimmt in Nietzsches Philosophie eine prominente Rolle ein. Der Übermensch ist für Nietzsche die nächste Stufe des Menschen, die nur erreicht werden kann, indem ein Mensch an sich arbeitet und sich immer wieder überwindet. Dieses Überwinden ist ein individueller Prozess, bei dem nur das kontinuierliche Streben nach eigener Vervollkommnung zum Ziel führen kann. Aus diesem Prozess soll schlussendlich ein neuer, höherer Typus von Mensch hervorgehen und etabliert werden, sowohl in Bezug auf seine Physis als auch auf den Geist. Insbesondere sieht Nietzsche den Übergang zum Übermensch als Ziel, das nur von einzelnen Individuen separat erreicht werden kann, nicht von der Menschheit als Kollektiv. Gemäß Nietzsche hat es diesen Typus Mensch bereits sehr vereinzelt gegeben. Als Beispiele nennt er Napoleon und Goethe.

Der Schritt zum Übermensch geht nach Nietzsche außerdem mit dem Setzen eigener Werte und deshalb dem Bruch mit Konventionen und geläufigen Moralvorstellungen einher. Der Übermensch sehe es als seine Aufgabe an, seine Potenziale auszuschöpfen und sich stets neu zu erfinden und neu zu schaffen, losgelöst von den Werten einer Gesellschaft. Es ist also nicht zwingend notwendig, dass andere Menschen den Übermensch als perfekt identifizieren – mit seiner radikalen Lebensbejahung ist der Übermensch für Nietzsche jedoch ein Überwinder des Nihilismus und sinngebend für die Menschheit.

Auch im Motiv der *Ewigen Wiederkehr des Gleichen* spielt der Übermensch eine Rolle. In diesem Gedankenexperiment untersucht Nietzsche die Reaktion eines Menschen darauf, dass jeder Moment, den dieser erlebt hat, sich auf ewig wiederholte und immer wieder durchlebt werden müsse. Ein „gewöhnlicher Mensch“ könne mit dieser Vorstellung, also der endlosen Konfrontation mit seinen eigenen Entscheidungen, nicht umgehen. Dieser Gedanke sei nach Nietzsche das „größte Schwergewicht“, das auf unserem Handeln ruhen könnte. Der Übermensch dagegen könne den Gedanken der ewigen Wiederkehr nicht nur akzeptieren, sondern sähe ihn sogar als Rechtfertigung für sein Handeln und als Ansporn dafür, sein Leben bedingungslos anzunehmen.

Nach diesem Themenblock können wir also nur hoffen, dass wir alle durch die Auseinandersetzung mit neuen Ideen dem Übermensch und damit uns selbst um eine Winzigkeit näher gekommen sind.

Quellen

- 1 Friedrich Nietzsche: *Also sprach Zarathustra*, Anaconda, Köln 2005
- 2 Friedrich Nietzsche: *Nietzsche: Ausgewählte Werke: Die fröhliche Wissenschaft, Genealogie der Moral, Götzen-Dämmerung, Der Antichrist, Ecce homo*, Nikol, Hamburg 2014

6.5 Nietzsches Wahrheitsbegriff

Schülerin: Anna Müller
Studentin: Sophie Pfeleiderer

Was ist Wahrheit, und was ist wahr? Ist unsere Sprache wahr? Können wir Wahrheit überhaupt definieren?

Auf der Suche nach der Wahrheit hält Nietzsche zunächst fest, auf welcher selbstherrlichen und egozentrischen Weise der Mensch sich in die Welt einordnet. Wir nehmen uns selbst als Maß aller Dinge und sehen uns als Mittelpunkt jeglicher Geschehnisse. Eine Mücke würde sich jedoch genauso für das Zentrum des Universums halten, könnten wir sie denn fragen! Wahrheit im Sinne des Menschen, denn wir als Menschen stellen diese Fragen, könne also nur eine Summe von menschlichen Relationen sein. Alle Dinge, Worte und Wahrheiten seien als solche von der menschlichen Lebenspraxis bestimmt und nur in Relation zum Menschen definiert – und wir könnten sie auch gar nicht anders definieren, da wir die Welt schlichtweg nur in Bezug auf uns selbst wahrnehmen.

Nietzsche argumentiert, dass unsere Umwelt gänzlich aus subjektiven Wahrnehmungen besteht, die dazu führen, dass alle Dinge, die wir definieren, immer nur Metaphern von Metaphern sind. Wir jonglieren stets mit Metaphern, deren wahren Kern wir nicht erfassen können. Auch dieser Text ist nichts als eine Metapher aus Metaphern. Wir entfernen uns somit immer weiter von dem eigentlichen Kern der Dinge und vergessen, dass unsere Sprache lediglich auf unserer Wahrnehmung eines ursprünglichen Phänomens beruht. Tatsachen und Wahrheiten können wir demnach nie objektiv als solche deklarieren, da unsere Art Dinge zu bewerten stets durch die Subjektivität der menschlichen Wahrnehmung getrübt ist. Jedes Urteil, welches wir über die Welt oder ein „Ding an sich“ äußern, wird immer menschlich, allzu menschlich geprägt sein und somit nicht als objektive Tatsache oder Wahrheit angesehen werden können.

Wir erschaffen Begriffe für Dinge, indem wir das Nichtgleiche gleichsetzen. Wie „klein“ als Adjektiv für beispielsweise eine Mücke vollkommen subjektiv und leer in seiner Aussage ist, so beschreibt das Wort „Blatt“ eine Vielzahl von Individuen. Wir kennen die Urform des Blattes nicht und wissen gar nicht, was wirklich „Blatt“ ist, doch mussten wir gemeinsam eine Definition finden, um auf dieser Basis kommunizieren zu können. Die Dinge, die wir als Wahrheiten definieren, sind also Illusionen, von denen wir vergessen haben, dass sie welche sind – wir haben uns Konventionen erschaffen, nach denen wir alle gleichermaßen lügen.

Des Weiteren schreibt Nietzsche über die Rolle der Wissenschaft und deren Theorien im Zusammenhang mit der Wahrheit. Er meint, dass wir mittels wissenschaftlicher Methoden und Messungen nicht etwa real existierende Tatsachen belegten, sondern lediglich fortwährend unsere eigenen Modelle bestätigten. Die Ergebnisse, die wir erwarten, und die Dinge, die wir herauszufinden und zu beweisen versuchen, sind bereits vorher so platziert, dass sie genau dort und in der Form vorliegen, wie wir sie gerne hätten – vergleichbar mit einer Schatzsuche, bei der man bereits weiß, wo der Schatz vergraben ist. Der Wissenschaftler sei stets darauf bedacht, sich von dem Bauwerk an Begriffen und Theorien schützen zu lassen. Dabei halte die Natur gar keine Begriffe, Formen oder Gattungen, sondern nur ein unzugängliches, undefinierbares X für uns parat.

Allein im Theater und in der Kunst werde dieses System aufgebrochen – plötzlich werden unsere Wahrheiten und Begriffe durch Intuition zu Spielzeugen. Der intuitive Mensch, der Künstler, ernte aus seiner Intuition und sei frei. Im Gegensatz dazu werde der vernünftige Mensch von seinen Konventionen geschützt, aber gleichzeitig auch eingeschränkt.

Was bedeutet das jetzt für uns, die wir uns mit Nietzsche und seiner Sicht auf Wahrheit beschäftigt haben? Ausgehend von der individuellen Wahrnehmung lässt sich sicher für jeden von uns eine Aussage treffen, die sich für uns richtig und wahr anfühlt. Sprechen wir jedoch im allgemeinen Volksmund von Wahrheit, oder was denn nun die Wahrheit sei, so fragen wir nach einer singulären Tatsache, welche den Anspruch einer objektiven Allgemeingültigkeit erfüllen soll. Eine solche Wahrheit kann es für uns Menschen gemäß Nietzsches Argumentation aber nicht geben. Daher beende ich die Reflexion meines Themas, indem ich die Eingangsfrage beantworte, wegen derer ich mich für dieses Thema entschieden habe: Was ist Wahrheit? – Sie ist nicht.

Quellen

- 1 Friedrich Nietzsche: *Über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinne*, Reclam, 2015

6.6 Nietzsche und Schopenhauer

Schülerin: Leonie Petzoldt
Studentin: Fiona Knoll

Wille zum Leben gegen Wille zur Macht – Nietzsches anfängliche Bewunderung für die Ideen Arthur Schopenhauers schlug im Laufe seines Lebens in radikale Gegnerschaft um. In diesem Themenblock beschäftigten wir uns mit einigen der Kollisionen zwischen den beiden Denkern.

Arthur Schopenhauer ging davon aus, dass ein grundlegender Wille zum Leben allem Lebenden innewohne; eine Energie, die uns antreibe, obgleich das Leben objektiv betrachtet nicht lebenswert sei. Dieser Wille zum Leben sei weder wirklich erklärbar noch habe er selbst einen tieferliegenden Zweck, auf den er hinausläuft, weswegen Schopenhauer ihn auch als „leeren Trieb“ bezeichnete. [1] Der Begriff „Trieb“ ist hier nicht biologisch zu verstehen, sondern als metaphysisches, abstraktes Prinzip.

Friedrich Nietzsche postulierte hingegen den „Willen zur Macht“, der jeder Entität innewohne. Dieser lasse Menschen danach streben, die eigene Macht und das je eigene Potential zu vergrößern – und im Optimalfall sogar danach, Höheres zu erreichen und sich selbst auf dem Weg in Richtung *Übermensch* immer wieder selbst zu überwinden.

Obwohl diese beiden Prämissen zu den Ursachen menschlichen Handelns oberflächliche Ähnlichkeiten besitzen, verstehen Nietzsche und Schopenhauer sie doch grundlegend anders und ziehen auch gänzlich andere Schlüsse daraus. Für Schopenhauer ist es das abstrakte und metaphysische Konzept des Willens zum Leben, für Nietzsche der biologisch zu verstehende Wille zur Macht, der keineswegs „leer“ ist, sondern uns dazu anregt, uns selbst zu überwinden und unser volles Potential zu erreichen – den Übermenschen.

Entsprechend verschieden sieht auch die Bewertung des Mitleids aus, das bei beiden Denkern eine bedeutsame Rolle spielt – Schopenhauer hielt das Prinzip des Mitleids gar für so wichtig, dass er seine gesamte Ethik darauf gründete.

Nach Schopenhauer ist Mitleid eine der drei Grundtriebfedern menschlicher Handlungen, und im Mitleid spiegelt sich die Verbundenheit alles Seienden qua Wille zum Leben wider. Allein durch Mitleid kann der Mensch motiviert werden, „Gutes“ zu tun und auch zum Vorteil anderer zu handeln: Indem wir uns mit dem Leidenden identifizierten, empfinden wir Mitleid und damit den Wunsch, des Leidenden Leid zu mindern.

Dort setzt Nietzsche mit seiner Kritik an Schopenhauers Mitleidsmoral an: „Das Mitleiden (...) ist insofern eine Tröstung für den Schwachen, (...) als sie daran erkennen doch wenigstens noch eine Macht zu haben, trotz aller ihrer Schwäche: die Macht, wehzutun“ [2]. Das Leid werde also von den Schwachen dazu ausgenutzt, das Machtverhältnis zu den Starken zu verändern, indem die Starken zum Mit-Leiden gedrängt werden. Damit stelle das Mitleid sich gegen das „Gesetz der Selektion“ [3]: Es mache nicht wirklich die Schwachen stärker, sondern nähert sie den Starken an, indem es die Starken schwächer mache. Mitleid konserviere Leid, statt es zu bekämpfen, wende sich grundlegend gegen den Willen zur Macht und sei damit letztendlich lebensverneinend.

Nur unter einer Bedingung duldet Nietzsche Mitleid: wenn es aus einer Position der absoluten Überlegenheit, der überschäumenden Macht stammt. Durch die daraus entstehende Distanz, vor allem auch *emotionale* Distanz, leide der Starke nicht auf die gleiche Weise mit und störe nicht das Machtverhältnis. [4]

Im Gegensatz dazu sieht Schopenhauer in der Askese und der freiwilligen Entsagung zu altruistischen Zwecken die Abschwächung oder sogar Überwindung des leidbringenden, leeren Willens.

Ist geteiltes Leid nun also halbes Leid? Und wenn nicht – ist das wirklich so schlimm?

Quellen

- 1 Arthur Schopenhauer: *Die Welt als Wille und Vorstellung*, Anaconda, Köln 2020
- 2 Friedrich Nietzsche: *Menschliches, Allzumenschliches*, Anaconda, Köln 2006
- 3 Friedrich Nietzsche: *Nietzsche: Ausgewählte Werke: Die fröhliche Wissenschaft, Genealogie der Moral, Götzen-Dämmerung, Der Antichrist, Ecce homo*, Nikol, Hamburg 2014
- 4 Friedrich Nietzsche: *Jenseits von Gut und Böse*, Anaconda, Köln 2006

6.7 Nietzsche, die Kunst und die Musik

Schülerin: Lena Pilgrim
Studentin: Anna Dressel

In seinem Werk „Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik“ beschäftigt Friedrich Nietzsche sich mit dem Sinn und dem Wesen der Kunst. Zumindest in dieser Hinsicht als klassischer Altphilologe erläutert er dies am Beispiel der antiken Tragödie und der altgriechischen Götterwelt.

Für Nietzsche ist die Kunst und ihre Entwicklung an die Duplizität zweier Prinzipien gebunden, dem *Apollinischen* und dem *Dionysischen*. Das Apollinische ist die Kunstwelt des Traums, der Erkenntnis, der Form und der Harmonie, das Dionysische dagegen die Kunstwelt des Rausches.

Nietzsche beschreibt das Apollinische als die Grundlage der Tragödie, worin der schöne Schein und die Ausgestaltung des Individuums aufgehoben seien. Es sei im Dialog und der bildnerischen Darstellung zu finden. Durch den Rausch des Dionysischen dagegen werde das Individuum entgrenzt und über sich hinausgeführt, und es finde sich wieder in der Musik, hier also im Chor.

Den Zweck der Tragödie sieht Nietzsche, ähnlich wie schon Aristoteles in seiner Tragödientheorie, in der Katharsis des Zuschauers. Sie tritt als Ausdruck innerer Empfindung vor das dem Dasein innewohnende Leid und versöhnt das Individuum mit den Schrecknissen der Existenz, indem sie das Leben als Teil des Ur-Einen erfahren lässt.

Nietzsche beklagt in seinen Schriften auch den Untergang, ja den Tod der Tragödie. Er macht hierfür das Gedankengut des antiken Philosophen Sokrates verantwortlich. Insbesondere durch den Tragödiendichter Euripides sei das Dionysische durch den „ästhetischen Sokratismus“ von den Theaterbühnen verdrängt worden. Sokratismus zeichnet sich durch eine besondere Wertschätzung von Wissen und Wahrheit sowie der ewigen Suche danach aus – etwas, das laut Nietzsche niemals Schutz vor den Schrecken und den Abgründen des Seins bieten kann.

Für Nietzsche diene die Kunst also vor allem dazu, das Leben des Individuums in Traum- und Rauschzuständen mit dem Leid des Daseins zu versöhnen. Mittel zum Zweck oder der einzige Ausweg aus dem Leid? In jedem Fall nahm die Kunst, insbesondere die Musik, eine prominente Rolle in Nietzsches Leben ein.

Quellen

- 1 Friedrich Nietzsche: *Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik*, Insel Verlag, 2019

6.8 Nietzsches Menschenbild

Schüler: Alexander Rowson
Studentin: Anna Dressel

Zu vielen Themen nimmt Friedrich Nietzsche eindeutig und wenn nicht konstant einheitlich, so doch zumindest chronologisch nachvollziehbar Stellung. Zu seinem Menschenbild gilt es dagegen, diverse Textstellen aus verschiedenen Werken zu analysieren und mit ihnen die Kontur einer Ideenwelt nachzuzeichnen.

Für Nietzsche ist der Mensch ein reichlich unvollkommenes Wesen, zunächst kaum mehr als eine Weiterentwicklung des Affen. Der Mensch habe sich von den Tieren abgehoben, indem er die Fähigkeit besitze, vernünftig zu handeln, dennoch fixiere diese Fähigkeit die menschliche Existenz keineswegs.

Der Mensch solle danach streben, sich immer wieder aufs Neue zu überwinden, die ihm innewohnenden Potentiale zu fördern – kurz, er solle über sich hinauswachsen und zum *Übermenschen* werden. Das Erreichen individuellen Glücks ist für Nietzsche dem Entstehungsprozess des Übermenschen eindeutig untergeordnet.

Soviel also zu Herkunft und Ziel – doch wie sieht es mit dem kontemporären Menschen aus? So etwas wie ein konstantes, ewiges Wesen sieht Nietzsche im Menschen nicht, und einen freien Willen schreibt er ihm auch nicht zu. Er kritisiert grundlegend den „Erbfehler“ der Philosophen, die vom Menschen als einem gleichbleibenden Konzept ausgehen. Dadurch werde hartnäckig an scheinbar konstitutiven Eigenschaften des Menschseins festgehalten, die uns kombiniert mit starren Wertvorstellungen in unserer Tatkraft behinderten – der Mensch halte sich mutwillig klein. Es wirkt, als sei der Mensch für Nietzsche geradezu infantil in seinem von Irrtümern behafteten Streben nach Glück, bei dem er den jeweiligen zeitgenössischen Geist als Maß der Dinge sehe.

Wohin entwickelt sich also nun der Mensch mit all diesen Fehlern und Problemen? Nietzsche stellte in seiner Parabel „Der tolle Mensch“ die Diagnose des Glaubensverfalls. Folge hiervon sei die Verbreitung des Nihilismus und eine Leere, die gefüllt werden müsse. Kann vielleicht das Streben nach dem Übermenschen den Platz des toten Gottes einnehmen?

Die Auseinandersetzung mit Nietzsches Menschenbild fand ich ungemein spannend, da er sich an vielen Stellen gar nicht erst auf klassische philosophische Diskussionen einlässt, sondern sie grundlegend in Frage stellt. Wieso sich mit dem Wesen des Menschen auseinandersetzen, wenn wir uns stattdessen auch am Idealbild des Übermenschen ausrichten könnten – unabhängig davon, wo wir stehen?

Doch ist Nietzsches individualistisch geprägtes Menschenbild für unsere heutige Gesellschaft überhaupt geeignet? Sollten wir wirklich dem Schutz und damit letztendlich der Förderung von Schwäche absagen, um unser innewohnendes Potential zu entfalten? Oder ist diese simple Einteilung in „Starke“ und „Schwache“ nicht vielleicht genauso kurzsichtig, wie Nietzsche es anderen Philosophen vorwirft?

In jedem Fall hat Nietzsche uns alle zum Nachdenken angeregt, und ein Zitat hat sich mir vor allen anderen eingepägt:

„Werde, der du bist!“

Quellen

- 1 Friedrich Nietzsche: *Menschliches, Allzumenschliches*, Anaconda, Köln 2006
- 2 Friedrich Nietzsche: *Nietzsche: Ausgewählte Werke: Die fröhliche Wissenschaft, Genealogie der Moral, Götzen-Dämmerung, Der Antichrist, Ecce homo*, Nikol, Hamburg 2014
- 3 Friedrich Nietzsche: *Jenseits von Gut und Böse*, Anaconda, Köln 2006
- 4 Friedrich Nietzsche: *Also sprach Zarathustra*, Anaconda, Köln 2005
- 5 Friedrich Nietzsche: *Morgenröte*, Anaconda, Köln 2011

6.9 Mit Nietzsche im Zwiegespräch

PART 1

REGIE: Nietzsche und ein Therapeut sitzen sich gegenüber.

THERAPEUT/IN: Guten Tag, Herr... *(schaut auf Klemmbrett)* Friedrich Nietzsche. Warum sind Sie denn heute hier?

NIETZSCHE: Niemand versteht mich! Ich bin meiner Zeit einfach voraus. Aber was, wenn mich niemand jemals verstehen wird?!

THERAPEUT/IN: *(beschwichtigend)* Oh je. Ich verstehe. Das ist bestimmt sehr schlimm für Sie... Ich leide mit Ihnen.

NIETZSCHE: Was, Sie leiden mit mir?! Immer dieses Mitleid! NEIN. Sie verstehen gar nichts. Mitleid ist lebensverneinend – es vermehrt Leid und greift in den Lauf der Natur ein. Schopenhauer hat das auch nicht verstanden.

THERAPEUT/IN: Aber... Mitleid ist doch etwas Gutes...?

NIETZSCHE: Ich sehe, Sie leiden unter dem Mitleid der Sklavenmoral. Sie gehen das alles vollkommen falsch an! Wissen Sie, ich habe darüber dieses Buch geschrieben...

(Werbungs-Jingle)

WERBUNG: Wir unterbrechen unser Programm für einen kurzen Werbespot:

Zarathustra – Für alle und Keinen! Lassen Sie Mitleid hinter sich und überwinden auch Sie sich selbst. Werden Sie zum Übermenschen!

(sehr schnell geredet) Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Philosophen. Nebenwirkungen umfassen starke Verwirrung und existenzielle Krisen. Ohne jegliche Anleitungen oder Praxisvorschläge – finden Sie ihren eigenen Weg.

NIETZSCHE: Wir müssen alle unseren Beitrag leisten, um die christlich geprägte Moral hinter uns zu lassen. Gott ist sowieso tot!

THERAPEUT/IN: ... *(seufzt)*

NIETZSCHE: Ich glaube, mich wird einfach nie jemand verstehen. Was glauben Sie, wie es in der Zukunft aussehen wird? Was wird aus meinen Schriften? Was werden die Menschen daraus machen?

THERAPEUT/IN: Herr Nietzsche, ich kann leider nicht die Zukunft vorhersagen! Ich kann nur-

NIETZSCHE: *(unterbricht ihn)* Der Mensch ist ein ungenügendes Wesen – und Sie sind keine Ausnahme!

REGIE: Nietzsche springt auf und stürmt heraus, um eine Wahrsagerin aufzusuchen.

PART 2

REGIE: Bei der Wahrsagerin angekommen tritt Nietzsche entschieden ein und nimmt an ihrem Tisch Platz.

WAHRSAGER/IN: Ahh, eine suchende Seele!

NIETZSCHE: Seele? So etwas gibt es nicht. Aber in der Tat bin ich ein Suchender, denn die Ungewissheit der Zukunft lastet wirklich schwer auf mir. Was wird aus meinem Denken, wenn ich nicht mehr bin?

WAHRSAGER/IN: Da lohnt sich doch ein Blick in meine Wahrheitskugel.

(WAHRSAGER/IN befragt die Wahrheitskugel.)

WAHRSAGER/IN: Ich sehe große Berühmtheit, aber Sie werden es nicht mehr miterleben. Hüten Sie Ihren Geist und Ihre Schriften – sonst wird Ihre Schwester sich Ihres Erbes bemächtigen!

NIETZSCHE: Meine Schwester, dieses Lama! Sie trifft manchmal so dumme Entscheidungen. Heiratet sie auch einen Antisemiten... Aber was wird sie tun? Was wird denn nun geschehen mit meinen Schriften?

WAHRSAGER/IN: Die Menschen werden in Ihren Schriften den Übermenschen suchen, und sie werden ihn als deutsche Rasse finden. Menschen mit kleinen Bärten und noch kleineren Gehirnen werden Sie feiern, Herr Nietzsche!

NIETZSCHE: Was hat das denn mit der Rasse zu tun?! Das meinte ich doch nie! Wie kommen die darauf? Der Übermensch ist nicht wegen bestimmter angeborener oder rassischer Eigenschaften Übermensch, sondern wegen seiner Ungebundenheit und Schöpfungskraft. Nur durch diese kann der Mensch über sich hinauswachsen. Wie der Mensch aus dem Affen hervorgegangen ist, kann damit aus dem Menschen der Übermensch erwachsen. Ich sagte doch: Werde, der du bist. Theoretisch könnte jeder ein Übermensch werden – aber die wenigsten werden es schaffen.

WAHRSAGER/IN: Aber man kann Ihre Schriften auch anders lesen!

NIETZSCHE: Ich will ja nicht, dass Leute wie Christen oder andere Schafe meine Philosophie einfach kauen und runterschlucken. Sie sollen selbst nachdenken. Dazu darf es kein System und keine allzu klaren Vorgaben geben.

WAHRSAGER/IN: Aber denken Sie auch darüber nach, dass das dazu führen wird, dass die Menschen Ihre Philosophie missbrauchen?

REGIE: Niedergeschlagen geht Nietzsche zurück zu seinem Therapeuten.

PART 3

REGIE: Dort angekommen lässt er sich deprimiert in den Stuhl fallen.

THERAPEUT/IN: Guten Tag, Herr Nietzsche. Wie ist es Ihnen seit unserer letzten Sitzung ergangen?

NIETZSCHE: Untermenschlich! Ich werde durchgehend missverstanden.

THERAPEUT/IN: Das hört sich traumatisierend an. Haben Sie schonmal darüber nachgedacht, sich auf eine andere Art und Weise auszudrücken? Haben Sie zum Beispiel eine Kunsttherapie in Betracht gezogen?

NIETZSCHE: Das fällt ihnen ja früh ein! Kunst ist für mich sowieso das einzige Heilmittel, um mein Leid zu ertragen. Aber was bieten Sie mir in dieser Kunsttherapie schon an? Töpfern? Ein paar lausige Bildchen malen? Ha! Dieser Sokrates mit seiner wissenschaftlichen Tugend hat alles für zukünftige Generationen ruiniert! Er hat total verkannt, wie wichtig das Dionysische ist – gerade in der Kunst! Die Tongewalt in der Musik! Die orgiastischen Feste, in denen man mit anderen Menschen zu einer Art Ureinem verschmelzen kann! DAS ist Therapie!

THERAPEUT/IN: Naja... Ich weiß nicht, ob die Kasse das zahlt...

KÜNSTLER/IN tritt ein.

KÜNSTLER/IN: Genau meine Rede! Endlich versteht mich mal jemand! Die Menschen dieser Zeit haben doch keine Ahnung mehr davon, was WAHRE Kunst ist!

NIETZSCHE: Was ist schon wahr? Wahrheit ist ein bewegliches Heer von Metaphern, Metonymien, Anthropomorphismen, kurz: eine Summe von menschlichen Relationen, die poetisch und rhetorisch gesteigert-

THERAPEUT/IN: (NIETZSCHE unterbrechend, zu KÜNSTLER/IN) Das ist ja alles sehr spannend, aber was ist denn hier los? Warten Sie gefälligst draußen, bis Sie dran sind!

KÜNSTLER/IN: Ha! Ich bin Künstler. Ich halte mich an keine Regeln und Konventionen!

NIETZSCHE: Konventionen sind sowieso etwas für die Schwachen.

THERAPEUT/IN: Aber es ist in Ordnung, Schwächen zu haben. Das ist nur menschlich...

NIETZSCHE: Diese anthropozentrische Bemessung ist genau das Problem! Der Mensch kann den Kern der Dinge doch gar nicht erfassen. Woher sollen wir denn wissen, was schwach oder stark, weich oder hart ist? Ein Stein zum Beispiel – ist der wirklich hart?

KÜNSTLER/IN: Ob Steine wirklich hart sind, können wir herausfinden, indem wir Ihnen einen an den Kopf werfen!

THERAPEUT/IN: Ich glaube, ich sollte mich beruflich umorientieren...

PART 4

REGIE: Von diesem Gespräch ins Nachdenken gekommen verlässt der Therapeut seine Praxis und macht sich auf den Heimweg.

THERAPEUT/IN: Meine Güte, dieser Herr Nietzsche ist ja ein ganz schönes Stück Arbeit... Die Therapiesitzungen mit ihm haben sich angefühlt wie ein Aufenthalt in Eis und Hochgebirge. Aber... was mich nicht umbringt, macht mich nur stärker. Ich will mir seine Schriften doch einmal ansehen...

REGIE: Der Therapeut legt sich ein paar von Nietzsches Werken zu, um sich einen Überblick zu verschaffen. An einem ruhigen Abend setzt er sich auf sein Sofa und beginnt, zu lesen.

...

THERAPEUT/IN: Meine Güte, der Kerl hat ja gar nicht mehr aufgehört, zu schreiben. Was haben wir denn hier? „Ewige Wiederkehr“... Wohl eher ewiges Gelabere... Und was genau soll „Amor Fati“ sein? Ist das sowas wie Amor Mutti?

...

Ach du je. Jetzt schreibt er: „Der getretene Wurm krümmt sich, in der Sprache der Moral: Demut.“ Das kann ich so aber nicht unterschreiben...

...

Und jetzt schon wieder dieser haltlose Enthusiasmus für Musik: „Wie wenig gehört zum Glück! Der Ton eines Dudelsacks – ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum.“ Ich freue mich ja, dass er sich so dafür begeistert, aber es gibt auch noch anderes auf der Welt...

...

Aber sprachlich hat er es drauf. Hier zum Beispiel: „Du möchtest dich verzehnfachen, verhundertfachen? Du suchst Anhänger? Suche Nullen!“ Ich muss zugeben, das ist schon auch ein bisschen lustig.

...

Hmm, und hier fragt er: „Ist der Mensch ein Fehlgriff Gottes, oder ist Gott ein Fehlgriff des Menschen?“ So habe ich noch nie darüber nachgedacht...

...

„Dass der Mensch erlöst werde von der Rache, ist mir die Brücke zur höchsten Hoffnung und ein Regenbogen nach langen Unwettern.“ Das klingt ja endlich mal etwas positiver! Langsam freunde ich mich mit ein paar seiner Gedanken an.

...

„Der Wille zum System ist ein Mangel an Rechtschaffenheit“ – Oh ja. Das sage ich den Krankenkassenvertretern auch immer. Mit etwas mehr Rechtschaffenheit würden die bestimmt auch mehr Kunsttherapie bewilligen.

...

Oh je, jetzt fühle ich mich aber ertappt: „Um allein zu leben, muss man ein Tier oder ein Gott sein, sagt Aristoteles. Aber es fehlt der dritte Fall: Man muss beides sein: Philosoph!“ Verdammt, wo kommen all diese Philosophiebücher her?!

REGIE: So, und jetzt sind wir wohl endgültig in der Gegenwart angekommen: „Was mich nicht umbringt, macht mich nur stärker“ – der Satz stammt von Nietzsche! Oder, wie wir jetzt gelernt haben: Was mich nicht umbringt, mutiert zu einer neuen Variante und versucht es noch einmal.

6.10 Methodenreflexion

Der Philosophiekurs konnte schon im letzten Jahr im HSAKA Barcamp 2020 Erfahrungen mit einem Online-Kurs sammeln, nachdem er 2019 einmal in der „alten Welt“ vor COVID stattgefunden hatte. In diesem Jahr hatten wir es dagegen mit einem Hybrid-Modell zu tun: die Hälfte des Kurses tagte auf Burg Fürsteneck, der Rest zu Hause. Zum einen waren wir sehr froh, immerhin einen Teil der Zeit auf der wunderschönen Burg verbringen zu können, zum anderen war es dadurch aber auch in diesem Jahr nicht möglich, die Fachkursarbeit in Präsenz durchzuführen, da sich nie alle am gleichen Ort aufhielten. Für die Fachkurse selbst war das Konzept also nicht unähnlich der voll digitalen Version – nur, dass einige TeilnehmerInnen dabei im gleichen Raum saßen.

Der Mittelpunkt der Philosophie, der Diskurs, bleibt von der Digitalisierung fast unberührt, auch wenn in einer Diskussion ein ganz anderes Gefühl entsteht, wenn man im gleichen Raum sitzt. Wir hatten aber bereits im letzten Jahr festgestellt, dass der Wechsel in die Online-Welt der Diskussionsbereitschaft und -freude der Teilnehmenden keinen Abbruch tut, was sich in diesem Jahr wieder bestätigte. Außer dem reinen Reden bleibt allerdings kaum eine Methode von der Digitalisierung verschont.

Viele Konzepte ließen sich problemlos übertragen, auch ohne dass zwischen der Burg- und Home-Gruppe unterschieden werden musste. Texte wurden herumgeschickt statt sie auszudrucken, wofür unsere Regenwälder sicherlich dankbar sind. Für andere Prozesse gibt es mittlerweile ausgereifte Online-Varianten, etwa Mind Maps oder Umfragen. Und auch wenn es nicht das gleiche Gefühl ist, einen Text in ein Kästchen zu schreiben statt tatsächlich aufzustehen und einen Zettel anzupinnen, ergeben sich dadurch auch neue Möglichkeiten. Es ist sehr viel einfacher, Kommentare oder Texte im Laufe einer Diskussion spontan hinzuzufügen oder anzupassen. Man kann unkompliziert nicht nur Texte, sondern auch Bilder, Audio-Dateien und Videos verwenden, ohne dafür extra etwas vorbereiten zu müssen oder mit Druckertinte und Beamer-Kabeln zu verzweifeln.

(Dass sich niemand mit Druckern herumärgern musste, verdient einen eigenen Absatz...)

In einigen Fällen ergaben sich durch die Trennung der Gruppe aber auch neue Probleme. In Gruppenarbeitsphasen war es zum Beispiel möglich, aber kaum praktikabel, die Burg-Gruppe mit Home-TeilnehmerInnen zu mischen, was wiederum die Gruppendynamik beeinflusste. Dem konnten wir innerhalb des Kurses entgegenwirken, aber es ist natürlich immer noch etwas anderes, ob man nach dem Kurs den Computer ausschaltet oder gemeinsam zum Mittagessen geht. Die meisten anderen Probleme waren rein praktischer Natur: Rückkopplungen und die Suche nach „welches Mikrofon ist gerade an oder aus“ auf der Burg, schlechte Internetverbindungen in der Home-Gruppe. Der gnadenlose Ersatz von Schlaf durch Kaffee und ein voll durchgeplanter Tag auf der Burg, bei den anderen dagegen scheinbar unvermeidbare Termine, weil man ja doch irgendwie zu Hause ist. In den letzten Jahren hatten wir immer nur das eine oder das andere, und manchmal gab es negative Synergieeffekte.

Dennoch waren wir froh, dass sich zumindest ein Teil der Gruppe während der Akademiezeit in Person treffen konnte. Die Kleingruppenphasen waren für die Anwesenden sehr viel schöner, und wir hatten bei keiner unserer Methoden das Gefühl, dass uns das Hybrid-Modell im Gegensatz zu einer rein digitalen Veranstaltung benachteiligt hätte. Wir haben das Modell der diesjährigen Akademie als einen guten Kompromiss in einer Zeit des Umschwungs und der Ungewissheit empfunden, und wie jede Einschränkung regte auch die erzwungene Verlagerung ins Digitale unsere Kreativität an und wir konnten uns neue Prozesse erschließen, die wir in eine Zeit nach COVID-19 mitnehmen werden.

7 Extreme Phänomene in der Physik

Um die Gültigkeit einer physikalischen Theorie zu testen, muss man bis an die Grenzen und darüber hinaus gehen. Aus diesem Grund spielen extreme Objekte und Phänomene eine wichtige Rolle in der modernen physikalischen Forschung: von kosmischen zu subatomaren Skalen, von den höchsten Energiedichten zur kältesten Materie.

Insbesondere in den letzten zwei Jahrzehnten hat sich viel in der Astro- und der Hochenergiephysik getan: der Nachweis des Higgs-Bosons, die Vermessung von Gravitationswellen, und die Entdeckung von supermassiven schwarzen Löchern im Zentrum der M87 Galaxie sind einige prominente Beispiele für die auch jeweils der Nobelpreis in Physik verliehen wurde. Die Existenz jedes dieser Beispiele wurde durch physikalische Theorien postuliert und ein Nachweis wurde von der forschenden Gemeinschaft über z.T. viele Jahrzehnte unter größten Anstrengungen verfolgt. Gerade die oben genannten Beispiele gelten mittlerweile als Paradebeispiele dafür, dass die jeweilige zugrundeliegende Theorie der Natur plausibel ist. Die Allgemeine Relativitätstheorie - die Theorie der Gravitation - lieferte hochpräzise Vorhersagen für das Spektrum von Gravitationswellen, die während der Kollision von schwarzen Löchern oder Neutronensternen emittiert werden; eine Vorhersage, dessen Nachweis 2016 von der LIGO Kollaboration bekannt gegeben wurde. Zum Anderen gilt der Nachweis des Higgs-Bosons aus dem Jahr 2012 am CERN als Hochpräzisionstest des Standardmodells der Teilchenphysik, welches nach heutigem Kenntnisstand die elektromagnetische, die schwache und die starke Wechselwirkung beschreibt.

Kurzum haben wir uns in diesem Kurs mit den Extremen der Physik beschäftigt: massive schwarze Löcher, ultraschnell-drehende Pulsare, kollidierende Neutronensterne, Supraleiter und Kollisionen von Atomkernen bei den höchsten Energien. Wir warfen einen Blick sowohl auf das theoretisch-mathematische Fundament als auch auf die experimentelle Methodik, die zur Anwendung kommt, um solche Objekte und Phänomene beschreiben, vermessen und modellieren zu können.

Kursleitung

Dr. Robert Reichke, Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Astronomischen Institut der Ruhr-Universität Bochum

Jan Fotakis, Doktorand am Institut für Theoretische Physik der Goethe-Universität Frankfurt am Main

Danksagung

Wir danken der Walter-Greiner-Gesellschaft zur Förderung der physikalischen Grundlagenforschung e.V. für ihre großzügige und kontinuierliche Förderung. Sie hat die Teilnahme unserer Teammitglieder finanziell unterstützt, und ohne die Gesellschaft wäre es schwer einen Physikkurs zu ermöglichen.

Darüber hinaus danken wir Prof. Dr. Wolf Aßmus für alles, was er für die Hessische Schülerakademie und insbesondere den Physikkurs getan hat. Sein Engagement und sein Rat ist unverzichtbar, und er hat den Physikkurs zu dem gemacht, was er heute ist.

7.1 Einführung und Arbeitsprozess

In diesem Jahr hat sich unser Team eine höchst anspruchsvolle Oberthematik ausgedacht und damit ein sehr ambitioniertes Ziel gesetzt, denn der thematische Rahmen schließt im Grunde einen Großteil der großen Fragen der aktuellen, modernen physikalischen Forschung ein. Will man z.B. Entstehung und Nachweis von Gravitationswellen verstehen, dann müssen die Grundlagen der Speziellen und Allgemeinen Relativitätstheorie erörtert werden, um nachvollziehen zu können, was eine gekrümmte Raumzeit und Gravitationswellen sind. Darüber hinaus müssen schwarze Löcher und Neutronensterne besprochen werden, um ein Verständnis für diese extremen Objekte zu erhalten, deren Dynamik letztendlich zur Emission von Gravitationswellen führen. Für die Diskussion beider Objekte und deren Physik wird erneut die Allgemeine Relativitätstheorie benötigt, und will man den Aufbau von Neutronensternen diskutieren, so schließt diese Frage an das Feld der Teilchen- bzw. Hochenergiephysik an.

Man sieht also die übliche Spirale der Wissenschaft: eine Frage führt zu einem weiteren Komplex aus Fragen, und viele dieser sind selbst in der aktuellen Forschung noch in vielen ihrer Aspekte unbeantwortet. Wir wollten in diesem Jahr die Schülerinnen und Schüler an diese aktuelle und hochinteressante (aber auch frustrierende) Forschung heranführen. Aufgrund der gegebenen Umstände der Pandemie und dem vorliegenden Hybrid-Konzept bot es sich in diesem Jahr an einen physiktheoretischen Themenkomplex aufzustellen. Die Gefahr, dass wir sie damit überforderten, war von Anfang an gegeben; immerhin handelt es sich um hochkomplexe, abstrakte Forschung, und es bedarf eines langen Studiums der Physik, um annähernd einen Überblick über dieses weite Feld zu erhalten. Wir haben zum Glück wieder ein sehr kompetentes Team aus (Post-)Doktoranden und Master-Studierenden aus verschiedenen Feldern der theoretischen Physik aufstellen können, die z.T. auch an der Forschung gerade dieser Themen beteiligt sind.

Die Schülerthemen waren so konzipiert, dass es jederzeit möglich war, bei Bedarf den Anspruch zu reduzieren oder gar zu erhöhen. Des Weiteren sorgte unser Team für ein exzellentes Betreuungsverhältnis: die jeweiligen Betreuer waren für die Schüler*Innen immer erreichbar und standen somit durchgängig für Diskussion und Erörterung offener Fragen zur Verfügung. Außerdem wurde den Schüler*Innen die Standardliteratur zur Verfügung gestellt und sie wurden in ihrer Recherche angeleitet. Die Literatur wurde hierbei so qualitativ wie möglich gehalten, da die mathematischen Voraussetzungen in keinem Fall gegeben waren. Wir haben schnell festgestellt, dass die Schüler*Innen all unsere Erwartungen übertroffen hatten. Wir hatten den Eindruck, dass die Pandemie zu einem extremen Wissensdurst und dem Verlangen nach einer Herausforderung bei den Schüler*Innen geführt hat. Im Kurs war es daher möglich, auf die jeweiligen Fragestellungen der Forschung tiefer einzugehen, als wir es vorher vermutet hätten. Da es sich um teils hoch aktuelle Forschung handelte, stand nicht immer eine definitive Antwort am Ende einer solchen Diskussion. In unseren Augen ist das ein überaus wichtiger Aspekt der Hessischen Schülerakademie: die Grenzen der Schulphysik werden gesprengt, die Schüler*Innen blicken über den Tellerrand dessen hinaus, kommen in Kontakt mit Fragestellungen der Wissenschaft und werden mit deren Herausforderungen konfrontiert.

Wir stellten 13 verschiedene Schülerthemen auf, die z.T. aufeinander aufbauten und trotzdem für sich selbst gut recherchierbar und nachvollziehbar waren. Jeder/Jede Schüler*In hat in der Zeit von Mai bis zur eigentlichen Schülerakademie unter Betreuung einen Vortrag zu dem jeweiligen ausgewählten Schülerthema vorbereitet. Kurz vor der Akademie hielten wir einen Vorbereitungskurs ab, in welchem wir die mathematischen Grundlagen (Differential- und Integralrechnung etc.) für den Kurs aufarbeiteten und ein erstes Kennenlernen abhielten. Jeder der Teilnehmenden war dort anwesend; auch eine erfreuliche Besonderheit des Pandemiejahres. Da im Rahmen des Hybrid-Konzeptes die Gruppe in zwei Untergruppen unterteilt wurden, übertrugen wir auf der Akademie alle Sitzungen über Zoom: die eine Gruppe nahm von zu Hause, die andere auf Burg Fürsteneck teil. Dann wurde in der zweiten Woche gewechselt. Die Übertragung über Zoom hat gut funktioniert und die Diskussionen wurden (nach einer gewissen Eingewöhnungszeit) in großen Teilen nicht weiter negativ beeinträchtigt; ein volles Präsenzkonzept hätten wir uns natürlich alle trotz dessen

gewünscht. Jeder/Jede Schüler*In musste einen kurzen, zusammenfassenden Dokutext erarbeiten, dessen Ziel es ist, eine breite Leserschaft anzusprechen, jedoch auch den Experten*Innen unter Ihnen, den Leser*Innen etwas an die Hand zugeben.

Unserem Team hat die Zusammenarbeit mit den Schüler*Innen sehr viel Spaß gemacht. Es war eine Herausforderung für uns alle, und wir sind überaus stolz auf das Resultat und darauf, wie sich unsere Schüler*Innen während unserer gemeinsamen Zeit entwickelt haben.

7.2 Spezielle Relativitätstheorie: Kosmologische Geschwindigkeiten

Luisa Priebe
Betreuer: Jan Fotakis

In der Speziellen Relativitätstheorie (SRT) von Albert Einstein gibt es viele kuriose Effekte, die jedoch erst im Bereich der Lichtgeschwindigkeit auftreten und daher nicht mit unseren alltäglichen Erfahrungen und unserer Intuition zu greifen sind.

Um ein paar dieser Effekte aufzuführen, lässt sich beispielsweise das Myonenexperiment nennen. Es ist ein physikalisches Experiment, dessen Messergebnis aber erst durch die SRT nachvollzogen werden konnte. Hier der Sachverhalt: Durch Kollisionen von Teilchen aus der kosmischen Strahlung entstehen in großen Höhen in unserer Erdatmosphäre unter anderem auch die Elementarteilchen namens Myonen, die sich mit beinahe Lichtgeschwindigkeit durch die Atmosphäre bewegen. Ihre Zerfallszeit ist genau bekannt. Demnach müssten sie daher nach einer durchlaufenen Strecke von 600 Metern zerfallen und kaum eines würde überhaupt die Erdoberfläche auf Höhe des Meeresspiegels erreichen. Doch als man Detektoren auf ebenjener Höhe aufstellte, empfangen sie viel mehr Myonen, als eigentlich vorgesehen. Die Lösung für dieses Problem erkannte man, als man sich die Geschwindigkeit dieser Teilchen vergegenwärtigte: Da sich die Myonen mit annähernd Lichtgeschwindigkeit bewegen, kommen relativistische Effekte zum Tragen. Aus Sicht eines außenstehenden Beobachters (das sind zum Beispiel wir mit unseren Detektoren auf der Erde) wird ihre Zerfallszeit in die Länge gezogen und vergeht somit langsamer. In der SRT wird dieser Effekt auch Zeitdilatation genannt. Im Ruhesystem der Myonen hingegen erscheint die Zerfallszeit nicht gestreckt. Daher dürften sie aus ihrer Sicht nach Ablauf der Zerfallszeit nicht einmal annähernd in der Nähe der Erdoberfläche sein. Aber tatsächlich legen sie aus Sicht der Erde eine Strecke von 38 Kilometern zurück, bevor sie zerfallen. Die Erklärung liegt in einem weiteren Effekt: Die Lorentz- beziehungsweise Längenkontraktion. Für die Myonen verkürzt sich so die beobachtete Strecke zur Erdoberfläche von den eigentlichen 38 Kilometern auf gerade einmal 600 Meter. Somit erreichen die Myonen auch aus ihrer Sicht innerhalb der Zerfallszeit die Erdoberfläche.

Diese Effekte finden immer statt, sobald eine relative Bewegung vorliegt. Jedoch werden sie erst im Bereich der Lichtgeschwindigkeit ausschlaggebend. Die Lichtgeschwindigkeit ist eine essentielle Größe in der SRT. Sie stellt zum einen die obere Grenze für Informationsvermittlung dar – das heißt, dass sich nichts schneller als das Licht fortbewegen kann. Zum anderen ist sie endlich groß. Diese Erkenntnis ist Teil des Zweiten Einsteinschen Postulats und bildet mit dem Ersten Einsteinschen Postulat, dass die Naturgesetze (wie das Trägheitsgesetz und die Newtonschen Axiome oder auch die Erhaltungsgesetze von Energie und Impuls) in allen Inertialsystemen gleich sind, die Grundlage für die SRT. Diese Postulate gelten aber nicht nur in der SRT, sondern sind allgemeingültig: Keine physikalische Theorie darf sie verletzen. Somit bilden diese Prinzipien eines der Standbeine der modernen Physik.

Literatur

[1] S. Boblest, T. Müller, G. Wunner, „Spezielle und Allgemeine Relativitätstheorie“, Springer Spektrum, Berlin Heidelberg (2016)

[2] H. Stroppe, „Physik für Studenten der Natur- und Technikwissenschaften“, 9. Auflage, Fachverlag Leipzig-Köln (1992)

7.3 Gekrümmte Raumzeit I: Allgemeinen Relativitätstheorie

Jan Luck
Betreuer: Max Hansen

Die Allgemeine Relativitätstheorie (ART) hat unser Verständnis der Raum und Zeit komplett verändert. Nachdem schon die Spezielle Relativitätstheorie das Konzept der Raumzeit einführt und damit die Vorstellung eines absoluten Raums und einer absoluten Zeit (absolut im Sinne von unabhängig vom Beobachter) abschafft, wird dieses Konzept in der ART so erweitert, dass es allgemeiner anwendbar ist. Während physikalische Gesetze nach Newton und auch in der SRT nur in Inertialsystemen (ruhende oder gleichförmig bewegte Systeme) unverändert gelten, verlangt die ART auch beschleunigte Bezugssysteme äquivalent zu behandeln. Dabei erhält vor allem die Gravitation eine Sonderrolle. Das starke Äquivalenzprinzip postuliert hierbei, dass Gravitation und gleichförmige Beschleunigung lokal äquivalent sind – die Gravitation manifestiert sich somit als eine Scheinkraft. Diese Scheinkräfte treten u.a. dann auf, wenn Bezugssysteme auf krummlinige Bahnen gezwungen werden; im Falle der Gravitation krümmt Energie und Masse die Raumzeit innerhalb dieser sich ein Körper dann auf den ergebnen krummlinigen Bahnen bewegt. Ein Analogon hierfür wäre eine Kugel, die in einen Trichter spiralisiert.

Zur mathematischen Beschreibung der ART sind vor allem die Einsteinschen Feldgleichungen und die Geodätengleichung wichtig. Während die Einsteingleichung die Krümmung der Raumzeit um z.B. eine Masse herum beschreibt, gibt die Geodätengleichung an, was der vierdimensional kürzeste Weg in der von der Einsteingleichung beschriebenen Raumkrümmung ist. Sie beschreibt somit die Bewegung von Körpern in der gekrümmten Raumzeit. Die Lösungen der Einsteingleichungen sind Metriken. Metriken geben einen mathematischen Abstandsbegriff zwischen zwei Punkten im Raum vor. Je nach Massen- und Energieverteilung im Raum muss eine neue Metrik errechnet werden. Das „einfachste“ Beispiel ist hier die Schwarzschildmetrik, die die Raumzeitkrümmung für nichtrotierende, ungeladene, perfekte Kugeln beschreibt.

Tatsächlich konnten bis heute viele, einst unbeantwortete, Fragen mithilfe der ART geklärt werden. Berühmte Beispiele wären hier die Lichtablenkung im Gravitationsfeld aufgrund der Krümmung der Raumzeit oder die lange bekannte Drehung des Perihels des Merkurs, die nicht innerhalb der Newtonschen Theorie zu erklären war. Auch wurden neue Effekte postuliert, wie z.B. die gravitative Rotverschiebung von Licht, also der Effekt, dass Licht hin zu niedrigeren Frequenzen verschoben wird, wenn es aus einem Gravitationsfeld herausläuft. Auch wurden schon früh die sog. Gravitationswellen postuliert, die erst kürzlich nachgewiesen werden konnten. Da wir Effekte wie Rotverschiebung oder Lichtablenkung heute ziemlich genau messen können und die Messergebnisse sehr genau mit den allgemein-relativistischen Berechnungen übereinstimmen, spricht vieles dafür, dass die Allgemeine Relativitätstheorie plausibel ist. Sie ist bis jetzt die am besten getestete Theorie, die wir über das Wesen von Raumzeit und Gravitation haben.

Literatur

- [1] Torsten Fließbach, „Allgemeine Relativitätstheorie“, 7. Auflage, Springer Spektrum, Berlin Heidelberg (2016)
- [2] Reinhard Meinel, „Spezielle und allgemeine Relativitätstheorie für Bachelorstudenten“, Springer Spektrum, Berlin Heidelberg (2016)
- [3] Paul A. Tipler, Gene Mosca, „Physik für Wissenschaftler und Ingenieure“, 7. Auflage, Springer Spektrum, Berlin Heidelberg (2015)

7.4 Gekrümmte Raumzeit II: Schwarze Löcher

Clarissa Troidl
Betreuer: Jesse Jones

Die dunkelsten Objekte des Universums nehmen ihren Anfang oftmals in einem seiner hellsten Phänomene: Schwarze Löcher entstehen typischerweise durch Supernovae beim Tod von sehr massereichen Sternen ab ca. 25 Sonnenmassen (M_{\odot}). Übersteigt der Gravitationsdruck, der von außen in Richtung des Mittelpunkts des Sterns zeigt, den Fusionsdruck im Innern eines Sterns, kollabiert dieser. Dabei wird er von innen immer dichter, bis die Materie in seinem Kern entartet und kaum weiter komprimiert werden kann. Aufgrund des Dichteunterschieds durch die Gravitation sind die äußeren Schichten weniger kompakt und fallen nach wie vor auf den nun leicht expandierenden Kern zu. Das Aufeinandertreffen der beiden Schichten bewirkt ein Wegschleudern von ca. 60 - 80% seiner Masse und eine weitere Komprimierung des zurückgebliebenen Kerns. Hat die Ausdehnung des Kerns zu diesem Zeitpunkt den sog. Schwarzschild-Radius ($r_s = 2GM/c^2$) unterschritten, so fällt dieser in sich auf einen unendlich kleinen und dichten Punkt, die Singularität, zusammen. Grund dafür ist die zentrale und namensgebende Eigenschaft Schwarzer Löcher: Innerhalb des Schwarzschild-Radius (auch Ereignishorizont, nach Karl Schwarzschild) wird alles – auch Licht – unweigerlich in Richtung der Singularität gezogen: der Kollaps ist nicht mehr aufzuhalten und ein Schwarzes Loch ist entstanden. Gleichzeitig bleibt der Drehimpuls des Sterns erhalten, weshalb angenommen wird, dass alle Schwarzen Löcher rotieren.

Man vermutet supermassereiche Schwarze Löcher von ca. $10^5 - 10^{10} M_{\odot}$ im Kern fast jeder Galaxie. Aus der Beobachtung der Bewegung der Sterne um das Zentrum unserer Milchstraße vermutet man, ein supermassereiches Schwarzes Loch (namens Sagittarius A*) mit einer Masse von $4,3 \cdot 10^6 M_{\odot}$. Ihre Entstehung ist weitestgehend unklar, allerdings könnten sie eng mit der Bildung von Galaxien zusammenhängen.

Aufgrund seiner unvorstellbaren großen Masse(dichte) krümmt kein anderes Objekt die Raumzeit so stark wie ein Schwarzes Loch. Aus der Ferne erscheint ein solches daher zunächst als Gravitationslinse: Lichtstrahlen, die nicht hineingezogen werden, lenkt es auf eine gekrümmte Bahn ab, sodass auch Objekte (wie z.B. Sterne) dahinter sichtbar werden. Neben dem Schwarzschildradius gibt es auch noch andere charakteristische Abstände wie den ISCO (innermost stable circular orbit). Dieser liegt für massereiche Objekte und nicht rotierende Schwarze Löcher bei $3r_s$. Unterhalb dieser Grenze ist (ohne zusätzliche Kraftwirkung) keine Umlaufbahn von Materie mehr stabil: sie spiralisiert ungehindert in das Schwarze Loch. Für Photonen geschieht das erst ab $1,5r_s$. Materie, die in das Schwarze Loch hinein spiralisiert oder außerhalb des ISCO nahe um dieses eine Umlaufbahn eingenommen hat, erhitzt sich so stark, dass diese zum ionisierten Plasma und viel Strahlung über das gesamte elektromagnetische Spektrum emittiert wird. Die hierbei entstehende hell leuchtende Akkretionsscheibe liegt senkrecht zur Rotationsachse des Schwarzen Lochs. Der stark zirkulierende

Strom an Ionen führt zur Erzeugung von extremen Magnetfeldern, die geladene Materie vom Schwarzen Loch explosionsartig weg schleudern. Es entstehen hochenergetische Jets, die unter anderem eine wichtige Rolle in der experimentellen Erforschung Schwarzer Löcher spielen.

Durch die Krümmung der Raumzeit ergeben sich interessante Gedankenexperimente aus der Allgemeinen Relativitätstheorie. Ein Beobachter A falle ins Schwarze Loch, während ein anderer Beobachter B diesen beim Fallen aus großer Ferne (außerhalb des Einflussbereichs des Schwarzen Lochs) beobachtet. Während Beobachter A für sich in endlicher Zeit in dieses fällt, sieht Beobachter B ihn wegen der Zeitdilatation niemals beim Ereignishorizont ankommen. Gleichzeitig wird das Licht, das von Beobachter A ausgeht unendlich rotverschoben. Durch die Gezeitenkräfte der Gravitation in die Länge gezogen, verschwindet Beobachter A nun in einen Bereich jenseits unserer Wahrnehmung.

Literatur

[1] S. Boblest, T. Müller, G. Wunner, „Spezielle und allgemeine Relativitätstheorie“, Springer Spektrum, Berlin Heidelberg (2016)

[2] Torsten Fließbach, „Allgemeine Relativitätstheorie“, 6. Auflage, Springer Spektrum, Berlin Heidelberg (2012)

7.5 Gekrümmte Raumzeit III: Gravitationswellen

Isabel Grinda
Betreuer: Justin Mohs

Gravitationswellen sind Wellen, die sich mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten und die Raumzeit krümmen. Die stärksten bekannten Gravitationswellen entstehen dadurch, dass zwei extrem massive Objekte, wie etwa zwei Neutronensterne, kollidieren. Die erste Person, die die Existenz dieser Wellen vermutete, war Albert Einstein. Diese Vermutung war eine Konsequenz seiner Allgemeinen Relativitätstheorie.

Die Allgemeine Relativitätstheorie beschreibt die Krümmung von Raum und Zeit durch Masse und Energie. Das kann man sich so vorstellen, dass eine Kugel auf einem Gummituch liegt. Je schwerer die Kugel ist, desto mehr krümmt sich das Gummituch, das hier unsere Raumzeit veranschaulichen soll. Rollt man jedoch zwei Kugeln auf dem Gummituch leicht versetzt aufeinander zu, beginnen diese, umeinander zu kreisen. Dadurch schlägt das Gummituch Wellen; unsere hier beschriebenen Gravitationswellen. Die in dem Beispiel angesprochenen Kugeln können schwarze Löcher oder Neutronensterne sein. Auch wenn andere bewegte massive Objekte ebenfalls Gravitationswellen erzeugen, sind aktuell nur jene messbar, die in Kollisionen von schwarzen Löchern und/oder Neutronensternen entstehen, da sie aufgrund ihrer extrem großen Massendichte die Raumzeit am stärksten krümmen und somit die stärksten Gravitationswellen erzeugen. Bevor sie kollidieren, kreisen die Neutronensterne oder schwarzen Löcher, die um ein vielfaches mehr als unsere Sonne wiegen, mehrere hundert mal pro Sekunde umeinander. Das ist eines der extremsten Ereignisse in unserem Universum und krümmt den Raum so stark, dass wir die Wellen noch bis auf unserer Erde messen können.

Gravitationswellen können mathematisch beschrieben werden. Die Krümmung der Raumzeit wird hierbei bestimmt durch die Einsteinschen Feldgleichungen. Unterscheiden kann man die Gravitationswellen der beiden Herkünfte durch zwei Aspekte. Zum einen kann man nach Ankunft einer Gravitationswelle die koinzidierende elektromagnetische Strahlung messen und an dem Signal erkennen, ob es sich um Neutronensterne oder schwarze Löcher handelt. Zum anderen kann man durch moderne und sehr komplizierte numerische Rechnungen bestimmen, wie für gegebene Objekte die Gravitationswellen aussehen, und durch Vergleich mit den gemessenen Wellen deren Herkunft bestimmen.

Obwohl Albert Einstein die Existenz von Gravitationswellen schon 1916 vermutet hat, ist das Themengebiet neu, da erst knapp ein Jahrhundert später, genau 2015, die Existenz dieser Wellen experimentell bestätigt werden konnte. Dies heißt nicht, dass die ganze Zeit Einsteins Vermutung ignoriert wurde, sondern bis zu diesem Zeitpunkt die notwendige experimentelle Präzision nicht erreicht werden konnte, um diese Wellen nachzuweisen. Das ändert sich durch die LIGO (Laser Interferometer Gravitation-wave Observatory) Kollaboration. Diese hat den „Advanced LIGO-Detektor“ konstruiert, der den Nachweis ermöglichte. Dieser in den USA lokalisierte Detektor nutzt das Prinzip eines Michelson-Interferometers. Der LIGO-Detektor besteht aus einem Laserstrahl, der an einem Strahlteiler auf zwei Strahlenarme, die im 90 Grad Winkel zueinander stehen, aufgeteilt wird. Jeder dieser Arme hat eine Länge von 4 km. Am Ende dieser sind Spiegel, die die Teilstrahlen zurück reflektieren bis diese, nachdem der Strahl den jeweilige Arm mehrmals durchlaufen hat, an dem Strahlteiler wieder zu einem Strahl zusammengefügt werden. Danach wird gemessen, um wie viel sich die Länge der Arme unterscheidet. Dieser Unterschied kommt daher, dass eine Gravitationswelle den Raum beim Durchlaufen des Lichts durch die Strahlenarme auseinander zieht und zusammen drückt. Somit ändert sich die Weglänge, die das Licht des Lasers zurücklegen muss.

Alles in allem sind besonders durch die Aktualität ihres Nachweises die Thematik der Gravitationswellen extrem interessant und spannend zu verfolgen. Die Messungen dieser Wellen ermöglichen uns einen ganz neuen Blick auf das Universum. Außerdem bestätigen sie erneut die Allgemeine Relativitätstheorie von Einstein.

Literatur

- [1] B. P. Abbott et al. (LIGO Scientific Collaboration), „LIGO: The Laser interferometer gravitational-wave observatory“, Rept. Prog. Phys. 72 (2009)
- [2] M. Weiß, „Wie die Schwerkraft von einer Masse zur anderen kommt“, Süddeutsche Zeitung, <https://www.sueddeutsche.de/wissen/physik-wie-die-schwerkraft-von-einer-masse-zur-anderen-kommt-1.2859490> (2016). Abgerufen am 12.11.2021.
- [3] S. Boblest, T. Müller, G. Wunner, „Spezielle und Allgemeine Relativitätstheorie“, Springer Spektrum, Berlin Heidelberg (2016)

7.6 Kernkräfte: Atomkerne und Kernfusion

Lea Baron
Betreuer: Justin Mohs

Unsere Sonne hat eine Leuchtkraft von $4 \cdot 10^{26}$ Watt. Das entspricht einer mittleren Strahlungsleistung von 1360 Watt, die pro Quadratmeter auf unserer Erde ankommt. Da Sterne über mehrere Milliarden Jahre mit fast konstanter Leuchtkraft leuchten, fragt man sich, woher diese enorme Menge an Energie überhaupt herkommt. Die Antwort lautet Kernfusion.

Bei der Kernfusion verschmelzen zwei Atomkerne miteinander und es wird Masse in Energie umgewandelt, die in Form von Hitze und Licht freigesetzt wird. Hierbei entsteht ein neuer Atomkern, der leichter ist als die Summe der Massen der Reaktionsprodukte. Die Differenz der fehlenden Masse multipliziert mit dem Quadrat der Lichtgeschwindigkeit entspricht der Bindungsenergie des erzeugten Kerns und kann mithilfe der Bethe-Weizsäcker-Massenformel, die in der Abbildung gezeigt ist, angenähert berechnen werden.

Abb. 1. Bindungsenergie pro Nukleon der chemischen Elemente. Abbildung erstellt von Justin Mohs.

Die Gesamtbindungsenergie eines Atomkerns setzt sich zusammen aus den Bindungsenergien der einzelnen Nukleonen (die Konstituenten von Atomkernen: die Protonen und Neutronen), die ihre nächsten Nachbarn über die starke Wechselwirkung an sich binden. Es ist einleuchtend, dass Nukleonen an der Oberfläche eines Atomkerns weniger Nachbarn haben als im Zentrum des Kerns und somit schwächer gebunden sind. Die elektrostatische Abstoßung der positiv geladenen Protonen für dagegen dazu, dass die Bindungsenergie reduziert wird. Somit kann als Faustregel gelten: Große Kerne mit ergo größer Oberfläche und/oder (kleine) Kerne mit hohem Anteil an Protonen sind prinzipiell weniger stabil.

Der Hochpunkt dieser Kurve liegt bei einer Massenzahl von 56. Der Kern von Eisenatomen ist eines der stabilsten Nuklide; das Isotop Eisen-56 kann als ideal gebundenes Atom angesehen werden. Kerne mit einer ähnlichen Massenzahl sind in diesem Sinne erstrebenswert, da diese die höchste Bindungsenergie pro Nukleon haben und das der entropisch günstigste Zustand ist. Um diesen Zustand zu erreichen, können kleine Kerne fusionieren bzw. größere Kerne zerfallen, als jeweils entropisch günstiger Prozess. Somit ist einleuchtend, warum bei beiden Prozessen Energie frei wird.

Es stellt sich die Frage, wie solche schweren Kerne dann überhaupt entstehen. Dies geschieht hauptsächlich durch den Einfang freier Neutronen. Da diese ungeladen sind, werden sie, anders als Proton, nicht elektrostatisch vom Kern abgestoßen und können daher einfacher in den Kern eindringen. Wie in der folgenden Reaktionsgleichung beschrieben, wird so aus einem Kern vom Element X mit Massenzahl A und Ladungszahl Z ein Isotop mit einer um eins erhöhten Massenzahl, wobei Energie in Form von Licht (γ) abgestrahlt wird, wodurch dieser Prozess wiederum entropisch günstig wirkt.

Durch den Beta-Minus-Zerfall wandelt sich nun ein Neutron in ein Proton um. Dabei werden ein Elektron (e^-) und ein Antineutrino ($\bar{\nu}_e$) neu gebildet. Nun ist ein schwereres Element Y entstanden, wobei die Massenzahl A gleich bleibt, da das Neutron lediglich in ein Proton zerfallen ist

Der wiederholte Ablauf dieser Reaktionskette in Sternen führt schließlich zur Bildung von schweren Elementen.

Literatur

- [1] B. Povh, K. Rith, C. Scholz, F. Zetsche, W. Rodejohann, „Teilchen und Kerne“, Springer Spektrum, Berlin Heidelberg (2014)
- [2] S. Boblest, T. Müller, G. Wunner, „Spezielle und Allgemeine Relativitätstheorie“, Springer Spektrum, Berlin Heidelberg (2016)

7.7 Neutronensterne

Jonas Gerharz
Betreuer: Jesse Jones

Neutronensterne entstehen beim Gravitationskollaps größerer Hauptreihensterne mit ursprünglichen Massen von acht bis zwölf Sonnenmassen. Unter den richtigen Bedingungen kann es jedoch auch vorkommen, dass schwerere Sterne mit über zwanzig Sonnenmassen nach ihrer Supernova als Neutronensterne enden. Ein Beispiel hierfür sind Sterne mit hoher Metallizität – einem hohen Anteil an schweren Elementen. Im Verlauf der Supernova wird der Kern des Sterns stark komprimiert, während die äußere Sternenhülle abgestoßen wird. Im durch den Gravitationsdruck erzwungenen inversen β^+ -Zerfall werden Paare aus Elektronen und Protonen in Neutronen und hochenergetische Neutrinos umgewandelt. Die Neutrinos beschleunigen die äußere Sternenhülle noch zusätzlich und verhindern, dass diese wieder zurück auf den kollabierten Kern des Sterns – jetzt ein Neutronestern – fällt. Nach dem Kollaps haben die Überbleibsel eine Masse von etwa 1,5 bis 3,2 Sonnenmassen – nach unten beschränkt durch die sog. Chandrasekhar-Grenze, nach oben durch die Tolman-Oppenheimer-Volkoff-Grenze – bei einem Radius von gerade mal sechs bis zwanzig Kilometern.

Die tatsächliche Zusammensetzung von Neutronensternen, und die damit zusammenhängende sog. Zustandsgleichung, die die vorliegenden Materie charakterisiert, ist Gegenstand diverser Theorien. Allgemein akzeptiert ist der Umstand, dass Neutronensterne eine Atmosphäre aus relativ leichten Atomkernen und freien Elektronen, und eine verhältnismäßig dünne, stark neutronengesättigte Kruste besitzen. Die Elektronen, die in dieser äußeren Kruste vorliegen, sind entartet und tragen somit durch ihren Fermi-Druck zur Stabilität dieser Schicht bei – eine Schicht, die in der Theorie etwa eine Millionen Mal so dicht sein müsste wie Wasser.

Was sich tiefer im Stern befindet, ist nur schwer zu modellieren und Gegenstand aktueller Forschung, da die tatsächliche Zustandsgleichung der Neutronensterne unbekannt ist. Eine Theorie besagt, dass direkt hieran eine innere Kruste anschließt, die durch ein Fluid aus hauptsächlich Neutronen, aber auch einigen Protonen, Elektronen und Myonen gebildet wird. Darunter befindet sich ein Kern, der nahezu vollständig aus Neutronen besteht und in etwa so dicht ist wie ein Atomkern – rund eine Trillionen Mal so dicht wie Wasser.

Nach diversen Theorien hat auch der Kern noch eine weitere Schicht: ein Kondensat aus (Anti-)Pionen, (Anti-)Kaonen oder eine Anhäufung an Hyperonen. Eine andere Theorie besagt, dass unter der äußeren Kruste nur noch Strange-Quark-Materie vorhanden ist, also Materie, die sich ausschließlich aus Strange-, Up- und Down-Quarks zusammensetzt (ein sog. Quark-Gluon-Plasma). Um auf die richtige Theorie schließen zu können, wird es vonnöten sein, mehr Daten zu sammeln und diese in die Berechnungen mit einzubeziehen.

Literatur

[1] S. Boblest, T. Müller, G. Wunner, „Spezielle und allgemeine Relativitätstheorie“, Springer Spektrum, Berlin Heidelberg (2016)

[2] L. Sollfrank, „Neutronensterne und ihr Inneres“, Universität Regensburg (2016)

7.8 Quarks I: Teilchenzoo und Standardmodell

Lukas Jesussek
Betreuer: Jakob Lohr

Als im 20. Jahrhundert zahlreiche neue Teilchen in Beschleunigeranlagen entdeckt wurden, warf dies die Frage auf, wie man Ordnung in diesen „Teilchenzoo“ bringen könnte. Heute kennt man Quarks, Leptonen und weitere Teilchengruppen, die man etwa nach Eigenschaften wie ihrem Spin ordnet. In dieser Ausarbeitung werden das Standardmodell, das nach aktuellem Wissensstand die Teilchenphysik beschreibt, der Weg zu diesem, sowie die neu entdeckten Teilchen klassifiziert und erklärt.

1964 stellten Murray Gell-Mann und George Zweig das Quark-Modell vor, welches eine Erklärung für die vielen neuen in Teilchenbeschleunigern entdeckten Teilchen lieferte. Es sah Quarks mit den sog. Flavors Up, Down und Strange vor. 1968 zeigten Experimente mit tief inelastischer Streuung von Elektronen an Nukleonen (Protonen und Neutronen), dass Nukleonen aus kleineren Konstituenten aufgebaut sein müssen. Darauf hatte bereits das nicht anders zu erklärende magnetische Moment des Neutrons hingewiesen. Das Charm-Quark wurde aus theoretischen Gründen gefordert und schließlich 1974 nachgewiesen. Das letzte Quark-Paar, Bottom und Top, wurden ebenfalls theoretisch gefordert und jeweils 1977 und 1995 gefunden.

Neben den Quarks befinden sich im Standardmodell die Leptonen. Zu ihnen zählen das Elektron, sowie das Myon und das Tau, letztere besitzen jeweils etwa die 200- und 3500-fache Masse des Elektrons. Zudem besitzt jedes der drei Leptonen sein eigenes Neutrino als Partner, ein ungeladenes Teilchen, das nur schwach wechselwirkt. Im Standardmodell wird die elektromagnetische, starke und schwache Wechselwirkung über sogenannte Vermittlerteilchen vermittelt. Dies sind bei der elektromagnetischen Wechselwirkung das Photon, bei der starken Wechselwirkung acht verschiedene Gluonen und bei der schwachen Wechselwirkung die geladenen W-Bosonen und das neutrale Z-Boson. Zudem enthält das Standardmodell das Higgs-Boson, welches an Quarks, Leptonen sowie die W- und Z-Bosonen koppelt und ihnen ihre Masse verleiht.

Alle Teilchen mit halbzahligem Spin werden „Fermionen“ genannt, alle Teilchen mit ganzzahligem Spin „Bosonen“. Der Spin ist eine Unterscheidungseigenschaft, die ähnlich wie ein Drehimpuls gesehen werden kann. Alle Teilchen, die aus Quarks aufgebaut sind, heißen Hadronen. Hadronen teilen sich in „Baryonen“, welche aus drei Quarks bestehen, und „Mesonen“ auf, welche aus einem Quark und einem Antiquark bestehen.

1961 stellte Murray Gell-Mann den achtfachen Weg vor, eine Struktur zur Ordnung der vielen neu entdeckten Teilchen. Dabei werden beispielsweise alle Baryonen mit einem Spin von $1/2$ nach ihrer elektrischen Ladung, ihrem Isospin und der Seltsamkeit geordnet. Der Isospin ist eine Eigenschaft, die Up- und Down-Quark gegensätzlich tragen und eine weitere Unterscheidungsmöglichkeit zwischen Proton und Neutron neben ihrer elektrischen Ladung bietet. Seltsamkeit ist die Eigenschaft des Strange-Quarks, welche man 1961 nur an denjenigen Baryonen und Mesonen mit diesen Quarks als Bestandteil beobachten konnte. Bestätigung fand dieses Gell-Mannsche Ordnungsprinzip in dem Nachweis des Omega-Teilchens. Demnach ist es Teil des sog. Baryonen-Dekuplett mit Spin $3/2$ und besteht aus drei Strange-Quarks.

Abb. 1. Baryon-Dekuplett, entnommen aus Ref. [1]

Teil des sog. Baryonen-Dekuplett mit Spin $3/2$ und besteht aus drei Strange-Quarks.

Literatur

[1] Abbildung aus Wikipedia, „Baryon decuplet“, <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Baryon-decuplet.svg>, Zur freien Verfügung gestellt von Wikipedia User „Trassiorf“ (2007). Abgerufen am 29.08.2021

[2] J. Wagner (Hrsg.), „Physik“, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg (2015)

[3] B. Povh et al., „Teilchen und Kerne“, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg (2014)

7.9 Quarks II: Quark-Gluon-Plasma

Philip Heinzmann
Betreuer: Jakob Lohr

Die uns bekannte Materie besteht aus sog. Hadronen – Teilchen, wie z.B. das Proton oder Neutron, die aus entweder zwei oder drei Quarks aufgebaut sind. Die starke Wechselwirkung (im Folgenden abgekürzt als „starke WW“) erklärt hierbei die Bindung von Quarks in Hadronen durch den Austausch von Gluonen – den sog. Vermittelerteilchen der Wechselwirkung. Diese koppeln hierbei an die Farbladung (blau, rot oder grün) der Quarks; sie ist die Ladung der starken WW und führt auch zur Unterscheidung von Quarks in Hadronen. Die Einführung der Farbladung erklärt, warum das Pauli-Prinzip z.B. im kurz danach entdeckten Omega-Hadron nicht verletzt ist. Quarks tragen jeweils eine Farbe, Antiquarks eine Antifarbe und Gluonen eine Kombination aus Farbe und Antifarben. Es sei jedoch erwähnt, dass bspw. ein rotes und ein blaues Quark einzeln nicht anders mit den Gluonen wechselwirken: die Farbe hat keine Auswirkung auf die Kopplung. Bei Prozessen der Quantenchromodynamik (QCD) – die Theorie der starken Wechselwirkung – bleibt durch den Gluonenaustausch die Farbladung insgesamt stets erhalten. Da Gluonen jedoch selbst eine Farbladung tragen, kommt es neben der WW mit Quarks auch zur Selbstwechselwirkung. D.h. die Gluonen wechselwirken auch untereinander und führen dazu, dass diese Wechselwirkung die stärkste ist, die wir in der Natur kennen.

Die Stärke dieser Wechselwirkung von Gluonen mit Quarks oder anderen Gluonen wird hierbei durch die sog. Kopplungskonstante α_{QCD} charakterisiert. Diese ist energieabhängig, weshalb die Bezeichnung „Konstante“ irreführend ist. α_{QCD} steigt bei großen Abständen (bzw. equivalent dazu

bei geringerer Impulsübertrag zwischen den wechselwirkenden Teilchen) an und fällt bei kleineren Abständen (bzw. größerer Impulsübertrag) ab. Betrachten wir Quarks, die dicht beieinander liegen, so ergibt sich folgendes Bild: Bei kleinen Abständen verschwindet die Kopplung zwischen den Quarks asymptotisch, sodass Quarks ab einem gewissen Punkt als (quasi-)frei betrachtet werden können. Dieser Zustand wird als asymptotische Freiheit bezeichnet. Das Confinement hingegen beschreibt den Einschluss von Quarks in Hadronen. Die ansteigende Kopplung der QCD bei großen Abständen hat zur Folge, dass das Ablösen von einzelnen Quarks unmöglich wird: die Materie bleibt von außen betrachtet weiß bzw. farbun geladen. Stattdessen beobachtet man das sogenannte String-Breaking: Wenn nach der Masse-Energie-Äquivalenz so viel Energie in das System investiert wurde, dass die Bildung eines oder mehrerer neuen Quarks möglich ist, reißt der String (= Farbfeldlinienschläuche) und die Quarks binden sich wieder zu mehreren (weißen) Hadronen.

Das Quark-Gluon-Plasma (QGP) ist ein völlig neuer Zustand unserer Materie, in dem Quarks und Gluonen als (quasi-)freie Teilchen vorliegen. Es entsteht unter zwei extremen Bedingungen: Bei sehr hohen Temperaturen oder unter sehr hohem Druck. Es werden zwei Fälle vermutet, in denen dieser Zustand in der Natur vorliegt bzw. vorlag. Ein Beispiel für die Entstehung unter extremen Temperaturen ist der Urknall: Unmittelbar nach ihm herrschten Temperaturen von bis zu 10^{32} Kelvin. Unter diesen Bedingungen entstand vermutlich damals nach aktuellen Kenntnissen temporär ein Quark-Gluon-Plasma, bestehend aus Quarks, Gluonen, Leptonen und Photonen. Ein weiteres Beispiel für eine Entstehung unter sehr hohem Druck könnten Neutronensterne sein. Diese entstehen, wenn sehr schwere Sterne kollabieren, wobei deren Masse stark komprimiert wird. Es ist möglich, dass durch die enorme Dichte der Neutronensterne QGP in ihrem Inneren zu finden ist.

Die Existenz dieses neuen Zustands wurde schon früh nach Formulierung der QCD vermutet und vor über einen Jahrzehnt an Teilchenbeschleunigern, wie z.B. am CERN, nachgewiesen. Hier werden schwere Atomkerne bei nahezu Lichtgeschwindigkeit zur Kollision gebracht, wobei sich die Materie stark komprimiert und erhitzt. Das entstehende QGP kann wegen deren winzigen Ausdehnung und Kurzlebigkeit nicht direkt nachgewiesen werden, doch es gibt eine Reihe indirekter Beweise, wie z.B. die Unterdrückung der J/ψ Teilchen (Mesonen bestehend aus einem Charm- und Anti-Charm-Quark), die die Existenz dieses extremen Zustands bestätigen.

Literatur

- [1] B. Povh et al., „Teilchen und Kerne“, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg (2014)
- [2] W. Demtröder, „Experimentalphysik 4“, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg (2017)

7.10 Die Kosmische Mikrowellenhintergrundstrahlung

Louisa Kring
Betreuer: Dr. Robert Reischke

Um die Entstehung der kosmischen Mikrowellenhintergrundstrahlung (im Englischen „cosmic microwave background“, deswegen auch mit CMB abgekürzt) erklären zu können, muss man bis in das frühe Universum zurückgehen. Kurz nach dem Urknall, nachdem sich Atomkerne formen konnten, lag die gesamte Materie im Universum ionisiert in Form eines Plasmas vor, was bedeutet, dass die Atomkerne von den Elektronen getrennt waren. Dadurch war es elektromagnetischer Strahlung nicht möglich, sich frei im Universum auszubreiten, da sie von den freien Elektronen gestreut wurde. Nach ungefähr 400.000 Jahren änderte sich dieser Zustand jedoch. Das Universum kühlte durch Expansion auf circa 3000 Kelvin herunter, weshalb es erstmals möglich wurde, dass sich die

Elektronen dauerhaft an die Atomkerne der leichtesten Elemente, aber hauptsächlich Wasserstoff, binden konnten. Dieser Vorgang wird Rekombination genannt. Aus der Zeit der Rekombination stammt die kosmische Mikrowellenhintergrundstrahlung. Aufgrund der Tatsache, dass es in dieser Phase keine freien geladenen Teilchen mehr gab, konnte sich elektromagnetische Strahlung nun ungehindert im Universum ausbreiten. Aufgrund der Expansion des Universums und der damit verbundenen Streckung der Wellenlänge der Strahlung kann heutzutage diese Strahlung im Mikrowellenbereich gemessen werden. Das Spektrum entspricht hierbei der Wärmestrahlung, die ein sog. Schwarzer Körper bei einer Temperatur von 2,74 Kelvin emittiert.

Dadurch, dass der CMB elektromagnetische Strahlung ist, die bis „kurz“ nach dem Urknall zurückreicht, kann man anhand seines Leistungsspektrums den physikalischen Zustand des Universums zur Zeit seiner Freisetzung erforschen. Während der Zeit der Inflation, also der Zeit beschleunigter Ausdehnung des sehr frühen Universums, wurde die darin enthaltene Materie nicht vollständig homogen verteilt. Dementsprechend gab es bereits zu dieser Zeit Anfangsfluktuationen. Diese hatten zur Folge, dass es in einigen Gebieten im Universum zu Unter- bzw. Überdichten kam. In jenen Gebieten mit Überdichte wurde durch Gravitation mehr Materie angesammelt als in Gebieten mit Unterdichten. Wegen eines anderen Mechanismus, der sog. baryonisch akustischen Oszillation, begann die baryonische Materie zu oszillieren. Baryonisch akustische Oszillationen sind Dichtewellen, die sich im sehr frühen Universum durch das Wechselspiel von Gravitation und Strahlungsdruck ausbildeten. Nach den heutigen Kenntnissen besteht Materie aus baryonischer (aus Atomen aufgebaute Materie) und dunkler Materie (hypothetisch nicht direkt sichtbar, wechselwirkt aber über Gravitation). Durch die Gravitation wird die baryonische Materie in Gebiete mit einer Überdichte an dunkler Materie hineingezogen, wodurch die Dichte der Baryonen zunimmt. Dadurch, dass damals Photonen sehr stark an Materie gebunden waren, stieg auch der Photonendruck, der die baryonische Materie wieder auseinander drängt und somit eine zeitliche Abnahme der Baryonendichte bewirkt. Durch dieses Wechselspiel aus Anziehung durch Gravitation und Abstoßung durch Photonendruck beginnt die baryonische Materie zu oszillieren, also zu schwingen.

Dieser Mechanismus bricht bei der Entkopplung von Strahlung und Materie circa 400.000 Jahre nach dem Urknall zusammen. Von dort an unterliegt die baryonische Materie nur noch der Gravitation, die Photonen jedoch „speichern“ die Informationen über die Dichte der Baryonen an ihrem Entstehungsort zum Zeitpunkt der Entkopplung, dessen Spektrum einer Temperatur zugeordnet werden kann.

Diese Temperatur kann auch heute noch gemessen werden. Aufgrund der inhomogenen Verteilung der Materie im sehr frühen Universum gibt es jedoch minimale Temperaturfluktuationen, die von der mittleren Temperatur des CMB abweichen. Mithilfe dieser Messdaten lässt sich das kosmologische Modell, also das Weltmodell zur Beschreibung der Entwicklung des Kosmos, untersuchen und sehr gut einschränken. Somit liefert der CMB fundamentale Messdaten, die zur weiteren Erforschung des Kosmos maßgeblich beitragen.

Literatur

[1] Matthias Bartelmann, „Das Kosmologische Standardmodell – Grundlagen, Beobachtungen und Grenzen“, Springer Spektrum, Berlin (2019)

[2] Johannes Schwinn, Matthias Bartelmann, „Das Leuchten des Urknalls – Erkenntnisse aus der kosmischen Hintergrundstrahlung“, Physik in unserer Zeit, Volume 51, Issue 5, 220-227 (2020)

7.11 Expansion des Universums

David Wild
Betreuer: Max Hansen

Die immense Aufgabe der Kosmologie besteht darin, eine geeignete Möglichkeit zu finden, unser Universum und dessen Entwicklung umfassend aus allen Blickwinkeln beschreiben zu können. Gegenwärtig nutzen wir dazu das kosmologische Standardmodell, welches auf der Allgemeinen Relativitätstheorie basiert. Dem kosmologischen Standardmodell zur Folge ist das Universum isotrop, d.h. wenn man es auf ausreichend großen Skalen betrachtet, in alle Richtungen gleich. Gleichzeitig gilt dies, egal wo man sich im Universum befindet, was man als Homogenität versteht. Besonders in der kosmischen Mikrowellenhintergrundstrahlung finden sich Hinweise auf diese Annahmen, die es uns ermöglichen, schon heute ewige Aspekte des Universums und dessen Entwicklung zu beschreiben.

Eine der interessantesten Vorhersagen des Standardmodells ist wohl jene, dass sich unser Universum fortlaufend und beschleunigt ausdehnt. Aktuell macht die Forschung die sogenannte dunkle Energie dafür verantwortlich. Dunkel deswegen, weil nur wenig über sie bekannt ist. Folgt man aktuellen Theorien und Gesetzmäßigkeiten, kann die dunkle Energie beispielsweise als ein negativer Druck interpretiert werden und ist so maßgeblich für die Expansion des Raumes verantwortlich.

Historisch gesehen ist das Hubble-Lemaitre-Gesetz wohl eines der bedeutendsten der Kosmologie, wenn es um die Expansion des Universums geht. Über die Rotverschiebung von Galaxien gelang es Forschern herauszufinden, dass sich von uns aus gesehen weiter gelegene Galaxien durch die Expansion des Raumes mit einer höheren Geschwindigkeit von uns weg entfernen als näher gelegene. Besonders wichtig dabei waren Lichtquellen, deren absolute Helligkeit gut ermittelbar ist. Diese bezeichnet man auch als Standardkerzen. Rotverschiebung beschreibt dabei das Stecken einer Lichtwelle, hier in Folge der Expansion. Dadurch, dass der Raum gedehnt wird, vergrößert sich die Wellenlänge und das Licht verschiebt sich im Farbspektrum in Richtung der Farbe Rot. Das Maß der Verschiebung gibt dann unter anderem Auskunft über die Expansionsgeschwindigkeit des Universums.

Die Forschung zur Expansion des Universums zeigt gut, dass selbst die bahnbrechendsten Erkenntnisse der letzten Jahrzehnte uns noch lange nicht an den Punkt in der physikalischen Forschung gebracht haben, an dem wir uns alle Fragen vollumfänglich beantworten können. Es ist generell fraglich, ob so ein Punkt überhaupt existiert oder ob mit jeder weiteren Erkenntnis zwangsläufig neue Fragen einhergehen, welche die Forschung nicht enden lassen.

Literatur

[1] Matthias Bartelmann, „Das kosmologische Standardmodell - Grundlagen, Beobachtungen und Grenzen“, Springer Spektrum, Heidelberg (2011)

8 Epidemien als "Dynamo der Geschichte"?

Die Ärzte sind völlig überlastet. Dieser Krankheit stehen sie nahezu hilflos gegenüber. Viele Menschen infizieren sich in kürzester Zeit; die meisten von ihnen sterben bereits kurz darauf. Es kommt zu landesweiten Tumulten gegen politische Entscheidungsträger. Ganze Regionen schotten sich panisch ab und lassen niemanden mehr hinein. Das Wirtschaftsleben kommt zum Erliegen, und die Überlebenden sehen sich einer ungewissen wirtschaftlichen Zukunft gegenüber. In der Hoffnung, sich das Unbegreifliche zu erklären, grassieren krude Verschwörungserzählungen. Die Welt wird im Anschluss an diese Epidemie eine andere sein.

Corona im Jahr 2020? Nein – die Rede ist vom Pestjahr 1447. Wenn gefragt wird, was Geschichte vorantreibt, wird in der Regel auf mächtige Politiker, tollkühne Eroberer oder sozio-ökonomische Entwicklungen verwiesen. Was dabei oft vergessen wird, ist der nachhaltige Einfluss von Epidemien auf den Verlauf der Geschichte. Und jedes Mal aufs Neue erscheint es den Betroffenen, als hätte es noch nichts Vergleichbares gegeben. Innerhalb von vier Jahren kostete der Erste Weltkrieg zehn Millionen Soldaten das Leben. Die Spanische Grippe hingegen schaffte nur zwei Jahre danach das Zehnfache an Toten; schätzungsweise war ein Drittel der damaligen Weltbevölkerung infiziert. Was wäre eigentlich, wenn nicht Millionen von Azteken, Inka und Maya der von Cortèz aus Europa „mitgebrachten“ Grippe zum Opfer gefallen wären – wäre Spanisch heute eine Weltsprache? Und inwiefern verändert sich eine Gesellschaft, wenn – wie im NS-Regime und der Sowjetunion – ganze Gesellschaftsgruppen als Viren und Parasiten bezeichnet werden?

In einigen Jahrzehnten werden wir auf die Corona-Epidemie zurückblicken und denken: Da waren wir live dabei. Vielleicht werden wir sogar als Zeitzeugen interviewt. Die Schulbücher werden davon erzählen, wie es „damals“ war und analysieren, wie die Epidemie langfristig Wirtschaft und Gesellschaft verändert haben wird. Da soll doch keiner sagen, wir hätten es nicht besser wissen können. Oder weiß man das vielleicht doch immer erst hinterher?

In unserem Kurs haben wir uns mit unterschiedlichen Epidemien in der Geschichte beschäftigt, ohne die unsere Welt heute deutlich anders aussehen würde. Dabei haben wir uns genauso für die Deutungen interessiert, mit der in der Vergangenheit versucht wurde, bisherige Epidemie-Erfahrungen einzuordnen und aufzuarbeiten, wie für die nachhaltigen politischen Veränderungen, die durch solche Krisen ausgelöst wurden. Unsere so gewonnenen Erkenntnisse sollen uns helfen, die Veränderungen der Gegenwart besser zu verstehen.

Kursleitung

Dr. Peter Gorzolla, Wiss. Referent am Historischen Seminar der Goethe-Universität Frankfurt am Main

Moritz Nocher, Lehrer für Geschichte, Ev. Religion und Französisch

Die bebilderte Webfassung dieses Dokumentationsbeitrags findet sich unter <https://www.hsaka.de>.

8.1 Zur Einführung

Moritz Nocher

Während der aktuell grassierenden Pandemie schlägt die Stunde der Mediziner*innen. In beispiellosem Maße dominieren Ärzt*innen den öffentlichen Diskurs, um Wege aufzuzeigen, wie die Corona-Krise gesundheitspolitisch überwunden werden kann. Hierzu können Historiker*innen wenig konstruktive Beiträge im Sinne medizinischer Entwicklungen liefern, die den entsprechenden Expert*innen nicht bereits bekannt wären. Aus dieser Not hat der diesjährige Geschichtskurs kurzerhand eine Tugend gemacht und stattdessen einen genuin geschichts- bzw. kulturwissenschaftlichen Blickwinkel auf das Thema Seuchen eingenommen. „Denn so wenig wir in sozial- und kulturgeschichtlicher Perspektive über Seuchen an sich lernen, so viel erfahren wir über Gesellschaften und ihre Wahrnehmungen: ihre Blicke auf sich, auf die ‚Anderen‘ und auf die weite Welt. Und diese Blicke, Deutungen und Ängste sind oft ebenso wirkmächtig wie Seuchen selbst“ (Thießen, S. 18).

Die aktuelle Corona-Pandemie stellt nicht nur das deutsche (respektive globale) Gesundheitswesen vor enorme Herausforderungen, sondern auch viele scheinbare Gewissheiten und den ein oder anderen gesellschaftlichen Konsens grundsätzlich in Frage. Im Gegensatz zu „individuellen“ gesundheitlichen Krisen wie einem Knochenbruch sind Seuchen Krankheiten von enormen sozialen Dimensionen und gesellschaftlicher Tragweite. Für Historiker*innen sind Pandemien daher nicht nur als singuläre historische Ereignisse von Relevanz, deren Opfer ereignisgeschichtlich historisiert werden. Seuchen sind sowohl „Seismographen des Sozialen“, anhand derer „die Tektonik von Gesellschaften und ihre Verwerfungen sichtbar werden“ (Thießen, S. 11) als auch „Dynamos“, die durch ihren krisenhaften Charakter zu nachhaltigen Veränderungen des sozialen, gesellschaftlichen und politischen Miteinanders führen können.

Ausgehend vom Forschungsansatz des Seuchen-Historikers Malte Thießen haben wir einen solchen spezifisch kulturwissenschaftlichen Blickwinkel auf die Pandemie-Thematik inhaltlich anhand mehrerer Schwerpunkte entfaltet:

- *Seuchen sind gesellschaftliche Konstrukte.* Indem man untersucht, wie sie gedeutet und welche Konsequenzen aus ihr gezogen wurden, lassen sich Rückschlüsse auf die jeweiligen Gesellschaften, ihre Weltanschauungen und sozialen Ordnungen ziehen.
- *Seuchen provozieren explizite oder implizite Identitätsdiskurse.* Der politisch-gesellschaftliche Umgang mit Krankheiten wirft immer auch ein Licht auf die Frage, wie Identität konstruiert und das „Wir“ von „den Anderen“ abgegrenzt wird.
- *Seuchen verändern das Verständnis von sowie das Verhältnis zwischen Raum und Gemeinwesen.* Durch ihren global-kollektiven Charakter nötigen Pandemien dazu, vom lokalen Individuum abstrahierende Lösungen zur Bekämpfung der sanitären Krise zu finden. Mit Seuchen geht daher auch stets ein Neuaushandeln von Staatlichkeit einher.
- *Seuchen legen Konfliktlinien und gesellschaftliche Spannungsfelder offen, die bereits im Vorhinein der Gesundheits-Krise unausgesprochen existierten.* Stereotype, Sprachmuster, Feindbilder, Moralvorstellungen und Ähnliches, die im Umgang mit einer Pandemie zum Tragen kommen, basieren in der Regel auf Denkmustern, die bereits im Vorhinein der Krisen latent vorhanden waren. Insofern sind Pandemien auch stets ein Offenbarungsakt für die (teilweise uneingestanden) Bruchlinien und Weltanschauungen einer Gesellschaft.
- *Seuchen brechen bestehende Strukturen auf und beeinflussen Ereignisgeschichte.* Dabei gilt jedoch auch: Nicht alle wichtigen Ereignisse, welche zu Zeiten von Pandemien geschehen, lassen sich automatisch kausal auf diese zurückführen. Insofern laden insbesondere historische Wendepunkte, die zeitlich in Pandemie-Phasen fallen, dazu ein, kontrafaktischen „Was-wäre-wenn“-Gedanken nachzugehen, d. h. dem grundsätzlichen Spannungsfeld von Strukturgeschichte und Kontingenz.

Im Verlauf des Kurses haben wir uns nicht nur vorgenommen, diese unterschiedlichen Aspekte an verschiedenen historischen Fallbeispielen nachzuvollziehen, sondern auch stets auf Spurensuche zu gehen, inwiefern uns die historischen Erkenntnisse dabei helfen können, die gesellschaftlichen Prozesse, welche mit der aktuellen Corona-Krise einhergehen, kritisch zu begleiten.

Literatur

Als gemeinsame Arbeitsgrundlage des Kurses diente:

- Malte Thießen: Infizierte Gesellschaften. Sozial- und Kulturgeschichte von Seuchen, in: *Aus Politik und Zeitgeschichte* 20-21 (2015), S. 11-18; online: <https://www.bpb.de/apuz/206108/infizierte-gesellschaften-sozial-und-kulturgeschichte-von-seuchen> [30.11.2021].

8.2 Zum Arbeitsprozess

Peter Gorzolla

Der *reguläre* Arbeitsprozess im Geschichtskurs lässt sich in drei Phasen einteilen, die auch im „Hybrid-Jahr“ 2021 zur Anwendung kamen:

Zunächst war es notwendig, eine terminologische und methodologische Grundlage für alle Kursteilnehmer*innen zu schaffen, damit die diese später möglichst eigenständig arbeiten konnten. Ausgangspunkt war für uns in diesem Jahr ein epidemiengeschichtlicher Aufsatz des Historikers Malte Thießen (siehe Abs.8.1), den sich die Schüler*innen unter Anleitung ihrer studentischen Betreuer*innen in einem ersten Arbeitsschritt inhaltlich erschlossen. Um hier eine angemessene und effektive Unterstützung sicherzustellen, wurde der Text zuvor von Kursleitung und Betreuer*innen didaktisch aufbereitet.

In der nächsten Arbeitsphase bildeten wir Teams aus je zwei Schüler*innen unter Betreuung einer*s Studierenden, die sich jeweils mit einem ausgewählten Spezialthema auseinandersetzten. Ziel der Arbeitsgruppen war es zum einen, die theoretische Grundlage der ersten Phase an einem konkreten Beispiel inhaltlich zu vertiefen, und zum anderen, dieses Spezialthema für den Rest des Kurses aufzubereiten.

Der Höhepunkt unserer Arbeit war die dritte Phase, d.h. die knapp zwei Wochen der „eigentlichen“ Akademiezeit im August. Im Hybridmodell dieses Jahres waren jeweils nur etwa die Hälfte aller Kursteilnehmer*innen gleichzeitig auf der Burg, dennoch fand der Fachkurs gemeinsam statt: und zwar in rein digitaler Form über Videocalls. Eingeleitet von Einführungssitzungen der Kursleitung erhielten hier die Teams die Gelegenheit, eine eigene Sitzung zu gestalten und den Rest des Kurses an ihren Ergebnissen und Erkenntnissen teilhaben zu lassen. Dabei waren die Sitzungen keineswegs als Abfolge von Referaten oder Präsentationen, sondern nach dem Prinzip „Lernen durch Lehren“ gestaltet: Die Schüler*innen konnten sich als Lehrende ausprobieren, indem sie „ihre“ Sitzung für den Gesamtkurs gemeinsam mit ihrer*m Betreuer*in zu planen, vorzubereiten und durchzuführen hatten. Die Kursleitung diente dabei durch Beratung im Vorfeld, Begleitung im Hintergrund und Evaluation im Nachhinein gewissermaßen als „didaktische Qualitätssicherung“.

Was nun die konkrete Umsetzung dieses Plans im Rahmen der hybriden Oberstufenakademie 2021 betrifft, so baute die Arbeit in den Fachkursen auf den im Jahr 2020 mit der rein digitalen „Ersatz-Akademie“ gemachten Erfahrungen auf. Zwei Herausforderungen standen dabei in diesem Jahr im Mittelpunkt:

Zum einen konnten wir aus den online durchgeführten Fachkursen nur neidisch auf die musisch-kulturellen Kurse schauen, die im Hybrid-Konzept einzig als echte Präsenzveranstaltungen stattfanden. Dadurch war es – bei aller Überzeugung von der Attraktivität der *Kursinhalte* – letztlich unmöglich, für die jeweils auf Burg Fürsteneck residierende Kurshälfte die Attraktivität der *gemeinsamen Arbeit* so konkurrenzfähig zu halten, wie wir uns das gewünscht hätten. Die Fachkurszeiten waren gut und lehrreich, *begeistern* war dieses Jahr aber eher die andere Zeit auf der Burg, mit „echten“ Begegnungsmöglichkeiten.

Zum anderen galt es, während unserer Kurszeiten den Anspruch zu erfüllen, die sehr realen Unterschiede zwischen Kursteilnehmenden auf der Burg (d.h.: zusammen in einem Raum) und solchen daheim (d.h.: jeder für sich) nicht zu stark spürbar werden zu lassen. Dass dies meistens geklappt hat, dafür sind zu einem guten Teil unsere Studierenden und Schüler*innen verantwortlich, die in der reduzierten Kommunikation der Zoom-Räumen einiges leisten mussten: zum Beispiel ein besonderes Gespür dafür entwickeln, welche Bedürfnisse von Anderen eventuell gerade nicht sichtbar oder hörbar sind, oder die Beteiligungsmöglichkeiten aller Teilnehmenden sowohl in qualitativer wie in quantitativer Hinsicht sicherzustellen.

Auch in diesem Jahr war dadurch das intensive, motivierte und gut vorbereitete „Miteinander sprechen“ in Gruppenphasen das Herzstück unserer Sitzungen. Dabei teilte sich die Kurszeit wieder etwa gleichermaßen in Breakout-Sessions und Plenums-Situationen auf. Dem Feedback und den Evaluationsergebnissen des digitalen Vorjahrsurses folgend, haben wir reichliche Gelegenheiten für einen ausführlichen Austausch unsere Kursteilnehmer*innen auf Augenhöhe erneut zur Grundlage unserer methodischen Planung gemacht.

Abschließend können wir sagen, dass wir aus den zwei digital durchgeführten Fachkursen in ihren jeweils ganz eigenen Kontexten der Sommer von 2020 und 2021 viel darüber gelernt haben, was den Kern und die Substanz unseres kurstypischen *Arbeitens* ausmacht – und was demgegenüber vielleicht wünschenswerte, aber nicht unbedingt notwendige Aspekte des Geschichtskurses sind. Dennoch würden wir uns sehr freuen, wenn wir im nächsten Jahr *keine* Gelegenheit bekämen, diesen Corona-Erfahrungen weitere hinzuzufügen, sondern stattdessen lieber unser Erkenntnisse für einen fantastischen neuen Kurs unter Präsenzbedingungen fruchtbar machen dürften.

8.3 Identität

Anna Kullick, Bjarne Lassek & Luis Schäfer

Ein ungebildeter, unvernünftiger, unterernährter, ungewaschener, unmoralischer und alkoholkranker Wanderarbeiter, der womöglich noch aus Polen stammte – so stellten sich preußische Bürgerinnen und Bürger einen typischen Cholerakranken vor. Daher traten viele dieser Bürger*innen der Krankheit gelassen gegenüber, als sie in den 1830er Jahren Preußen erreichte. Sie legten ja nicht so ein „liederliches Verhalten“ und so eine „unmoralische Lebensführung“ an den Tag und mussten daher auch nichts befürchten. Doch die Gelassenheit wich im Laufe der Zeit blankem Entsetzen: Die Cholera traf, entgegen der Vorhersagen von Ärzten und Politikern, keine Unterscheidung zwischen Alter, Geschlecht, Ethnie oder Klasse. Dies führte jedoch nicht zu einem gemeinsamen Vorgehen der unterschiedlichen Schichten, vielmehr folgte ein panisches Abgrenzen der oberen Klasse zu den unteren. Denn nicht nur das körperliche Wohl der wohlhabenden Bürgerschaft schien gefährdet, nun war auch ihre kollektive Identität als Gruppe bedroht.

In unserer Sitzung haben wir uns die Frage gestellt, auf welche Art und Weise Seuchen die Identitätsbildung von Klassen und sozialen Schichten bedrohen, aber auch stärken können. Dabei wurde uns die enorme Einflussnahme der weltweiten Coronapandemie auf die Identitätsbildung deutlich. Das Thema *Identität* scheint damit für jeden einzelnen von uns aktueller denn je zu sein.

Um das Verhalten der preußischen Bürgerschaft im 19. Jahrhundert erklären zu können, bedarf es zunächst einer Betrachtung der Entstehungsbedingungen für die kollektive Identität einer Gruppe. Ein zentrales Konzept ist hierbei das *Othering*: Dieser englische Begriff setzt sich aus dem Wort *other* (für „anders“) und der für Handlungen typischen Endung *-ing* zusammen. Der oder das Andere wird also getan, gemacht, konstruiert. Wie ist das zu verstehen?

Kleinkinder lernen, sich durch den Blick in den Spiegel (oder ähnliche Ereignisse) mit dem eigenen Abbild zu identifizieren. Dieser Prozess stiftet das Kind mit einem *Selbst*-Bewusstsein und einer Form von räumlicher Identität aus. Es versteht sich erstmals als autonomes, vollständiges Wesen – und dieses Verständnis geht einher damit, sich von *anderen* Personen abzugrenzen. Damit wird der Grundstein einer Unterscheidung zwischen einem Selbst und einem Nicht-Selbst gelegt: Für die Konstruktion des Selbst bedarf es immer eines Bezugs zum Nicht-Selbst, zum *Anderen*. Und dieser Prozess der Selbstwerdung durch Abgrenzung gilt nicht nur für Menschen, sondern auch für Gruppen, für Kollektive.

Die Konsequenzen dieses Phänomens werden anschaulich, wenn man das Verhalten der Europäer gegenüber anderen Völkern zur Zeit des Kolonialismus betrachtet. Kolumbus und seine Nachfolger waren fasziniert von der Schönheit der „Eingeborenen“, die für sie den Verhältnissen im Garten Eden nahekamen. Demgegenüber erkannten sie weder Städte noch andere typische Merkmale für die Zivilisation in Europa. In der Folge sprachen sie der amerikanischen Bevölkerung das Vorhandensein von Kultur ab und begründeten stattdessen den Mythos des „edlen Wilden“.

Doch der „edle“ Aspekt geriet schnell in den Hintergrund. So wurden beispielsweise die brasilianischen Ureinwohner von den Europäern als rückständige, unzivilisierte Menschen ohne Religion und damit ohne Moral und Anstand bezeichnet. Durch diese Fremdzuschreibungen erkannten sie den Anderen, den Ureinwohnern, nicht nur bestimmte positive Eigenschaften – Fortschritt, Zivilisiertheit, Religiosität – ab, sondern schrieben sich diese selbst zu. Aus den dadurch konstruierten Wahrnehmungsunterschieden wurden Macht- und Herrschaftsansprüche abgeleitet.

Hier besteht der Prozess des *Otherings* darin, dass eine kulturelle Gruppe sich von einer anderen Gruppe abgrenzt, indem sie dieser negative Eigenschaften zuschreibt – und sich damit über sie stellt. Die neutral erscheinende Differenzierung zwischen „Selbst“ und „Anders“ beinhaltet mit Blick auf die historischen Fälle offenbar fast immer ein potentiell hierarchisches und stereotypes Denken: *Othering* ist oft der erste Schritt zu Diskriminierung.

Es ist leicht nachvollziehbar, wenn Fremdzuschreibungen für Gruppen konstruiert werden, die sich außerhalb der Gesellschaft befinden, die das *Othering* betreibt – wie beispielsweise im Kolonialismus. Das Besondere an dem zu Beginn genannten Beispiel mit der Cholera ist aber, dass dort das *Othering* *innerhalb* der Gesellschaft geschah. Das preußische Bürgertum als soziale Schicht definierte sich über sein angeblich besonders moralisches Verhalten – und schrieb dafür im Gegenzug den unteren Schichten unmoralisches Verhalten und untugendhafte Lebensweisen zu. (Natürlich begründete es so auch seinen gesellschaftlichen und politischen Überlegenheitsanspruch!) Dieses Selbstbild moralischer Überlegenheit ging sogar so weit, dass die Ärzte – allesamt natürlich selbst Teil der Bürgerschaft – damals vermuteten, die Bürger*innen seien resistenter gegenüber Krankheiten. Die Cholerainfektionen und ihr Verlauf, so spekulierte man, würden nämlich mit der Lebensweise der Erkrankten in Zusammenhang stehen.

Wer sich „moralisch“ verhielt, hatte folglich nichts zu befürchten. Anders die „unmoralischen“ Schichten: So konnte man in den Zeitungen über eine infizierte Tagelöhnerin aus dem Voigtland lesen, dass sie eine bekannte Säuferin sei und am Vortag zu viel Gurkensalat gegessen habe. Einem Knecht aus Breslau warf man vor, sich die Cholera durch ein Übermaß an fetter Wurst und Branntwein zugezogen zu haben – die Folge dessen war zwölf Stunden später der Tod. Der Choleraausbruch in einem westpreußischen Dorf wurde darauf zurückgeführt, dass dort lebende Frauen Männerarbeiten verrichteten.

Als in den Zeitungen dann auch von Choleraausbrüchen in den oberen Schichten und sogar im Adel berichtet werden musste, brach die „Cholera-Phobie“ aus. Groß war die Angst vor einer Ansteckung mit der vermeintlichen Armenkrankheit. Eine Ansteckung legte nahe, dass man selbst die Unmoral verkörperte, die man anderen vorwarf. Diese Gleichsetzung mit der unteren Schicht ängstigte einige Bürgerinnen und Bürger in einem solchen Ausmaß, dass sie ihre Ärzte bestachen, um die Cholerainfektion geheim zu halten. Andere empfanden es dagegen beinahe als Zumutung, an der Cholera zu sterben und somit ihre Individualität und Identität zu verlieren. Die Adelige Rahel Varnhagen beispielsweise schrieb in einem Brief: „Ich verlange ein besonderes, persönliches Schicksal, ich kann an keiner Seuche sterben; wie ein Halm unter anderen Ähren auf weitem Felde, von Sumpfluft versengt. Ich will alleine, an meinen Übeln sterben; das bin ich; mein Charakter, meine Person, mein Physisches, mein Schicksal“ (Dettke, S. 267).

Die Choleraepidemie stellte die Überlegenheit der oberen Schichten in Frage. Die Cholera erschien als Nivellierer, als Gleichmacher, als „Klassenabschaffer“. Der drohende Verlust der Individualität verstärkte die Angst von Eliten und herrschenden Schichten vor der fortschreitenden Demokratisierung Europas, die durch die Französische Revolution ausgelöst worden war. Die Angst vor der Cholera war dadurch auch die Angst der Oberschicht vor der Umwälzung des gesamten bestehenden gesellschaftlichen Systems. Dabei handelte es sich um Konflikte, die der Choleraepidemie vorausgegangen waren – die Seuche als Seismograph, der Spannungen in der Gesellschaft sichtbar macht, hat diese lediglich verschärft und für uns besser untersuchbar gemacht.

Betrachtet man mit diesem Wissen nun die heutige Berichterstattung während der Coronapandemie, so können Parallelen gezogen werden. Als Beispiel haben wir uns mit der Fernsehberichterstattung zum Fall des Göttinger Hochhauses beschäftigt, in dem es 2020 zu einer Vielzahl von Coronainfektionen kam. Als Schuldige wurden muslimische Großfamilien benannt, die nur einige Tage zuvor das Zuckerfest gefeiert hatten. Diesen wurde von interviewten Passanten in der Göttinger Innenstadt vorgeworfen, sich unsolidarisch, rücksichtslos und aggressiv gegenüber Journalisten zu verhalten. Hierbei wurden ausnahmslos alle Bewohner*innen des Hochhauses für schuldig erklärt. Die Abwertung ihres Verhaltens durch Fremdzuschreibungen diente auch hier dazu, das Selbstbild der Interviewten aufzuwerten und die eigenen Unzulänglichkeiten zu überspielen. Auch für die Fernsehzuschauer*innen sind (oder werden) die im Hochhaus lebenden Menschen *die Anderen*, die ein nicht der Norm entsprechendes Verhalten an den Tag legen und sich der Gesellschaft gegenüber schuldig machen.

Wir haben am Beispiel der preußischen Choleraepidemie des frühen 19. Jahrhunderts und anhand des Konzepts von Othering untersucht, in welcher Weise eine Seuche sich auf kollektive Identitäten auswirken kann. Das untersuchte Phänomen stellte sich dabei nicht als ein Relikt vergangener Tage heraus, sondern lässt sich auch in der derzeitigen Coronapandemie beobachten. Wir haben dadurch ein besseres Verständnis von sozialen Prozessen gewonnen, die vor Corona zwar bereits existent, aber uns teilweise noch verborgen waren und jetzt erst sichtbar gemacht wurden.

In unserer Arbeit wurde uns auch deutlich, dass auch noch heute überall und von jedem „geothert“ wird. Wir haben unser eigenes Handeln und Verhalten reflektiert und sind zu dem Schluss gekommen, dass nicht nur „die Anderen“ Othering betreiben. Wir selbst tun es auch oft, wenn auch unbewusst und unbeabsichtigt. Dies ist aber kein Selbstvorwurf, denn man muss verstehen, dass es gar nicht möglich ist, Othering unter allen Umständen zu unterlassen. Darum ist es stattdessen viel wichtiger, sich des (oft unvermeidbaren) eigenen Othering bewusst zu werden und das eigene Verhalten beständig zu hinterfragen.

Literatur

- Barbara Dettke: *Die asiatische Hydra. Die Cholera von 1830/31 in Berlin und den preußischen Provinzen, Posen, Preußen und Schlesien* (Veröffentlichung der Historischen Kommission zu Berlin Bd. 89), Berlin 1995.

- Malte Thießens: Infizierte Gesellschaften: Sozial- und Kulturgeschichte von Seuchen, in: *Aus Politik und Zeitgeschichte* 20-21 (2015), S. 11-18; online: <https://www.bpb.de/apuz/206108/infizierte-gesellschaften-sozial-und-kulturgeschichte-von-seuchen> [30.11.2021].
- Karin Zöchling: Das Phänomen Othering und seine Behandlung im Unterricht, in: *Dossiers Politische Bildung*, hg. v. Plattform Politische Kommunikation DU Krems (30.4.2018); online: <https://www.sozialeinklusioen.at/dossiers/politische-bildung/phaenomen-othering> [11.10.2021].

8.4 Konstruktion

Nour Mohamed, Noria Rasheed & Lena Kurz

Wir beginnen mit einer steilen These: *Ohne Pest kein moderner Staat!* Diese Idee haben wir von Michel Foucault, der – mit den Worten Thießens – Seuchen als „Geburtshelfer moderner Staaten“ gelesen hat (S. 16).

Kulturell geprägte und über die Zeit veränderliche Überzeugungen konstruieren soziale Praktiken und sogar soziale Institutionen. Sie bestimmen, wie Gesundheit und Krankheit in einer Gesellschaft definiert und verstanden werden. Während „die Pest“ früher in vielen Kulturen als Krankheit galt (und bis jetzt auch für den Laien in unserer Gesellschaft noch gilt), betrachtet die Wissenschaft das heute differenzierter. Natürlich hat „die Pest“ Geschichte geschrieben, und das sowohl auf medizinischer als auch gesellschaftlicher Ebene. Als Pest wird heute eine hochansteckende Infektionskrankheit bezeichnet, die durch das Bakterium *Yersinia pestis* ausgelöst wird. Die Inkubationszeit beträgt zwischen wenigen Sekunden bis hin zu mehreren Tagen. Eine Ansteckung findet meistens durch Flohbisse statt, die auf infizierten Ratten oder Haustieren leben; daneben kann die Pest auch per Tröpfcheninfektion übertragen werden. Die Krankheit tritt dann nach Ausbruch vor allem als sog. Lungenpest oder Beulenpest auf und nimmt unbehandelt in den meisten Fällen einen tödlichen Verlauf.

Betrachtet man die historischen Pestepidemien jedoch aus medizinischer Perspektive, so stellt man fest, dass in vielen Krankheitsfällen, die von Zeitgenossen oder der Nachwelt als „Pest“ bezeichnet wurden, die Symptomatik nicht stimmt oder ein Wirken des Pesterregers *Yersinia pestis* nicht nachweisbar ist. (So wurden zum Beispiel in der Antike mit dem lateinischen Begriff *pestis* und dem griechischen *loimós* einfach alle Arten von Seuchen bezeichnet.) Was historisch „Pest“ genannt wurde und wird, ist also nicht unbedingt „Pest“ im medizinischen Sinn. Diese erste Erkenntnis führt – da wir uns weniger für Krankheitserreger als für soziale Entwicklungen interessieren – dazu, dass wir unsere Ausgangstheese konkretisieren müssen: *Ohne Pest (als soziale Konstruktion) kein moderner Staat!*

In der Vorbereitung auf unsere Sitzung haben wir klären müssen, was „soziale Konstruktion“ ist und wie „soziale Konstrukte“ entstehen. Wir haben gelernt, dass soziale Konstrukte menschen- und kulturbedingt sind und sich nicht in der Natur wiederfinden. Sie sind Nebenerscheinungen und Folgen von menschlichen Entscheidungen und haben wiederum Auswirkungen auf unsere Haltungen, Denk- und Handlungsweisen. Jeden Tag haben wir mit sozialen Konstrukten zu tun, auch wenn wir diese oftmals nicht als solche erkennen: zum Beispiel Zeit, Kultur, Rasse, Sprache und sogar Krankheiten – all diese Phänomene sind sozial konstruiert.

Bezogen auf Seuchen und Epidemien haben wir uns im Kurs die naheliegende Frage gestellt, wie groß der Einfluss ist, den Krankheiten *als soziale Konstruktion* auf gesellschaftliche Entwicklungen haben können – und in der Geschichte womöglich hatten: *Ohne Pest (als soziale Konstruktion) also kein moderner Staat?* Im Fokus unserer Analyse stand dabei ein Text von Martin Dinges mit dem Titel „Pest und Staat: Von der Institutionengeschichte zur sozialen Konstruktion?“ Dinges betrachtet das Verhältnis von Pest und Staat aus drei Blickwinkeln: Es geht um die Pest als Katalysator mit langfristigen Wirkungen für Staat und Bürger, um die Pestbekämpfung als Lernprozess des Staates und um die soziale Konstruktion von Herrschaft in Pestzeiten.

Wir wollen im Folgenden einige Argumente für unsere These zusammentragen:

Die Pestbekämpfung war eine große finanzielle und personelle Belastung für den Staat. Wegen der vielen verstorbenen Steuerzahler konnte der Staat die andauernde finanzielle Krise nicht auf Anhieb überwinden. Aus diesem Grund wurden die ersten allgemeinen Steuern eingeführt, die für alle Bürger gleich waren. Dies war ein Schritt in Richtung Egalisierung der Ständegesellschaft, ebenso wie die Einführung von Meldepflichten für Erkrankte. Diese Meldepflichten galten für alle Menschen unabhängig vom Stand, und das Verschweigen einer Erkrankung wurde polizeilich geahndet.

Damit wurde das Kranksein, das zuvor als private Angelegenheit galt, auch zur öffentlichen Angelegenheit. Dort wo (vor allem epidemisch verlaufende) Krankheiten zur Minderung der gesellschaftlichen Arbeitskraft und zur Beeinträchtigung der öffentlichen Ordnung führten, wurden sie nun zum ersten Mal als „Gegenstand öffentlichen Interesses“ in Gesetzen verankert und deren Berücksichtigung von der Polizei durchgesetzt.

Es ist außerdem ein erheblicher Einfluss auf die Institutionalisierung staatlicher Strukturen zu erkennen. So wurde zum Beispiel im Rahmen der Pestbekämpfung das Gesundheitssystem ausgebaut. Es kam zur vermehrten Einstellung von Ärzten und zur Einrichtung von Pestbehörden, wobei die eingeführten Gesundheitsmagistrate hauptsächlich aus Adligen oder Vertretern des städtischen Patriziats bestanden. Diese organisierten nicht nur Leichenbestattungen, sondern kontrollierten unter anderem Ärzte, Hospitäler und Chirurgen und befassten sich mit der Finanzverwaltung der medizinischen Institutionen. Die Stadthygiene öffnete der Obrigkeit im Zusammenhang mit der Pest neue Politikfelder. Mit der Zwangseinlieferung in Quarantänehäuser (Pestspitäler) musste zum Beispiel auch die Versorgung der Kranken sichergestellt werden.

Dass die genauen Entstehungsursachen und Verbreitungswege der Pest unbekannt waren, ändert nichts daran, dass für Ursachen und Verbreitung Erklärungen gefunden werden musste: Ob nun Juden, Arme, Dominikanermönche oder sonstige Außenseiter bezichtigt wurden – spätestens an diesem Punkt haben wir es in den betroffenen Gesellschaften mit sozialen Konstruktionen für das Bild „der Pest“ zu tun. Und diese irrealen Konstrukte wirkten auf das „reale“ Leben ein, sei dies direkt durch Ausgrenzung, Verfolgung und Segregation oder indirekt durch die Beeinflussung von kollektiven Moralvorstellungen, politischen Ideologien oder Herrschaftsverhältnissen. Was beispielsweise zuvor als „normal“ angesehen wurde, konnte im Blick der Gesellschaft zu abweichendem Verhalten werden. Thießens schreibt:

Seuchen und Herrschende stehen seit jeher in einer engen Beziehung. Angesichts der religiösen Aufladung von Epidemien als „Strafe Gottes“ maß sich die Legitimität von Herrschaft schon im Mittelalter auch an den Seuchenverhältnissen. Wenn Herrschaft als Ausdruck göttlichen Willens und göttlicher Ordnung galt, warf die Ankunft des „Schwarzen Todes“ zwangsläufig fundamentale Fragen nach der Gunst des Herrschenden auf. Darüber hinaus wurden Fragen nach der Herrschaftslegitimität in Pestzügen akut, weil wirtschaftliche Folgen der Seuche zu sozialen Verwerfungen führten. (S. 16).

Darüber hinaus hatten einige seuchenpolizeiliche Entscheidungen maßgebliche Auswirkungen auf die Staatsgrenzen. Vor allem im Habsburgerreich hat der *cordon sanitaire* eine große Rolle gespielt, der als Pufferzone genutzt wurde, um die Pest außerhalb der Staatsgrenzen zu halten.

Bei all diesen Überlegungen ist unbedingt zu beachten, dass die Pest nicht als eigenständiger Akteur in der Geschichte betrachtet werden darf. „Die Pest“ wurde gedeutet und erklärt, sie wurde genutzt und instrumentalisiert – und deswegen kann sie nicht ohne Einschränkungen als *Ursache* für historische Entwicklungen gedeutet werden. Sie ist mit Sicherheit ein wesentlicher *Faktor* im historischen Geschehen, als solcher aber eher ein *Katalysator* (oder Instrument) denn ein Akteur.

Das lässt sich auch sehr gut daran ablesen, wie unterschiedlich der Umgang mit der Pest in verschiedenen Regionen oder von verschiedenen Staaten war. So hat Dinges die Einführung von zwölf signifikanten Pestmaßnahmen für Deutschland und England untersucht und konnte dabei keinen linearen Diffusionsprozess des Wissens um die Pestbekämpfung feststellen. Haben wir also in der

Vergangenheit schon nicht (oder nicht ausreichend) aus der Erfahrung von Epidemien gelernt? Und können wir etwas aus dieser historischen Betrachtung für unseren gegenwärtigen Umgang mit der Corona-Pandemie lernen?

Auffällig ist, dass schon der Blick auf den historischen Lernprozess in Sachen „Pest“ ein fragmentiertes Bild zeigt: Die Pest wurde in den meisten Phasen nicht kontinuierlich, sondern zyklisch (in Generationenfolgen) erfahren. Einige Regionen waren von Pestausschüben weniger betroffen als andere oder blieben gar ganz von ihr verschont. Staaten und Gemeinwesen betrieben im Umgang mit der Pest je eigene, voneinander unterschiedliche Politik, dabei standen eher Ausgrenzung und Grenzziehung im Vordergrund als Austausch oder Kooperation.

Wenn wir uns nun vor Augen halten, dass auch der Begriff „Corona“ natürlich nicht für eine Krankheit steht, sondern für eine soziale Konstruktion; wenn wir zudem bedenken, dass die Corona-Pandemie eine historische Erfahrung darstellt, die von verschiedenen Menschen an verschiedenen Stellen dieser Welt in unterschiedlicher Weise gemacht wird – dann können wir uns trauen, mit Blick auf die Geschichte unsere eigenen Schlüsse zu ziehen.

Literatur

- Martin Dinges: Pest und Staat. Von der Institutionsgeschichte zur sozialen Konstruktion?, in: *Neue Wege in der Seuchengeschichte*, hg. v. M.D. / Thomas Schlich (Medizin Gesellschaft und Geschichte. Beihefte 6), Stuttgart 1995, S. 71-103.
- Mathias Richter / Klaus Hurrelmann: *Soziologie von Krankheit und Gesundheit*, Wiesbaden 2016.
- Malte Thießen: Infizierte Gesellschaften: Sozial- und Kulturgeschichte von Seuchen, in: *Aus Politik und Zeitgeschichte* 20-21 (2015), S. 11-18; online: <https://www.bpb.de/apuz/206108/infizierte-gesellschaften-sozial-und-kulturgeschichte-von-seuchen> [30.11.2021].
- *Pest. Informationen für medizinisches Fachpersonal*, hg. v. Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (Österreich), 2019, online: <https://www.sozialministerium.at/Themen/Gesundheit/Uebertragbare-Krankheiten/Infektionskrankheiten-A-Z/Pest.html> [30.11.2021].

8.5 Kontingenz

Lea-Michelle Deuchert, Theresa Langauer & Calvin Weis

Wie sähe unsere heutige Welt aus, wenn Alexander der Große nicht mit 33 Jahren an der Malaria verstorben wäre? Wie hätte sich Deutschland entwickelt, wäre eine preußische Eroberung Wiens 1866 nicht durch den Choleraausbruch im eigenen Heerlager verhindert worden? Hätte es den Sozialismus in der UdSSR in dieser Form geben können, wenn Lenin den Kampf gegen das Fleckfieber nach der Oktoberrevolution von 1917 nicht zum Aufbau des sozialistischen Staates genutzt hätte?

Solche „Was wäre, wenn...“-Szenarien im seuchenhistorischen Kontext, zu dem uns die Corona-Pandemie inspirierte, haben unsere Gruppe dazu bewogen herauszufinden, welchen Einfluss Zufälle auf den Verlauf der Menschheitsgeschichte nehmen können.

Doch was nutzen überhaupt diese „Was wäre, wenn...“-Fragen? Hat das noch etwas mit Geschichte zu tun? Kontrafaktischer Geschichte nachzugehen hat tatsächlich seine Berechtigung, denn während andere Wissenschaften die Möglichkeit haben, ihre Theorien experimentell zu untersuchen und jene Experimente in einem mehrmaligen bis endlosen Maße wiederholen zu können, verfügt die Geschichtswissenschaft über solche Möglichkeiten nicht – zumindest nicht, solange wir der Zeitreise nicht mächtig sind! Selbst wenn ein ähnliches historisches Ereignis auf die Bühne unserer Geschichte finden sollte, so würden niemals die gleichen Rahmenbedingungen diese Bühne formen – weder

davor noch währenddessen oder danach. Sind die Bedingungen andere, so ist auch das Experiment ein anderes, weshalb die Geschichtswissenschaft mit der Einmaligkeit ihrer Ereignisse gestraft ist – oder sich gerade dadurch auszeichnet, je nach Betrachtungsweise.

Dadurch bleibt der Geschichtswissenschaft lediglich eine implizit oder explizit kontrafaktische Herangehensweise, um die Bedeutung einzelner Faktoren für den Verlauf historischer Phänomene zu ermitteln, in unserem Falle: Seuchen und Krankheiten.

Dafür mussten wir uns zunächst einmal möglichst weit von solchen strukturgeschichtlichen Vorstellungen entfernen, die zwischen strukturellen Vorbedingungen und Geschichtsverläufen eine geradezu deterministische Verbindung herstellen, und uns dem Begriff der *Kontingenz* widmen. Kontingenz im Sinne der Geschichtswissenschaft meint das Vorhandensein nicht-deterministischer Faktoren. Das Vorhandensein von Kontingenzen bedeutet, dass viele verschiedene Pfadoptioen für den Verlauf der Geschichte bestehen, von denen sich nur eine verwirklicht. Die potentielle Pfadviefalt liefert das Material für die alternative Geschichtsschreibung: Der verwirklichte Pfad stellt unsere Geschichte dar, während die anderen Pfade Alternativgeschichte oder kontrafaktische Geschichte abbilden. Welcher Pfad im historischen Verlauf Gestalt angenommen hat, hängt oft mit getroffenen Entscheidungen und den daraus folgenden Handlungen einzelner Akteure, Gruppen oder ganzen Gesellschaften ab, daher steht Kontingenz im Allgemeinen auch für das Bestehen mehrerer Handlungsoptionen, von denen eine ausgewählt wird. Neben diesem Einfluss der kontingenten Wirkkraft von Personen und ihren Entscheidungen gibt es jedoch noch einen anderen potentiell wirksamen Faktor: den *Zufall*. (Mit Zufall ist im Sinne der Geschichtswissenschaft allerdings nicht der perspektivische Zufall gemeint, wie wir ihn im Alltag kennen! Dieser hängt nämlich lediglich davon ab, ob die Kausalitäten für ein Ereignis, eine Entscheidung, eine Handlung dem Betrachter bekannt sind – sprich eine Frage der Perspektive. Kausale Ursachen existieren natürlich immer.) Zufall im Sinne der Geschichtswissenschaft meint das Überschneiden oder Aufeinandertreffen von zwei unabhängigen Ereignisketten, die dadurch die jeweils andere Ereigniskette beeinflussen oder in der Folge sogar zu einer gemeinsamen verschmelzen.

Nachdem wir uns also einige notwendige geschichtstheoretische Grundkenntnisse angeeignet hatten, haben wir uns im nächsten Schritt aus einer Vielzahl historischer Ereignisse zwei herausgesucht, um diese mit den erlernten Theorien auf ihre strukturellen und kontingenten Faktoren zu untersuchen. Wir wollen ermitteln, ob das Mitwirken der jeweils auf die Bühne getretenen Seuche zufälliger Natur im Sinne der Geschichtswissenschaft gewesen war oder nicht.

Bei dem ersten von uns untersuchten Ereignis handelte es sich um den Tod Alexanders III., besser bekannt als Alexander der Große, im Jahr 323 v.Chr. Der makedonische König zählt bis heute zu den herausragenden Feldherren seiner Zeit. Nachdem er seinem Vater im Jahr 336 v.Chr. im Alter von gerade einmal 20 Jahren auf den Thron gefolgt war und einen Feldzug gegen die thrakischen Stämme unternahm, startete er einen bereits von seinem Vater Philipp II. geplanten, großen „Rachefeldzug“ gegen das persische Großreich, welcher als Alexanderzug in die Geschichte einging. Nach Kleinasien, der Levante und Ägypten konnte Alexander 330 v.Chr. auch das Kerngebiet des asiatischen Großreichs mit den Städten Babylon, Susa, Persepolis und Ekbatana einnehmen. Das persische Reich fiel größtenteils in Alexanders Hand. Im Anschluss wandte sich Alexander dem indischen Subkontinent zu, wo Eroberungen gelangen, die jenseits aller Ausdehnungen des Perser-Reiches lagen. Nach der Rückkehr nach Zentralpersien verstarb Alexander im Juni 323 v.Chr. mit gerade einmal 33 Jahren in Babylon.

Was die Todesursache angeht, so bestehen unterschiedliche Hypothesen, doch dominiert heutzutage die Vermutung, dass der makedonische König einer Infektion mit *Malaria tropica* erlag. Dieser Tod hatte weitreichende Folgen: Da Alexander in seinen jungen Jahren weder einen Erben besaß noch einen Nachfolger bestimmt hatte, hinterließ er ein riesiges Reich, aber keinen Thronfolger. Unter seinen Generälen brachen die sogenannten Diadochenkriege aus, und das Alexanderreich zerbrach. Mit Alexander gingen auch noch weitreichendere Pläne verloren: Bei seinem Tode steckte der Herrscher in den Vorbereitungen für den nächsten Feldzug, der vorsah, die Arabische Halbinsel zu erobern.

Alexander soll auch über noch weit umfangreichere Feldzüge nachgedacht haben. Kein Wunder also, dass Geschichtsschreiber sich seit jeher Gedanken darüber gemacht haben, welchen anderen Verlauf die Weltgeschichte mit einem gefestigten griechisch-makedonischen Alexander-Großreich, das sich von Europa und Nordafrika über den arabischen Raum bis nach Indien erstreckte, gehabt hätte. Vielleicht wäre unsere globale Sprache heute (Alt-)Griechisch und Makedonien eine Weltmacht?

Das zweite von uns ausgewählte Ereignis sorgte dafür, dass wir uns damit beschäftigen, wie eine Gesellschaft mit einer Pandemie umgeht, die gerade erst eine Revolution hinter sich gebracht hat: Es handelt sich um Russland nach Erstem Weltkrieg und Oktoberrevolution und während des Bürgerkriegs in den Jahren 1918-1922. Neben Cholera, Pocken und der Spanischen Grippe ging in diesen vier Jahren auch das Fleckfieber um, welches ein Drittel der daran Erkrankten dahintrug. Das Fleckfieber wurde primär über Läuse übertragen; für diese lag mit und nach dem Weltkrieg aufgrund der niedrigen Hygienestandards und den vielen Truppen- und Flüchtlingsbewegungen ein geeigneter Nährboden vor. Die sowjetische Führung erkannte nicht nur das Problem, sie wusste auch, dieses propagandistisch zu ihrem Vorteil zu nutzen, um das neue revolutionäre System implementieren zu können. So erklärte 1919 Lenin: „Entweder wird die Laus den Sozialismus oder der Sozialismus die Laus besiegen.“

So konnte das Auftreten einer Krankheit in zweierlei Maß zur Systemfestigung beitragen: Zum einen schwächte das Fleckfieber nicht nur die konterrevolutionären Weißen Armeen im besonderen Maße, sondern man hatte auch mit der „Laus“ einen gemeinsamen Feind für die gesamte Bevölkerung. Und als das Fleckfieber schließlich als (vorerst) besiegt galt, konnte dies propagandistisch dem Sozialismus angerechnet werden.

Obwohl beide Ereignisse sich durch das Auftreten von Krankheiten auszeichnen und große Auswirkungen nach sich zogen, so besteht doch bei der Untersuchung auf ihre strukturellen und kontingenten Faktoren ein beträchtlicher Unterschied bezüglich der Art und Weise des Wirkens jener Krankheiten auf den Verlauf der Geschichte. Im Falle Alexanders von Makedonien betraf die Krankheit im Prinzip nur eine Person, verformte jedoch in der Folge, aufgrund des Wegfallens von Alexanders kontingenter Wirkkraft, die strukturellen Faktoren (Staatengebilde, politisches System, Gesellschaft usw.). Im sozialistischen Russland betraf das Fleckfieber das gesamte Land. Mithilfe der Strukturen wurde die Seuche kontingent instrumentalisiert, um den Sozialismus propagandistisch im System festigen zu können, was in der Folge neue kontingente Handlungsoptionen hervorbrachte. Im ersten Fall war es gewissermaßen das Wirken der Krankheit selbst, welches die historischen Strukturen verformte, indem sie eine kontingente Kraft entfallen ließ; im zweiten Fall haben kontingente Wirkkräfte die Krankheit genutzt, um die Strukturen aktiv zu verändern. Das hat uns gezeigt, dass in manchen Fällen die Krankheit nur eine passive Rolle spielt und wir Menschen es sind, die aktiv eine solche Krankheit nutzen können, um die Geschichte (um-) zu schreiben. Doch es kann auch die Krankheit selbst sein, welche die Feder der Geschichtsschreibung in die Hand nimmt und auf den weiteren Verlauf der Menschheitsgeschichte einwirkt, wie man in Alexanders Fall gesehen hat.

Neben der unbefriedigenden Antwort eines „Je nachdem“ war eine zentrale Erkenntnis unserer Arbeit, dass die Theorien der Strukturgeschichte und Kontingenz zwar grundverschieden sind, sich jedoch nicht ausschließen, sondern vielmehr ergänzen. Dies gilt insbesondere hinsichtlich des Überschneidens zweier ursprünglich voneinander unabhängiger Handlungsketten. Seuchen und Krankheiten stellen eigenständige Ereignisketten dar, welche durch ihr zufälliges Wirken sowie die kontingenten Handlungen historischer Akteure bestehende Strukturen der Geschichte verformen, was wiederum neue Kontingenzoptionen aufwirft.

Was bedeutet das nun für uns, insbesondere in den Zeiten von Corona? Das Eintreten von Seuchen wie Covid-19 mag zwar zufälliger Natur sein und die Wirkung struktureller – in unserer Gesellschaft spielen jedoch viele Gruppen und jede einzelne Person als Akteur durchaus eine bedeutende Rolle. Denn im Endeffekt sind wir es, die durch unsere aktive Auswahl aus einem Angebot an kontingenten Handlungsoptionen auf Grundlage der Strukturen einen wesentlichen Teil zur Wirkung einer Seuche beitragen. Das zufällige Auftreten einer Seuche nimmt zwar einen gewaltigen strukturellen

Einfluss auf unsere Gegenwart und kann uns schwer treffen, doch welchen Einfluss eine Seuche auf die Strukturen von Morgen haben wird, das hängt von den getroffenen Entscheidungen und ausgeübten Handlungen jedes einzelnen Akteurs ab. Niemand kann sich seiner Verantwortung mit der Begründung entziehen, man sei nur eine Marionette der Geschichte, und die strukturellen Vorbedingungen hätten die Entscheidungen längst determiniert. Die strukturellen Vorbedingungen mögen zwar unsere Handlungsoptionen begrenzen, doch solange wir eine Wahl haben und in der Lage sind, Entscheidungen zu treffen, stellt unsere kontingente Wirkkraft einen Faktor für den Verlauf und die Folgen eines Ereignisses dar.

Wir mögen nicht bestimmen können, in welche Strukturen wir hineingeboren werden oder unter welchen strukturellen Vorbedingungen wir aufwachsen, doch unsere kontingenten Handlungen sind es, die mit den Strukturen unserer Gegenwart umgehen und somit aktiv Einfluss darauf nehmen, wie unsere Strukturen von Morgen aussehen, unter denen wir dann die nächsten kontingenten Entscheidungen treffen werden. Die Frage, welche Strukturen wir dabei im Großen und im Kleinen unserer Nachwelt hinterlassen, obliegt vollständig unserer (gemeinsamen) Verantwortung.

Literatur

- Georgios Chatzoudis: „Wäre Alexander nicht 323 v. Chr. gestorben...“ Interview mit Heiko Brendel über Kontrafaktische Geschichte, L.I.S.A. Wissenschaftsportal der Gerda-Henkel-Stiftung, 2012, online: https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/waere_alexander_nicht_323_v._chr._g_estorben?nav_id=4054 [30.11.2021].
- Georgij Engelbrecht: *Zufall und Kontingenz in der Strukturgeschichte?*, Seminararbeit, TU Dresden, 2006, online: <https://tud.qucosa.de/api/qucosa%3A24866/attachment/ATT-0/> [30.11.2021].
- Arnd Hoffmann: *Zufall und Kontingenz in der Geschichtstheorie*, Frankfurt am Main 2005.
- Steffen Unger: *Der König von Asien. Alexander der Große erobert Persien*, Darmstadt 2014.
- Gerhard Venzmer: *Macht und Ohnmacht der Großen. Schicksalskrankheiten der Weltgeschichte*, München 1970.
- Stefan Winkle: *„Geißeln der Menschheit“ . Kulturgeschichte der Seuchen*, München 2021.

8.6 Sprache

Korbinian Fickel, Julia Kruck & Stefanie Schmeckenbecher

„Ein ungewaschener, ungepflegt aussehender Jude, in dessen langem Bart Tausende krankheitsübertragende Flöhe hausen und nur darauf warten, das gesunde deutsche Volk mit ihren todbringenden Krankheiten, unter anderem dem Fleckfieber, zu infizieren und auszumerzen“ – derartige Sprachbilder waren typisch für die Thematisierung von Juden in der nationalsozialistischen Propaganda. „Er ist der ewige Parasit, ein Schmarotzer, der wie ein schrecklicher Bazillus sich immer mehr ausbreitet, sowie nur ein günstiger Nährboden dazu einlädt“, propagiert Hitler in seinem Buch „Mein Kampf“ 1924 (zitiert nach der BpB). Die Existenz der Juden, so heißt es weiter, habe in Deutschland dieselben Auswirkungen wie die von Parasiten: „wo er auftritt, stirbt das Wirtsvolk nach kürzerer oder längerer Zeit ab“.

Wenn wir heute auf diese von Hass und Verachtung getriebene Rhetorik schauen, die uns so plakativ und grausam erscheint, liegt es beinahe außerhalb des menschlichen Vorstellungsvermögens, dass sich Menschen auf diese rabiate Sprache einließen. Und man könnte auf die Idee kommen, eine solche Sprache ausschließlich in die Zeit des Nationalsozialismus und anderer totalitärer Diktaturen zu verorten – und weit weg von unserer Realität, von unserem politischen Alltag.

Doch entscheidend sind nicht die einzelnen Worte, sondern die Erkenntnis, dass Sprache Macht hat. Diese Macht hatte sie im Dritten Reich, und diese Macht hat sie auch heute noch. Aus diesem Grund finden wir stigmatisierende, ausgrenzende und abwertende Sprache bis heute in der Politik, am Arbeitsplatz oder in unserem Privatleben.

Wir benutzen Sprache, um unsere Welt zu beschreiben. Gleichzeitig verändert sie aber auch unsere Wahrnehmung. Sie ist nicht nur ein Spiegel der „Realität“, also zum Beispiel unserer Gesellschaft, sondern verändert uns aktiv. Und darum ist es (nicht nur, aber besonders) in Zeiten einer Pandemie wichtig, sich die Frage zu stellen, in welchem Verhältnis das Sprechen über Seuchen und Krankheiten und die politische Sprache in unserer Gesellschaft stehen. Für unsere Analyse haben wir uns vier historische „Krankheiten“ angesehen. Jede von diesen wurde von der Gesellschaft sprachlich anders aufgenommen, jede zeigt uns verschiedene Möglichkeiten des Sprachgebrauchs und der Entwicklung von politischer Sprache auf.

Sprache besteht in einem ersten Analyseschritt aus Wörtern, Phrasen und Begriffen. Um zu verstehen, wie hier Änderungen ablaufen kann, sehen wir uns das historische Beispiel des Fleckfiebers in der NS-Zeit an. Die klassische Kriegskrankheit Fleckfieber, übertragen durch Läuse, wurde von der nationalsozialistischen Propaganda mit den Juden in Ostpolen in Verbindung gebracht. Der Umgang mit der Seuche zeigt dabei zwei Facetten: einerseits die bewusste Verwendung von Begriffen, die die jüdischen Mitbürger*innen als schuldig darstellen sollten, andererseits wurde die Krankheit häufig in einem Atemzug mit der jüdischen Bevölkerung genannt. Dadurch sollte eine beständige Assoziation geweckt werden, die die Nazis in ihrer „Seuchenbekämpfung“ als Deckmantel für Menschenrechtsverletzungen verwendet haben: Aus dem Warschauer Ghetto wurde so ein „Seuchensperrgebiet“, aus Aufsehern die „Seuchenpolizei“. Gleichzeitig wurden im Umkehrschluss die Seuchebegriffe immer wieder auf Menschen und Menschengruppen übertragen, wie schon in unserem Einstiegszitat zu sehen ist. War vom „Volkskörper“ und von „Rassenhygiene“ die Rede, dann diente das der Ausgrenzung von „Juden“.

Die Sprache von Seuchen und Krankheiten diene also zunächst dem *Othering* der auszugrenzenden Gruppe, lieferte dann aber auch die Begründung für ein gewaltsames Vorgehen gegen die jüdische Bevölkerung: Denn mit „Seuchenbekämpfung“ ist bei Gleichsetzung von Menschen mit einer Seuche natürlich die Bekämpfung von Menschen gemeint.

Dass Sprache die Macht hat, auf Basis einer veränderten Wahrnehmung die Realität zu verändern, zeigt sich beispielhaft auch an einer vergleichenden Analyse des Umgangs mit Syphilis und Tuberkulose vom späten 18. bis zum frühen 20. Jahrhundert. Es handelt sich dabei um zwei Krankheiten, welche zeitgleich und mit vergleichbarem Ausmaß Erkrankte hervorbrachten. Die Gesellschaft entwickelte jedoch höchst unterschiedliche Vorstellungen von Ursachen und Kontexten der beiden Krankheiten, die auch auf sprachlicher Ebene zum Ausdruck gebracht wurden: Die Tuberkulose galt als „romanische Krankheit“, die Syphilis blieb als „Lustseuche“ in der kollektiven Erinnerung der Menschen. An Syphilis zu erkranken bedeutete Schande, da diese in der bürgerlichen Vorstellung dieser Zeit auf Ausschweifung, Unzucht und einen zweifelhaften Lebenswandel verwies. Demgegenüber wurde die Tuberkulose – entgegen der empirischen Realität – gern als Krankheit der höheren Gesellschaft gezeichnet, an der Künstler, Wohlhabende und als „Empfindsame und Edle“ verklärte Personen erkrankten. Trotz ihres grausamen Charakters wird die Tuberkulose in vielen literarischen Werken wie *Effi Briest* oder der *Kameliendame* in ein positives und nobles Licht gerückt: Die bleichen Gesichter mit den hektisch roten Wangen, die ausgezehnten Körper und die großen, glänzenden Fieberaugen waren ein dekadentes Ideal. Der sogenannte *consumptive look* war en vogue und wurde zum morbiden Schönheitsideal, dem zahlreiche Damen folgten. Dazu empfanden viele Opfer die Krankheit offenbar nicht als Belastung, wie zum Beispiel Franz Kafka, ein prominentes Opfer des „weißen Todes“, schreibt:

Lieber Max, meine Krankheit? Im Vertrauen sag ich dir, daß ich sie kaum spüre. Ich fiebere nicht, ich huste nicht viel, ich habe keine Schmerzen. Kurzen Atem habe ich, das ist wahr, aber beim Liegen und Sitzen spür ich es nicht, und beim Gehen oder bei irgendeiner Arbeit trägt es sich leicht, ich atme eben zweimal so schnell als früher, eine wesentliche Beschwerde ist das nicht. (Brief an Max Brod, 1917)

Syphilis hingegen machte sich äußerlich durch Hautgeschwüre bemerkbar und es somit einfach, den „sichtbar gewordenen Sündenfall“ zu identifizieren. Der Volksmund sprach von einer „Strafe Gottes“, von einem „Strafmittel“ für jene, die sich durch Unzucht mit Schuld beladen hätten. Konkret machte man hierfür oft die Prostituierten in den Armenvierteln verantwortlich. Durch diese werde die Krankheit nicht nur verbreitet, sondern sogar erzeugt; ihr unchristliches Verhalten führe dazu, dass Gott die Menschen bestrafen müsse. Der eklatante Unterschied zwischen der Realität einer Erkrankung, die selbstverständlich alle Menschen aller Schichten und Berufe erfassen konnte, und einer gefestigten moralisierenden Fehlwahrnehmung von Entstehungsursachen und Verbreitungswegen der Krankheit war in der Lage, erheblichen Einfluss auf die Realität zu nehmen: Die Diagnose einer Syphiliserkrankung war für viele Menschen so untragbar, dass sie sich entweder selbst umbrachten oder die Krankheit nach Möglichkeit versteckten, weshalb diese unbehandelt blieb – was wiederum tödlich ausgehen konnte.

Interessant in diesem Zusammenhang ist die Suche nach Schuldigen und das Konzept des Sündenbocks. Dieses steht bei unserem vierten historischen Beispiel im Mittelpunkt der Untersuchung, denn wie bei der Syphilis gab es auch bei AIDS in den 1980ern einen Sündenbock, dem die Schuld an der Krankheit (d.h. an Entstehung und/oder Verbreitung) zugeschrieben wurde: Homosexuelle. Die dabei verwendete Sprache war durchaus bedrohlich, so schreibt etwa *Der Spiegel* 1983: „Droht eine Pest? Wird Aids wie ein apokalyptischer Reiter auf schwarzem Roß über die Menschheit kommen?“ (Gasparjan u.a., S. 17). Die Angst der Bevölkerung im Angesicht dieser vollkommen neuen und unerforschten Krankheit manifestierte sich in wilden Gerüchten und wurde bekräftigt durch öffentliche Aussagen wie die des Bakteriologen Fehrbach: Er habe für die Homosexuellen immer eine Peitsche bereit, weshalb „normale“ (er meint: heterosexuelle) Menschen nicht von der Krankheit betroffen wären. Schon bald gingen Menschen auf die Straße mit Bannern, die Slogans trugen wie „Aids ist eine schwule Sauerei“. Ein Jahr später schreibt der Spiegel erneut von „einer Seuche“, die inzwischen aus den „Schwulen-Gettos“ ausbrechen würde. Vorbei sei ihre Zuschreibung als reines „Schicksal von Fixern und Schwulen, welche die Krankheit durch abartige Lebensführung gleichsam verdient“ hätten (ebd.).

Von unseren historischen Beispielen ausgehend, ziehen wir direkte Linien zur aktuell herrschenden Debatte um die SARS-CoV2-Pandemie: Das „China-Virus“, die „Merkel-Diktatur“ oder auch „die Schlafschafe“ sind Ausdrücke, die Auskunft geben über sprachliche Manifestationen von Moralvorstellungen, über sprachliche Ausgrenzungen, Schuldzuweisungen und andere Manipulationsversuche – ein Muster, welches sich höchstwahrscheinlich nie komplett aus unserer Gesellschaft verbannen lassen wird.

Im Kontext von Politik kann die Sprache von Krankheiten und Seuchen dazu führen, dass Einzelne und Gruppen ausgegrenzt und abgewertet werden, dass Verfolgung legitimiert und Massenmorde beschönigt werden. Dennoch sind die Krankheiten und Seuchen natürlich nicht das eigentlich Thema – sondern unser Gebrauch der Sprache. „Sprache ist Bedingung für Machtausübung und (somit) selbst eine Macht“, sagt der Sprachwissenschaftler Josef Klein. Das gilt im Kleinen wie im Großen: Wie oft Sprache in unserer Gesellschaft ein Thema ist, lässt sich an unzähligen Beispielen ablesen, von Diskussionen um Straßen- oder Markennamen über Euphemismen wie „Kollateralschäden“ statt „Tod von Zivilisten“ bis zur Debatte um gendergerechte Sprache oder jeder im Hörsaal oder am Stammtisch geführten Diskussion um philosophische / politische Begriffe wie „Freiheit“ oder „Würde“.

Wir verwenden unsere Sprache ständig und überall, sie ist Ausdrucksmittel unserer Gedanken und Medium für die Erschließung unserer Umwelt. Sie formt uns ebenso, wie wir sie formen können. Mit ihrer Hilfe versuchen wir, das Denken und Handeln anderer Menschen zu beeinflussen (oder mit anderen Worten: zu manipulieren), mit ihrer Hilfe wird unser Denken und Handeln beeinflusst, und in vielen Fällen versuchen wir sogar, mit ihrer Hilfe unser eigenes Denken und Handeln zu manipulieren. Wegen dieser Macht der Sprache sollte sich jede*r einzelne von uns ständig fragen, was wir durch unser Sprechen, durch die Wahl unserer Worte zum Ausdruck bringen.

Literatur

- Franz Kafka: Brief an Max Brod, Zürau ca. 6.10.1917, online: <https://homepage.univie.ac.at/werner.haas/1917/bk17-012.htm> [30.11.2021].
- „Mein Kampf“, in: *Dossier Rechtsextremismus*, hg. v. Bundeszentrale für politische Bildung; online: <https://www.bpb.de/politik/extremismus/rechtsextremismus/216293/mein-kampf> [30.11.2021].
- David Gasparjan u.a.: Aids in den 80er Jahren in der BRD. Wie führte die öffentliche Wahrnehmung von Aids zu Diskriminierungen?, Unterrichtsentwurf / Seminararbeit (*queerhistoryLab*), FU Berlin (31.2.2020); online: https://www.geschkult.fu-berlin.de/queerhistory/Unterrichtsentwurf1/queerhistory_lab/Unterrichtsentwurf-Aids-80er1.pdf [30.11.2021]
- Josef Klein: Sprache und Macht, in: *Aus Politik und Zeitgeschichte* 8 (2010), S. 17-13; online: <https://www.bpb.de/apuz/32949/sprache-und-macht> [30.11.2021].

Akademieprogramm 2021

Vormittags: gemeinsame Fachkurszeit

	Mo 16.8. bis Fr 20.8.	So 22.8. bis Do 26.8.	Fr 27.8.		
07:45	Frühstück (auf der Burg)	Frühstück (auf der Burg)			
08:30	Morgenplenum (auf der Burg)	Morgenplenum (auf der Burg)			
09:00	Fachkurse: Geschichte Mathematik Musik Philosophie Physik	Fachkurse: Geschichte Mathematik Musik Philosophie Physik	Online: Abschluss- Präsentation		
10:00					
12:30 bis 14:00				Mittagessen und Mittagspause (auf der Burg)	Mittagessen und Mittagspause (auf der Burg)

Nachmittags: erste Akademiehälfte

	So 15.8. <i>Auf der Burg</i>	Mo 16.8. <i>Auf der Burg</i> <i>Zuhause</i>	Di 17.8. <i>Auf der Burg</i> <i>Zuhause</i>	Mi 18.8. <i>Auf der Burg</i> <i>Zuhause</i>	Do 19.8. <i>Auf der Burg</i> <i>Zuhause</i>	Fr 20.8. <i>Auf der Burg</i> <i>Zuhause</i>
14:00		Musisch-kulturelle Kurse: Fotografie, Projektzeit	Musisch-kulturelle Kurse: Fotografie, Projektzeit	Freie Projektzeit	Musisch-kulturelle Kurse: Fotografie, Projektzeit	Musisch-kulturelle Kurse: Fotografie, Projektzeit
15:00	Anreise, parallel: div. Angebote	Fotografie, Improtheater, Instrumentalmusik (inkl. Kaffeepause)	Fotografie, Improtheater, Instrumentalmusik (inkl. Kaffeepause)	Kaffepause	Fotografie, Improtheater, Instrumentalmusik (inkl. Kaffeepause)	Fotografie, Improtheater, Instrumentalmusik (inkl. Kaffeepause)
16:00		Freie Projektzeit	Freie Projektzeit	Musisch-kulturelle Kurse: (siehe Mo)	Freie Projektzeit	Gemeinsamer Abschluss
17:30		Abendessen	Abendessen	Abendessen	Grillen	Abendessen
18:30	Begrüßung & Kennenlernen	Freie Projektzeit	Online-Spieleabend	forts.		Abreise
19:30						
21:00				Lagerfeuer	Lagerfeuer	

Nachmittags: zweite Akademiehälfte

	Sa 21.8. <i>Auf der Burg</i>	So 22.8. <i>Auf der Burg</i> <i>Zuhause</i>	Mo 23.8. <i>Auf der Burg</i> <i>Zuhause</i>	Di 24.8. <i>Auf der Burg</i> <i>Zuhause</i>	Mi 25.8. <i>Auf der Burg</i> <i>Zuhause</i>	Do 26.8. <i>Auf der Burg</i> <i>Zuhause</i>
14:00		Musisch-kulturelle Kurse: Elektron. Projektzeit				
15:00	Anreise, parallel: div. Angebote	Elektron. Musik, Lederarbeiten, Poetry (inkl. Kaffeepause)				
16:00		Freie Projektzeit	Freie Projektzeit	Freie Projektzeit	Freie Projektzeit	Gemeinsamer Abschluss
17:30		Abendessen	Abendessen	Grillen	Abendessen	Abendessen
18:30	Begrüßung & Kennenlernen	Online-Pecha cucha	Freie Projektzeit		Freie Projektzeit	Abreise
19:30						
21:00				Lagerfeuer	Lagerfeuer	Studienberatung (online, optional)

9 Teilnehmer*innen

Kursleitungen

Angeloni	Gregor	Akademieleitung
Beege	Simone	Improvisationstheater
Fotakis	Jan	Physik
Gerspach	Maxim	Mathematik
Gorzolla	Peter	Akademieleitung & Geschichte
Hog-Angeloni	Cynthia	Akademieleitung & Mathematik
Höllthaler	Birthe	Philosophie
Hotz	Leon	Musikwissenschaft
Kehl	Volker	Elektronische Musik
Kling	Rüdiger	Akademieleitung & Instrumentalmusik
Kumpitsch	Theresa	Mathematik
Moßig	Freya	Lederarbeiten
Müller	Christian	Philosophie
Münstermann	Veronika	Musikwissenschaft
Nocher	Moritz	Geschichte
Reischke	Robert	Physik
Sabbagh	Tanasgol	Poetry-Werkstatt
Wiegand	Julia	Fotografie & Visual Storytelling

Studentisches Team in den Fachkursen

Bach	Lea	Mathematik	Kurz	Lena	Geschichte
Dressel	Anna	Philosophie	Lohr	Jakob	Physik
Ehinger	Johannes	Musikwissenschaft	Michel	Valentin	Musikwissenschaft
Ehrmantraut	Marius	Mathematik	Mohs	Justin	Physik
Ellwanger	Jonas	Mathematik	Pfleiderer	Sophie	Philosophie
Hansen	Max	Physik	Pohlmann	Per	Mathematik
Iffland	Luca	Mathematik	Schäfer	Luis	Geschichte
Januschko	Stefanie	Musikwissenschaft	Schmeckenbecher	Stefanie	Geschichte
Jones	Jesse	Physik	Senz	Lena	Philosophie
Knoll	Fiona	Philosophie	Weis	Calvin	Geschichte
Kunkel	Helena	Musikwissenschaft			

Schülerinnen und Schüler

Geschichte

Deuchert	Lea
Fickel	Korbinian
Kruck	Julia
Kullick	Anna
Langauer	Theresa
Lassek	Bjarne
Mohamed	Nour
Rasheed	Noria

Mathematik

Auth	Pascal
Bannier	Gioia
Buchner	Natalie
Gaulke	Johann
Hesse	Vera
Hisir	Aylin
Renner	Luise
Schmid	Tobias
Stemann	Christopher
Tränkner	Solveig

Musik

Klotzbach	Maximilian
Sommerfeld	Sara Aylin
von Schwerin	Paula
Weden	Emilia
Wittrock	Hannes Wiland

Philosophie

Doganer	Seher
Kaulfersch	Hannes
Koch	Isabelle Saskia
Lorenz	David
Müller	Anna
Petzoldt	Leonie
Pilgrim	Lena
Rowson	Alexander Christopher

Physik

Baron	Lea
Gerharz	Jonas
Grinda	Isabel
Heinzmann	Philip
Jesussek	Lukas
Kring	Louisa Sophie
Luck	Jan
Priebe	Luisa
Troidl	Clarissa
Wild	David

Wir danken unseren Förderern

HESSEN

Hessisches
Kultusministerium

HESSEN

Hessische
Lehrkräfteakademie

GOETHE
UNIVERSITÄT
FRANKFURT AM MAIN

**BURG
FÜRSTENECK**

Fürstenecker
Freundeskreis

Musische Gesellschaft

